

Auf dem Weg zu einer «Just Community» Schule

Die Wirksamkeit des Klassenrats

Daniel Rothenbacher

Mentorin: Lic. phil. Claudia Henrich

Eingereicht am: 1. Juli 2020

Masterarbeit

Abstract

Diese Masterarbeit geht der Frage nach, welchen Einfluss regelmässig durchgeführte Klassenräte auf eine soziale und gerechte Klassengemeinschaft haben. Im theoretischen Teil werden die Grundlagen und die verschiedenen Elemente von «Just Community» analysiert und beschrieben und die Weiterentwicklung von «Just Community» dargelegt. Im Forschungsteil stehen die Klassenräte des Zyklus 2 der Schule Neuheim im Fokus. Mit einer Klassenratbefragung bei den Kindern der 4. – 6. Klasse und ihren Klassenlehrpersonen wurde erforscht, welche Bedeutung und Wirkung die Durchführung von regelmässigen Klassenräten auf die Klassengemeinschaft hat. Die erfassten Resultate wurden miteinander verglichen und relevante Schlüsse für die Beantwortung der Fragestellung gezogen. Aus der Evaluation der Befragung geht hervor, dass durch die Durchführung von regelmässigen Klassenräten unter anderem die Selbst- und Mitverantwortung sowie das Selbstvertrauen gestärkt und die Gesprächskultur der Kinder geschult werden.

Abkürzungsverzeichnis

DeGeDe	Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik
ELG	Eltern Lehrpersonen Gemeinschaft
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
KLP	Klassenlehrperson
KMDD	Konstanzer Methode der Dilemmadiskussion
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SuS	Schülerinnen und Schüler

Zu Gunsten der Lesefreundlichkeit wird in der vorliegenden Masterarbeit teilweise die männliche Sprachform benutzt. Dies ist geschlechtsneutral zu verstehen und soll keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts darstellen.

Danksagung

An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei allen, die zum Gelingen dieser Masterarbeit beigetragen haben.

Mentorin Claudia Henrich für ihre Unterstützung und Begleitung dieser Arbeit. Dominik Lehner, Rektor der Schule Neuheim, für den visionären Austausch und das grosszügige Zeitmanagement, Lucia Bircher für das Korrekturlesen und Susanne Rothenbacher für das Lektorat. Rebecca Vonzun für ihre Illustrationen beim Partizipationshaus der Schule Neuheim.

Ausserdem danke ich allen Kindern und den Lehrpersonen des Zyklus 2 der Schule Neuheim, welche sich Zeit genommen haben, an der Klassenratbefragung teilzunehmen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
1.1 Persönliche Motivation	2
1.2 Beschreibung der Fragestellung	3
1.3 Inhalte und Aufbau der Masterarbeit	4
1.4 Thematische Abgrenzung	4
2 Theorie	5
2.1 Die Theorie der kognitiven Entwicklung nach Jean Piaget	5
2.2 Die Demokratie als Lebensform nach John Dewey	7
2.3 Kurze Biographie von Lawrence Kohlberg	7
2.4 Das moralische Entwicklungsmodell nach Lawrence Kohlberg	8
2.4.1 Die sechs Stufen der moralischen Entwicklung nach Lawrence Kohlberg	9
2.4.2 Der progressive Ansatz der Moralerziehung	13
2.4.3 Das Messen des moralischen Urteils mit dem «Moral Judgment Interview»	14
2.4.4 Kritik an Kohlberg's Theorie der moralischen Entwicklung	15
2.5 Der Begriff «Just Community»	17
2.6 Die pädagogischen Prinzipien von «Just Community»	19
2.7 Die Struktur von «Just Community»	20
2.8 Schwierigkeiten bei der Realisierung von «Just Community» Schulen	22
2.9 Die Weiterentwicklung von «Just Community»	23
2.9.1 Demokratie lernen, leben und mitgestalten	23
2.9.2 Die «Individualisierende Gemeinschaftsschule»	24
2.10 Service-Learning	26
2.10.1 Der Ablauf von Service-Learning	27
2.10.2 Auswirkungen von Service-Learning	28
2.11 Die Konstanzer Methode der Dilemmadiskussion	28
2.11.1 Die neuen Phasen einer KMDD-Sitzung	30
2.11.2 Die Wirksamkeit von KMDD-Sitzungen	30
2.12 Der Klassenrat	31
2.12.1 Theoretische Begründung des Klassenrats	31
2.12.2 Praktische Begründung des Klassenrats	32
2.12.3 Strukturen und Ablauf eines Klassenrats	34
2.12.4 Bedeutsame Rollen des Klassenrat	38
2.12.5 Die Themen im Klassenrat	39
2.12.6 Die Rolle der Lehrperson im Klassenrat	40
2.12.7 Die sieben Stolpersteine bei der Einführung des Klassenrats	41
2.13 Partizipative Situationsanalyse der Schule Neuheim	43
2.13.1 Beschreibung der Schule Neuheim	43
2.13.2 Das Partizipationshaus der Schule Neuheim	44
2.13.3 Beschreibung des Zyklus 2	46
2.13.4 Planung und Umsetzung des Pilotprojekts «Just Community» mit dem Zyklus 2	46
2.14 Zusammenfassung der Theorie	48
3 Forschungsmethodik	50
3.1 Planung der Aktionsforschung Zyklus 2 Schule Neuheim	50
3.2 Konzeption des Fragebogens für SuS und KLP	50

3.3 Vorgehen zur Beantwortung der Fragestellung	52
3.4 Begründung der Vorgehensweise	54
3.5 Fragestellung und Forschungsdesign	54
4 Ergebnisse der Klassenratbefragung	56
4.1 Ergebnisse der SuS-Klassenratbefragung	56
4.2 Ergebnisse der KLP-Klassenratbefragung	64
5 Diskussion der SuS- und KLP-Klassenratbefragung	72
5.1 Diskussion der Ergebnisse	72
5.2 Diskussion der Hypothesen	81
5.3 Beantwortung der Fragestellung	86
5.4 Kritische Beleuchtung der Diskussionsergebnisse	87
6 Fazit	89
7 Literaturverzeichnis	91
8 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	95
9 Anhang	96

1 Einleitung

Der Schreibprozess dieser Masterarbeit entstand in der Zeit, als die Corona-Krise wie ein Tsunami über die westliche Welt hereinbrach. Tagtäglich meldeten die Zeitungen und Fernsehstationen mit einer gewaltigen Flut von Texten und Bildern den dramatischen Verlauf der sich anbahnenden Krise, welche tiefe Einschnitte in das Leben jedes Menschen brachte. Der Bundesrat verordnete den Lockdown, der das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in der Schweiz mehrheitlich zum Erliegen brachte. Viele der getroffenen Massnahmen, wie das Social Distancing oder die Empfehlung, mehrheitlich Zuhause zu bleiben, gab es in diesem Ausmass in der Vergangenheit noch nie. Weltweit wurde in vielen Ländern in kürzester Zeit das Leben von Millionen von Menschen auf den Kopf gestellt und die Existenz und Zukunftsaussichten von vielen von uns wurden plötzlich ungewiss.

Diese aktuellen, dramatischen Ereignisse zeigen auf, wie fragil unser gesellschaftliches Leben ist. Ein unsichtbares Virus verändert unseren Alltag von Grund auf und hat einen starken Einfluss, wie politische Entscheidungen getroffen werden. Der Bundesrat entscheidet per Notrecht mit seinem Krisenstab, welche Massnahmen zu welchem Zeitpunkt ergriffen werden müssen, damit die Corona-Krise bewältigt werden kann. Zum heutigen Zeitpunkt wissen wir nicht, welchen Einfluss die Corona-Krise auf unsere Demokratie hat, geschweige denn auf Demokratien in Ländern, bei denen schon jetzt Menschen das politische Geschehen bestimmen, die einen hohen, persönlichen Machtanspruch haben. Welche ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Anpassungen und Veränderungen werden uns nach der Corona-Krise im Verlauf der Jahre beschäftigen? Wie wirkt sich dieses aussergewöhnliche Ereignis auf das Denken der kommenden Generationen aus, welche in der Zukunft politische Entscheidungen treffen, die für alle Menschen im persönlichen Leben spürbar und wirksam werden?

Vor diesem Hintergrund wird das Thema «Just Community» aktueller denn je. Denn nur, wenn Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der Schule oder an ihrem Ausbildungsort Erfahrungen mit demokratischen Inhalten und Denkweisen machen, können sie diese in ihrem alltäglichen Leben umsetzen. Wolfgang Edelstein, emeritierter Direktor am Max Planck-Institut für Bildungsforschung Berlin und Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik (DeGeDe) beschreibt Demokratie als Wert folgendermassen: «Zu Demokraten werden wir nicht geboren, zu Demokraten werden wir vor allem durch Erziehung und Bildung, durch nachhaltige Prozesse in Kindheit und Jugend, die unsere Kompetenzen prägen und unseren Erfahrungen ihre Bedeutung verleihen» (Edelstein, 2009, S. 8). Die Auseinandersetzung mit moralischen und ethischen Grundsätzen ist zwingend nötig, damit eine Sensibilität für die Verletzlichkeit oder Bedürfnisse anderer Menschen entstehen kann. Fritz Oser, Pädagoge, Psychologe und emeritierter Professor und Wolfgang Althof, emeritierter Professor für staatsbürgerliche und politische Erziehung weisen darauf hin, dass wir den Bereich der Moral betreten, wenn das Wohlergehen vom Verhalten anderer Menschen beeinflusst wird. Wie wir untereinander Konflikte lösen oder welche Regeln im sozialen Miteinander gelten, sind Fragen der Moral. Dabei ist wichtig zu erkennen, dass moralische Einstellungen und Handlungsbereitschaft von jedem einzelnen Menschen aufgebaut werden müssen. Wenn es gelingt, bei Kindern und Jugendlichen ein Bedürfnis

nach Fairness und Rücksichtnahme entstehen zu lassen, oder sie anzuleiten, moralische Fragen zu beurteilen, dann ist schon viel erreicht (vgl. Oser & Althof, 1992, S. 11).

Einen wichtigen und grundlegenden Beitrag zum Moralverständnis und zur Moralentwicklung schuf Lawrence Kohlberg (1927 - 1987), ein ehemaliger US-amerikanischer Psychologe und Professor für Erziehungswissenschaft an der Harvard University School of Education, mit seinem «moralischen Entwicklungsmodell». Kohlbergs Verständnis von Moral war nicht als Aufopferung des eigenen Lebens zugunsten eines anderen gedacht oder als Moral der Fürsorge zu verstehen. Für ihn bedeutete Moral kurz formuliert Gerechtigkeit; das heisst die Wechselseitigkeit von Rechten und Pflichten. Kohlberg begründete seine Auffassung damit, dass die grundlegende Struktur der Moral eine Gerechtigkeitsstruktur sei. In moralischen Situationen würden Perspektiven und Interessen im Konflikt zueinander stehen. Prinzipien der Gerechtigkeit seien die Konzepte zur Lösung dieser Konflikte, nämlich jedem das zu geben, was ihm zusteht (vgl. Garz, 2015, S. 9f.). Mit seinem Konzept von «Just Community» entwarf Kohlberg ein erzieherisches «Maximalmodell», welches sich in die Tradition jener pädagogischer Denker einreicht, die auch praktisch wirken wollten. Von Johann Heinrich Pestalozzi über John Dewey bis hin zu Hartmut von Hentig (vgl. Garz, 2015, S. 141).

Die DeGeDe beschreibt den Klassenrat als «Keimzelle und Fundament einer demokratiepädagogischen und partizipativen Schulentwicklung» (DeGeDe, 2018, S 10). In einer «Just Community Schule» ist der Klassenrat die Grundlage, woraus Themen für die sogenannten Schulvollversammlungen generiert werden können. Im Klassenrat sollen die Schülerinnen und Schüler (SuS) erste Erfahrungen mit Gesprächen und Diskussionen in ihrer Klasse machen. Gemeinsame Entscheidungen werden in den Klassen getroffen und im Schulleben umgesetzt. Konflikte, die sich im Klassenverband ergeben, können im Klassenrat diskutiert und einvernehmliche Lösungen mit allen Beteiligten gefunden werden. Die Kinder kommen im Klassenrat mit demokratischen Handlungsweisen in Kontakt und sollen in einer gemeinsamen thematischen Auseinandersetzung ein Gespür für ein wohlwollendes Zusammenleben entwickeln.

Der Zyklus 2 der Schule Neuheim hat in allen Klassen den Klassenrat in einer einheitlichen Weise eingeführt. Jede Woche besprechen die SuS der 3. – 6. Klasse in ihren Klassenräten ihre Themen und Anliegen und versuchen, allfällige Konflikte im gemeinsamen Gespräch zu lösen. In einer Befragung zum Thema Klassenrat wurden die SuS der 4. – 6. Klasse und ihre Klassenlehrpersonen (KLP) befragt, wie sie den Klassenrat erleben und seine Wirksamkeit einschätzen. Die Ergebnisse dieser Befragung dienen als Basis, um die Fragestellung dieser Masterarbeit zu beantworten. Darüber hinaus beinhaltet diese Arbeit auch Grundlagen, wie der Weg zu einer «Just Community» Schule aussehen könnte und welche Inhalte in der Schule Neuheim umgesetzt werden könnten.

1.1 Persönliche Motivation

Im Januar 2019 nahm der Autor an der Ethikwoche der HfH am Workshop von Heidi Gehrig, Dozentin an der pädagogischen Hochschule St. Gallen und am Institut für Weiterbildung und Beratung (PHSG)

unter dem Titel: «Kinder partizipieren an ethischen Entscheidungsfindungen: Ein Beitrag zur Gestaltung von Schulen als fürsorgliche und gerechte Schulgemeinschaft» teil. Unter anderem wurden in diesem Workshop die verschiedenen Bausteine einer «Just Community Schule» vorgestellt. Gemeinsam mit dem Rektor der Schule Neuheim entstand die Vision, sich mit der Schule Neuheim auf den Weg zu einer «Just Community» Schule zu begeben. Eine Masterarbeit macht dann Sinn, wenn sie mit der erforschten Fragestellung einen Beitrag zur Weiterentwicklung einer Schule leisten kann. Bei der Initiierung des Projekts «Just Community» mit dem Zyklus 2 der Schule Neuheim wurde klar, dass die kräftemässigen und zeitlichen Ressourcen der KLP mit der Einführung des Lehrplans 21 und anderen laufenden Projekten der Schule Neuheim schon sehr ausgeschöpft waren. Von der ursprünglichen Idee, mit den SuS und KLP Zyklusvollversammlungen ins Leben zu rufen, zu begleiten und ins Zentrum dieser Masterarbeit zu setzen, musste Abstand genommen werden. Ein erster demokratischer Prozess auf Lehrpersonenebene hatte einen direkten Einfluss auf die Fragestellung dieser Masterarbeit. Im Gespräch mit Heidi Gehrig wurde klar, dass gerade solche demokratische Prozesse auf dem Weg zu einer «Just Community» Schule sehr wichtig sind. Nur wenn Lehrpersonen selber überzeugt sind, dass es sich lohnt, Zeit für eine gerechtere Schulgemeinschaft einzusetzen, wird über die Jahre «Just Community» wirklich gelebt und alle involvierten Personen von den SuS bis zu den Lehrpersonen, dem Hauswart und dem Rektor werden vom Nutzen eines solchen Ansatzes profitieren können. Wie es Antoine de St-Exupéry treffend ausgedrückt hat:

«Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeug vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und Arbeit einzuteilen, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer!»

Dieser Prozess, Sehnsucht zu wecken, braucht Zeit. Der Entschluss reifte heran, den Fokus dieser Masterarbeit auf einen Teil von «Just Community» zu legen und die Wirksamkeit der regelmässig durchgeführten Klassenräte in allen Klassen des Zyklus 2 der Schule Neuheim zu untersuchen.

1.2 Beschreibung der Fragestellung

Verschiedene Autoren nennen soziale und demokratische Kompetenzen, die mit der regelmässigen Durchführung von Klassenräten geschult werden können. Unter anderem sollen die Selbstsicherheit, die Konfliktfähigkeit oder die moralische Urteilsfähigkeit und Dialogfähigkeit durch den Klassenrat bei den SuS gefördert werden. Weiter sollen ein faires, fürsorgliches, hilfreiches Handeln und sozial-kommunikative Fähigkeiten bei den Kindern durch den Klassenrat entwickelt werden, um nur einige Kompetenzbeispiele zu nennen (vgl. DeGeDe, 2018, S. 13). Doch wie wirksam ist der Klassenrat in Bezug der sozialen und demokratischen Kompetenzen wirklich? Können aus einer Befragung bei SuS und KLP zum Thema Klassenrat Hinweise gefunden werden, welche diese Thesen stützen? Aufgrund dieser Ausgangslage wurde nach einer zentralen Fragestellung gesucht, die den Fokus auf die Entwicklung der sozialen und demokratischen Kompetenzen durch die Durchführung von regelmässigen Klassenräten bei den SuS legt. Die zentrale Fragestellung dieser Masterarbeit lautet:

Inwiefern verändert die regelmässige Durchführung des Klassenrats in den einzelnen Klassen des Zyklus 2 der Schule Neuheim die sozialen und demokratischen Handlungskompetenzen der SuS?

1.3 Inhalte und Aufbau der Masterarbeit

Im Theorieteil dieser Masterarbeit werden mit der Bearbeitung von Primär- und Sekundärliteratur die theoretischen Grundlagen beschrieben. Die Theorie in dieser Masterarbeit ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil werden die Theorie der kognitiven Entwicklung nach Jean Piaget und die Demokratie als Lebensform nach John Dewey kurz dargestellt. Ausführlich wird anschliessend das moralische Entwicklungsmodell und die sechs Stufen der moralischen Entwicklung nach Lawrence Kohlberg erläutert. Im Zentrum des zweiten Theorieteils steht der Begriff «Just Community». Die pädagogischen Prinzipien und die Struktur von «Just Community», die Fritz Oser und Wolfgang Althof entwickelt haben, werden definiert und beschrieben. Die Weiterentwicklung von «Just Community» wird anhand von verschiedenen Beispielen aufgezeigt, sowie der Klassenrat mit seinen Inhalten und Strukturen ausführlich beschrieben und erklärt. Der dritte Teil der Theorie ist der Schule Neuheim gewidmet. Die Schule mit ihren partizipativen Elementen werden vorgestellt und die Inhalte des Pilotprojekts mit dem Zyklus 2 werden dargestellt. Im Methodenteil wird die Konzeption der Fragebögen für die Aktionsforschung im Zyklus 2 erläutert, die Herleitung der Hypothesen erklärt und die Vorgehensweise begründet. Die Ergebnisse der SuS- und KLP-Befragung zum Klassenrat werden anschliessend im nächsten Kapitel dargelegt. Im Diskussionsteil werden die Ergebnisse anschliessend kritisch beleuchtet und die Fragestellung beantwortet, bevor am Schluss der Masterarbeit ein Fazit gezogen wird.

1.4 Thematische Abgrenzung

Diese Masterarbeit gibt einen Einblick in das moralische Entwicklungsmodell nach Lawrence Kohlberg und beschreibt sein entwickeltes Erziehungsmodell «Just Community» in seinen Grundzügen. In der Weiterentwicklung von «Just Community» werden einzelne inhaltliche Elemente beschrieben, welche exemplarisch vorgestellt werden. Sie dienen als Beispiele und haben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Anzahl Autoren, die sich in den letzten Jahren mit dem Klassenrat auseinandersetzen, ist erheblich. Bei der Beschreibung des Klassenrats wurde daher darauf geachtet, dass sorgfältig ausgewählte Autoren und somit fundierte Aussagen in die Masterarbeit einfließen. Die Aktionsforschung und die daraus gewonnenen Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Klassenräte des Zyklus 2 der Schule Neuheim. Leider konnten die geplanten Interviews mit Kindern aus den zwei 3. Klassen wegen des Lockdowns der Schule während der Corona-Krise nicht durchgeführt werden. Daher wurde das ausführliche Datenmaterial aus der SuS-Klassenratbefragung der 4. – 6. Klasse und der KLP-Klassenratbefragung aufgearbeitet und für die Beantwortung der Fragestellung verwendet.

2 Theorie

In diesem ersten Theorieteil wird kurz die Theorie der kognitiven Entwicklung nach Jean Piaget und die Demokratie als Lebensform nach John Dewey beschrieben. Anschliessend wird Lawrence Kohlberg in einer kurzen Biographie vorgestellt sowie ausführlich auf sein moralisches Entwicklungsmodell und die sechs Stufen der moralischen Entwicklung eingegangen. Der progressive Ansatz der Moralerziehung und das «Moral Judgment Interview» von Kohlberg werden erläutert. Am Schluss wird Kohlberg's Theorie der moralischen Entwicklung kritisch beleuchtet.

2.1 Die Theorie der kognitiven Entwicklung nach Jean Piaget

Jean Piagets Theorie zur kognitiven Entwicklung basiert auf Beobachtungen seiner eigenen Kinder beim Heranwachsen. Er entwarf ein Modell der vier Entwicklungsstufen, die jeder Mensch im Rahmen seiner kognitiven Entwicklung durchläuft (vgl. Garz, 2008, S. 68).

Tabelle 1: Entwicklungsstufenmodell nach Piaget (Garz, 2008)

1. Sensomotorische Stufe (0-2 Jahre), untergliedert in 6 Teilstadien. Der Zusammenhang zwischen sensorischen und motorischen Aspekten entsteht.
2. Präoperatorische Stufe (2-7/8 Jahre). Symbole / Objekte werden intern repräsentiert und durch die Sprache nach aussen kommuniziert.
3. Konkret-operatorische Stufe (7/8-11/12 Jahre) Das logische und rationale Denken entwickelt sich.
4. Formal-operatorische Stufe (ab 11/12 Jahre) Das abstrakte und hypothetische Denken entwickelt sich.

Kurt Reusser beschreibt die vier Stufen folgendermassen: Kognitive Entwicklung bedeutet auf der **1. sensomotorischen Stufe** die Ausbildung einer intelligenten Logik des Handelns. Das Kind erwirbt sein erstes Wissen über Raum, Objektwelt, Zahlen und Kausalität über das Gelingen und die Effekte seines leiblich-motorischen Handelns. Indem es praktisch auf die Dinge einwirkt, erkennt es die Wirklichkeit. Durch das anschaulich-intuitive Denken des Kleinkindes ist die **2. präoperationale Stufe** der Entwicklung geprägt. Wesentliche Merkmale sind der allgemeine Zug der Fixierung des Denkens auf isolierte Merkmalsdimensionen von Situationen, Gegenständen, Prozessen und Handlungen. Bei dieser anschaulichen Stufe der Denkentwicklung haben physikalische und mathematische Mengenbegriffe (Gewicht, Volumen, Anzahl, Zeitdauer) ebenso wie Kategorien des logischen und moralischen Urteilens noch nicht die für das spätere operatorische Denken charakteristische Stabilität erlangt. Das Stadium der **3. Stufe des konkret-operatorischen Denkens** führt das Kind vom Hier-und-Jetzt-Gebundenen zum dezentrierten logischen Denken. Sein Denksystem entwickelt sich vom eindimensionalen Operieren zum Aufbau von zunehmend mobiler und zusammenhängender werdenden Denksystemen. Die Urteilsleistungen des Kindes beruhen einerseits auf der mit zwei Jahren einsetzenden Verinnerlichung von Handlungen und Wahrnehmungen und andererseits auf dem Vollziehenkönnen zunehmend umkehrbarer und beweglicher Operationen. Das Kind ist bereits auf der Stufe der konkreten Operationen fähig, nicht nur einzelne Situationsaspekte isoliert zu verarbeiten, sondern zwei oder mehr Dimensionen einer Situation zueinander in Beziehung zu setzen. Auf der **4. Stufe der formalen Operationen** wird das Problemlöseinventar jetzt noch flexibler und die Strategien und Operationen werden noch einmal unabhängiger von konkreten Wahrnehmungs- und Materialstandpunkten. Durch

das veränderte Verhältnis zur Sprache und zum abstrakten Symbolgebrauch kann das Kind geistige Operationen nun auch sprachlich repräsentieren und damit in systematischer Weise über die gegebene Information hinausgehen. Es vermag nicht mehr nur das Tatsächliche, sondern auch das Mögliche zu denken. Es kann Systeme bilden, Variablen isolieren und hypothetisch schlussfolgernd miteinander kombinieren (vgl. Reusser, 1996, S. 2f.).

Nach Piaget sind die Stufen und Phasen universell, was bedeutet, dass sie in allen Kulturen vorkommen. Das kindliche Denken unterscheidet sich in jeder Entwicklungsstufe vom Denken eines Erwachsenen. Auch wenn für ein Erwachsener ein Sachverhalt einleuchtend und logisch ist, so muss dies noch längst nicht für ein Kind ebenfalls einleuchtend und logisch erscheinen. Wichtig ist, dass die Stufen grundsätzlich aufeinander aufbauen. Das jeder Stufe zugeordnete Lebensalter ist jedoch nur als Anhaltspunkt zu betrachten. Die Übergänge zwischen den einzelnen Stufen sind fließend und das jeweilige Lebensalter kann individuell abweichen (vgl. Piaget & Inhelder, 1993).

Aus Beobachtungen von Kindern bei einfachen Regelspielen definierte Jean Piaget Stufen der Moral. Er geht davon aus, dass «jede Moral (...) ein System von Regeln ist, und der Kern jeder Sittlichkeit (...) in der Achtung besteht, welche das Individuum für diese Regeln empfindet» (Piaget, 1983, S. 7). Er unterscheidet zwei Hauptphasen der Moral, die er in unterschiedlichen Typen der Interaktion verankert sieht. Die kindliche Moral beschreibt er als heteronom, subjektiv und egozentrisch. Sie hat ihren Ursprung in der Eltern-Kind-Beziehung. Regeln und Normen sind vorgegeben und können nicht verhandelt werden. Hingegen beruht die autonome Moral, welche sich gemäss Piaget ab dem achten bis zehnten Lebensjahr langsam zu formen beginnt, auf Reziprozität und Gleichheit. Sie wird in kooperativen Beziehungen zwischen Gleichaltrigen erworben und beruht auf gemeinsam getroffenen Übereinkünften. Dadurch wird das Gelten von Regeln unabhängig von seiner Setzung durch Autoritäten erfahren. Das Kind behandelt andere, wie es selbst behandelt werden möchte. Gemäss Piaget vollzieht sich die Entwicklung der Moral parallel zur Entwicklung der Kognition und ist untrennbar mit dieser verbunden. Das Verständnis moralischer Prinzipien und Regeln wird zunehmend dezentriert und reversibel. Ebenso betrachtet er die emotionale Entwicklung nicht getrennt von der kognitiven Entwicklung. Die beiden Dimensionen beeinflussen sich gegenseitig (Piaget, 1983, zit. nach Keller 1996).

Tabelle 2: Moralische Entwicklung nach Piaget (Meinhardt, Kühn-Popp, 2011)

<p>Heteronome Moral (unter 7-8 Jahren) Kinder nehmen an, dass Regeln unveränderbar sind, Gerechtigkeit und Strafe nur von Autoritäten abhängen und die Handlungsfolgen für die moralische Qualität einer Handlung entscheidend sind.</p>
<p>Phase des Übergangs (zwischen 7-8 und 10 Jahren) Kinder erkennen, dass Regeln von einer Gruppe aufgestellt werden und veränderbar sind. Sie legen zunehmend Wert auf Gerechtigkeit und Gleichberechtigung.</p>
<p>Autonome Moral (ab 11-12 Jahren) Kinder haben Verständnis, dass Regeln als Produkt sozialer Interaktion veränderbar sind. Sie beurteilen Moral und Strafe unabhängig von Autoritäten und berücksichtigen bei moralischen Entscheidungen die Absicht der handelnden Person.</p>

2.2 Die Demokratie als Lebensform nach John Dewey

«Demokratie und Erziehung» hiess 1916 das Werk von John Dewey, welches für eine Beteiligung aller Mitglieder einer Gesellschaft an demokratischen Prozessen sowie eine auf Erfahrung aufgebautes Lernen plädierte (learning by doing). Eine demokratisch organisierte Gemeinschaft ist nach Dewey dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht nur ihre eigenen Gebräuche und Gewohnheiten fortsetzt, sondern innerhalb ihres Systems Entwicklungen und soziale Fortschritte zulässt und ermöglicht. Nur so können die zahlreichen und unterschiedlichen Interessen in einer Gemeinschaft geteilt und auf einen akzeptablen Nenner für alle Mitglieder gebracht werden (vgl. Reich, 2005, S. 52). «Die Demokratie ist mehr als eine Regierungsform; sie ist in erster Linie eine Form des Zusammenlebens, der gemeinsamen miteinander geteilten Erfahrungen» (Dewey, 1916). Entwicklung und Wachstum einer Gesellschaft heisst für Dewey der immerwährende Prozess des gewollten gesellschaftlichen Wandels und die Partizipation aller Mitglieder zu gewährleisten und auszubauen (vgl. Reich, 2005, S. 52). Nach Dewey muss eine Gemeinschaft Bedingungen bereitstellen, in denen Menschen miteinander interagieren und ihre Handlungen aufeinander abstimmen müssen, sodass Gemeinsamkeiten und Kooperationen in sehr unterschiedlichen Varianten entstehen. Diese Gemeinsamkeiten und Kooperationen können nur auf der Grundlage geteilter Werte geschehen, die durch eine autonome, von Gruppeninteressen unabhängige Erziehung abgesichert werden (vgl. Reich, 2005, S. 55). Dewey geht es um eine Diskussion, bei welcher konstruktive Ziele und Methoden öffentlicher Erziehung aus der Perspektive seines radikalen Demokratieverständnisses besprochen werden. Er übt Kritik an Erkenntnis- und Moraltheorien, die durch ihren Einfluss auf die Erziehung eine angemessene Verwirklichung des demokratischen Ideals eher behindert, anstatt sie zu fördern. Dewey stellt einen Zusammenhang zwischen dem Gedeihen der Demokratie, der Entwicklung der experimentellen Methode, den evolutionstheoretischen Vorstellungen und den industriellen Umwälzungen seiner Zeit her. Nach Deweys Überzeugung kann das umfassendste Ziel aller Erziehung nur heissen: Mehr Erziehung, im Sinne einer kontinuierlichen und lebenslangen «reconstruction of experience». Das bedeutet eine konstruktive Umformung und Bedeutungserweiterung der Erfahrung der Lernenden in der Auseinandersetzung mit einer durch Veränderung und Vielfältigkeit gekennzeichneten Welt (vgl. Neubert, 2004, S. 10f.).

2.3 Kurze Biographie von Lawrence Kohlberg

Lawrence Kohlberg wurde am 25. Oktober 1927 in Bronxville im Südwesten von New York geboren. Mit fünf Jahren trennten sich seine Eltern und er blieb mit drei Geschwistern bei seinem jüdischen Vater. Kohlberg wuchs in einer assimilierten jüdischen Gemeinde auf, die für seine liberalen Ansichten einen fruchtbaren Boden bildete. Dies brachte ihn jedoch in Konflikt mit seinem Vater, der in manchen Punkten anders dachte. In seiner Jugendzeit las Kohlberg Schriften zu moralischen und religiösen Themen, etwa von Dostojewski oder den Amerikanern Emerson und Whitman. Nach dem College-Abschluss 1945 trat er in die Handelsmarine ein und kam auf diese Weise nach Europa. Die Erfahrungen im durch den 2. Weltkrieg zerstörten Europa veranlassten ihn, diese Tätigkeit rasch zu beenden. Als unbezahlter Ingenieur auf einem Frachtschiff beteiligte sich Kohlberg daran, jüdische Flüchtlinge illegal durch die britische Blockade nach Palästina zu bringen. Doch sein Schiff wurde mit Waffengewalt gestellt und er selbst auf Zypern interniert. Nach seiner Befreiung kehrte Kohlberg in die USA zurück und begann sein

Psychologiestudium an der University of Chicago. Als Praktikant im Klinischen Jahr seiner Therapieausbildung musste er miterleben, wie ein Chefarzt eine aufsässige Patientin mit Elektroschocks bestrafte. Dieses Erlebnis sensibilisierte sein Empfinden für moralisches Handeln. Von 1955 bis 1958 schrieb Kohlberg an seiner Entwicklungstheorie des moralischen Urteils. Seine wissenschaftliche Karriere, welche sich auf die Untersuchung der Moralentwicklung konzentrierte, kam nur langsam in Gang. Ein erster Erfolg war sein Handbuchartikel, der 1969 unter dem Titel «Stage and Sequence» erschien. Von 1968 - 1987 war Kohlberg Professor an der Harvard University in Cambridge, Massachusetts, wo er ab 1974 das von ihm gegründete «Zentrum für moralische Entwicklung und Erziehung» leitete. 1972 erschien sein vielbeachteter Artikel «Entwicklung als Ziel der Erziehung». Mitte der 1970er Jahre konzentrierte sich Kohlberg auf die Verbesserung und Validierung seines Forschungsinstruments und auf die praktischen Entwicklung von Schulprogrammen, welche über die Moralerziehung im Unterricht weit hinausgingen. Auf einer Forschungsreise in Mittelamerika steckte sich Kohlberg 1973 mit einer Tropenkrankheit an, die seine Arbeitskraft schwächte und schwere Krankheitsschübe, Behinderungen und Depressionen nach sich zog. Dennoch arbeiteten er und sein Team unermüdlich an der praktischen Umsetzung von «Just Community» weiter, die nun als Schulversuche an einigen Schulen in den USA initiiert und begleitet wurden. In den 1980er Jahre erschienen mehrere Werksausgaben seiner Forschungen über die Moralentwicklung, 1987 folgten zwei Bücher über Kinderpsychologie und die Erziehung im frühen Kindesalter. Am 17. Januar 1987 wurde Lawrence Kohlberg als vermisst gemeldet. Seine angetriebene Leiche fand man Monate später an der Küste von Massachusetts. Die Tatsache, dass er durch seine Krankheit kein eigenständiges Leben mehr führen konnte, veranlasste ihn dazu, sich im Meer zu ertränken (vgl. Garz, 2015, S. 11ff. / Oser & Althof, 1992, S. 83ff.).

Kohlberg reiht sich historisch gesehen mit seinem wissenschaftlichen Selbstverständnis als kognitiv orientierter Entwicklungspsychologe in zwei akademische Traditionslinien ein. Die erste dieser Linien ist der Chicagoer Funktionalismus, entwickelt von John Dewey, James Rowland Angell und Harvey A. Carr, die zur Zeit von Kohlbergs Ausbildung angesehene psychologische Denker in den USA waren. Die zweite Linie geht zurück auf den von Darwin populär gemachten Entwicklungsgedanken, der sowohl auf psychologischer als auch auf philosophischer Seite eine wichtige Rolle spielte, aber erst in den Untersuchungen zu den Stufen der kognitiven Entwicklung von Jean Piaget (1896 bis 1980) seine systematische Ausprägung fand (vgl. Garz, 2015, S. 25).

2.4 Das moralische Entwicklungsmodell nach Lawrence Kohlberg

Das Stufenmodell des moralischen Urteils von Kohlberg bildet den Mittelpunkt seiner psychologischen Arbeiten. Kohlberg beruft sich einerseits auf Deweys Drei-Stufen-Modell der moralischen Entwicklung (vormoralische Stufe, konventionelle, Stufe, autonome Stufe), andererseits aber auch auf Piagets Intelligenz-Entwicklungsmodell und das Drei-Stufen-Modell des moralischen Urteils. (vgl. Oser, 1981, S. 324) In seiner Doktorarbeit setzte er sich mit der Studie von Piagets: «Das moralische Urteil beim Kinde» auseinander. Er überprüfte darin die Hypothese von Piaget, welche besagt, dass Kinder im Alter von ungefähr elf bis dreizehn Jahren ihr moralisches Urteil vom heteronomen zum autonomen Denken ausgebildet und abgeschlossen hätten (vgl. Garz, 2015, S. 52). Kohlberg zieht die Stufen des logischen

Denkens nach Piaget heran. «Die logische Entwicklung ist eine notwendige Bedingung für die Moralentwicklung, sie ist aber keine hinreichende Voraussetzung» (Kohlberg, 2017, 124f.). «Viele Individuen haben eine höhere logische, aber noch nicht die parallele moralische Stufe erreicht; dagegen befindet sich so gut wie niemand auf einer höheren moralischen als logischen Stufe» (Kohlberg, 2017, S. 125). Kohlberg verweist auch auf die Theorie der Entwicklung der sozialen Wahrnehmung oder der sozialen Perspektivenübernahme nach Robert L. Selman (1982). Diese Stufen, die das Niveau abbilden, auf dem die Person andere Menschen wahrnimmt, ihre Gedanken und Gefühle interpretiert und ihre Rolle oder Stellung in der Gesellschaft versteht, hängen eng mit Kohlberg's Moralstufen zusammen. Sie sind jedoch allgemeineren Charakters, da sie nicht nur mit Fairness und Entscheidungen zwischen «richtig» und «falsch» zu tun haben (vgl. Kohlberg, 2017, S. 125). Somit geht die Entwicklung der sozialen Kognition eines bestimmten Stadiums der parallelen Stufe moralischen Urteils voraus. Die Bestimmung einer moralischen Stufe muss jedoch allein auf moralischen Urteilen gründen (vgl. Kohlberg, 2017, S. 126).

2.4.1 Die sechs Stufen der moralischen Entwicklung nach Lawrence Kohlberg

Im Anschluss an Piaget unterscheidet Kohlberg drei Ebenen oder Phasen, die er in je zwei Stufen gliedert.

Tabelle 3: Die Stufen der moralische Entwicklung nach Kohlberg (Garz, 2015, S. 54)

Präkonventionelle Ebene	Stufe 1: An Strafe und Gehorsam orientiert Stufe 2: An instrumentellen Zwecken und am Austausch orientiert
Konventionelle Ebene	Stufe 3: An interpersonellen Erwartungen, Beziehungen und Konformität orientiert Stufe 4: An der Erhaltung des sozialen Systems orientiert
Postkonventionelle Ebene	Stufe 5: Am Sozialvertrag orientiert Stufe 6: An universellen, ethischen Prinzipien orientiert

Nach Oser & Althof beinhaltet Kohlberg's Stufe 1 auf der präkonventionellen Ebene bereits schon moralisches Verhalten und ist frühestens bei vier- bis fünfjährigen Kindern gegeben. Kein Mensch wird aber mit einer moralischen Denkstruktur geboren. Zu Beginn findet die moralische Entwicklung fast unmerklich statt. Die Kinder wollen sich integrieren und Teil einer Gemeinschaft sein. Es kann also eine Stufe 0, bei welcher Kinder noch egozentrisch denken, eingefügt werden (vgl. Oser & Althof, 1992, S. 50f.). In der **präkonventionellen Ebene** werden Regeln und Erwartungen als etwas aufgefasst, das sich ausserhalb des eigenen Selbst befindet. Das Individuum ist autoritätsorientiert. Auf der Stufe 1 kann bezüglich von einem eigentlichen moralischen Urteil noch nicht die Rede sein. Vielmehr orientiert es sich in erster Linie am unbedingten Einhalten von Gehorsam, was vor allem mit dem Vermeiden von Strafen begründet wird (vgl. Bucher, 1991, S. 67). Die Intensionen anderer werden nicht wahrgenommen. Moralisch gut sein heisst, gut gehorchen. Die Strafe als unmittelbare Konsequenz der begangenen Abweichung wird akzeptiert. Im Falle richtigen Handelns wird ein Automatismus der Belohnung erwartet. Als Metapher gilt: «Die Macht bestimmt, was richtig ist» (vgl. Garz, 2015, S. 55).

Auf Stufe 2 orientiert sich das «moralische» Urteil an instrumentellen Zwecken, sofern sie für die Befriedigung eigener Bedürfnisse geeignet sind und dem fairen Austausch dienen (vgl. Bucher, 1991, S. 67). Die eigene egozentrische Perspektive wird teilweise zugunsten der Eröffnung und Durchführung eines wechselseitigen «Deals» zurückgenommen. Dabei sollen die eigenen Bedürfnisse befriedigt werden, den andern wird aber auch das Recht zugestanden, Interessen anzumelden und Bedürfnisse einzufordern. Als Metapher gilt: «Wie du mir, so ich dir» (vgl. Garz, 2015, S. 56). In der **konventionellen Ebene** werden Regeln und Erwartungen der Gesellschaft verinnerlicht. Entscheidungen werden aus der Sicht eines Gruppenmitglieds gefällt, die eigene Entscheidung wird durch die Meinung, die in der Gruppe vorherrscht, beeinflusst. Auf Stufe 3 orientiert sich das «moralische» Urteil an den «interpersonalen Erwartungen», an «Beziehungen und an Konformität» (vgl. Bucher, 1991, S. 68). Sie repräsentiert die Idee der wechselseitigen zwischenmenschlichen Beziehungen und Erwartungen. Diese Stufe charakterisiert das bewusste Eingehen auf die Mitmenschen. Dabei geht die Reflexion auf die vermuteten Erwartungen der anderen ein und versucht, sie einvernehmlich zu erfüllen. Die Beziehungen sind, soweit sie moralisch sind, durch Vertrauen, Respekt und Dankbarkeit bestimmt. Den Bezugspunkt dieser Moralität bildet die umgebende Primärgruppe, die Familie, die Freunde und die Bekannten. Als Metapher gilt: «Good-boy» oder «nice-girl» Orientierung (vgl. Garz, 2015, S. 57). Auf Stufe 4 orientiert sich das Subjekt in seinem moralischen Urteil an der Erhaltung des sozialen Systems. Moralisch richtiges Handeln besteht darin, die Gesetze und Normen des Staates bzw. der Gesellschaft, einer Religion etc. einzuhalten (vgl. Bucher, 1991, S. 68). Das Verhältnis Subjekt zum System löst die Vorstellung der Stufe 3 der subjekt-subjektbezogenen Moral ab. Als Metapher gilt: «Gesetzesorientierung» (vgl. Garz, 2015, S. 58). Die Stufe 5, die erste Stufe der **postkonventionellen Ebene**, charakterisiert die der Gesellschaft vorgeordnete Perspektive oder anders formuliert, die Stufe des Sozialvertrags (vgl. Garz, 2015, S. 59). Dem Sozialvertrag liegen staatlich-demokratische Gesetze zugrunde, die fortan von der erreichten höheren Stufe aus kritisch auf ihre Entsprechung mit elementaren Grundwerten wie «Recht auf Leben» und «Freiheit» geprüft werden können. Moralisches Urteilen orientiert sich fortan an diesen Grundwerten, dies, wenn es sein muss, auch gegen die herrschenden Gesetze (vgl. Bucher, 1991, S. 69). Die Beschreibung der Stufe 6, die sich nicht zuletzt deshalb schwierig gestaltete, weil empirisch kaum mehr Probanden angetroffen werden, beinhaltet die Orientierung an universellen ethischen Prinzipien, die dem Sozialvertrag (Stufe 5) noch einmal vorausliegen (vgl. Bucher, 1991, S. 69f.). Die Beschreibung der Stufe 6 bezieht sich auf Aussagen von ausgesuchten Personen wie Martin Luther King, Abraham Lincoln, Gandhi oder Sokrates (vgl. Garz, 2015, S. 60). Das Theoriekonzept der Stufen ist in sich geschlossen und weist charakteristische Merkmale auf. Man kann die Stufen nur eine nach der anderen, vorwärtsgerichtet erklimmen.

Zu den drei Ebenen des moralischen Urteils haben Kohlberg & Selmann drei Hauptniveaus der sozialen Perspektive hinzugefügt:

Tabelle 4: Die Sozialperspektiven der drei moralischen Niveaus nach Kohlberg & Selmann (Kohlberg, 2017, S. 133)

Moralisches Urteil	Soziale Perspektive
I. Präkonventionell	Konkret-individuelle Perspektive

II. Konventionell	Perspektive eines Mitglieds der Gesellschaft
III. Postkonventionell bzw. prinziporientiert	Der Gesellschaft vorgeordnete Perspektive

In Anlehnung an die Theorie der «Rollenübernahme» nach Selman ordnet Kohlberg in seinem Konzept der soziomoralischen Perspektive jedem Hauptniveau des moralischen Urteils ein Hauptniveau der sozialen Perspektive zu. Bei der **präkonventionellen Perspektive** hat der Handelnde die Einsicht, dass die individuellen Interessen miteinander im Konflikt liegen. Die Gerechtigkeit wird als relativ wahrgenommen. Bei der **konventionellen Perspektive** ist sich der Handelnde gemeinsamer Gefühle, Übereinkünfte und Erwartungen bewusst, welche den Vorrang vor individuellen Interessen erhalten. Unterschiedliche Standpunkte können miteinander in Beziehung gebracht werden, indem sich die Person in die Lage des jeweils anderen versetzt. Bei der **postkonventionellen Perspektive** ist sich der Handelnde der Existenz von Werten und Rechten bewusst, welche der sozialen Bindungen und Verträgen vorgeordnet sind. Die Person zieht moralische wie auch legale Gesichtspunkte in Betracht und anerkennt, dass sie gelegentlich in Widerspruch geraten. Die Person erfährt die Schwierigkeit, unterschiedliche Perspektiven zu integrieren (vgl. Kohlberg, 2017, S. 129f zit. nach Oser & Althof). «Die postkonventionelle Perspektive geht somit der Gesellschaft voraus; sie verkörpert den Standpunkt eines Individuums, welches die moralischen Verpflichtungen eingegangen ist bzw. die Massstäbe vertritt, denen eine gute oder gerechte Gesellschaft genügen muss» (Kohlberg, 2017, S. 136).

Kohlberg unterscheidet darüber hinaus vier moralische Orientierungen, die auf jeder Stufe vier Arten von Entscheidungsstrategien definieren. Zunächst findet bei der **normativen Ordnung** eine Ausrichtung auf die vorgeschriebenen Regeln und Rollen der sozialen und der moralischen Ordnung statt. Die **Nutzen-Implicationen** kennzeichnen sich durch eine Orientierung an den guten oder schädlichen Folgen des Handelns für das Wohlergehen von anderen oder einem selbst. Die von Kohlberg als wesentlichste Struktur von Moral eingeschätzte **Gerechtigkeit oder Fairness** bezieht sich auf Relationen der Freiheit, Gleichheit, Reziprozität und des Vertrags, die zwischen Personen herrschen. Die vierte Orientierung bezeichnet Kohlberg als **ideales Selbst**. Der Handelnde entwirft, relativ unabhängig von der Zustimmung anderer, ein Bild von sich selbst als guter Mensch oder als jemand mit Gewissen und orientiert sich an eigenen Motiven und Tugenden (vgl. Kohlberg, 2017, S. 143f.).

Kohlberg beschreibt die Richtigkeit seiner Stufen als empirische Beobachtungen und logischer Analysen von Verknüpfungen im kindlichen Denken (vgl. Kohlberg, 2017, S. 161). «Obwohl die Stufen selbst keine Theorie ausmachen, haben sie als Beschreibungen von moralischer Entwicklung doch sehr definitive und radikale Implikationen für eine sozialwissenschaftliche Theorie des Moralerwerbs» (Kohlberg, 2017, S. 161). Für Kohlberg enthält die Moralentwicklung eine grundlegende kognitiv-strukturelle oder moralische Urteilskomponente. Anerkennung, Kompetenz, Selbstwertgefühl und Selbstverwirklichung sind wichtige Elemente für die Moralentwicklung. Darüber hinaus seien die wichtigen Aspekte der Moralentwicklung kulturübergreifend. Die Moralstufen werden durch Interaktion zwischen dem Selbst und anderen definiert, indem sich fundamentale moralische Normen und

Prinzipien in diesem sozialen Prozess herausbilden. Die an der kognitiven Entwicklung orientierte Theorie der Moralentwicklung geht schliesslich davon aus, dass die Umwelt die Moralentwicklung durch die allgemeine Qualität und das Ausmass kognitiver und sozialer Anregung im Verlauf der Entwicklung des Kindes beeinflusse (vgl. Kohlberg, 2017, S. 162f.).

Im Zusammenhang der kognitiven Moralentwicklung durch die Umwelt zieht Kohlberg den durch George H. Mead geprägten Begriff der «Rollenübernahme» heran, um die Stimulierung der Moralentwicklung durch die Umwelt zu beschreiben. Diese «Rollenübernahme» umfasst die kognitiven ebenso wie die gefühlsbetonten Aspekte. Sie impliziert eine organisierte, strukturelle Beziehung zwischen dem Selbst und anderen und betont die Notwendigkeit, alle Rollen der jeweiligen Gesellschaft zu verstehen und miteinzubeziehen. In sozialen Interaktionen und Kommunikationssituationen ist die «Rollenübernahme» allgegenwärtig (vgl. Kohlberg, 2017, S. 165). «Das jeweilige Niveau der «Rollenübernahme» ist somit eine Brücke zwischen den logischen bzw. kognitiven und den moralischen Urteilsfähigkeiten; es ist das Niveau der sozialen Kognition» (Kohlberg, 2017, S. 166). Nach Kohlberg bieten die verschiedenen Sozialisationsinstanzen wie die Familie, die Schule und die Gleichaltrigen unterschiedliche «Gelegenheiten zur Rollenübernahme». Bezüglich der Familie beeinflusst die Bereitschaft der Eltern, Diskurse über Wertprobleme zuzulassen und dazu zu ermuntern, die Moralentwicklung der Kinder am stärksten. Auch die Schule als Sozialisationsinstanz spielt nach Kohlberg eine zentrale Rolle, da in dieser die für die Moralentwicklung ausschlaggebende Teilnahme am Gruppenleben praktiziert wird. Auf einer weiteren Ebene entscheidet das Ausmass der Beteiligung an Peer-Aktivitäten erheblich über den Fortschritt der Moralstufe eines Individuums. Darüber hinaus wird der sozioökonomische Status der Gesamtgesellschaft in vielen Kulturen mit Moralentwicklung assoziiert (vgl. Kohlberg, 2017, S. 166).

Hinsichtlich des Wertes menschlichen Lebens hat Kohlberg die sechs moralischen Stufen folgendermassen definiert:

Tabelle 5: Werte des menschlichen Lebens nach Kohlberg (Kohlberg, 2017, S. 27f.)

<p>Stufe 1: Der Wert eines menschlichen Lebens wird mit dem Wert materieller Objekte verwechselt und er beruht auf dem sozialen Status oder äusserlichen Merkmalen seines Trägers. (d.h. der Person, um deren Leben es geht)</p>
<p>Stufe 2: Der Wert eines menschlichen Lebens wird instrumentell in seiner Bedeutung für die Bedürfnisbefriedigung seines Trägers oder anderer Personen gesehen.</p>
<p>Stufe 3: Der Wert eines menschlichen Lebens beruht auf der Empathie oder der Zuneigung der Familienmitglieder und anderer Personen für seinen Träger.</p>
<p>Stufe 4: Das Leben wird im Rahmen seiner Stellung in einer kategorischen moralischen oder religiösen Ordnung von Rechten und Pflichten als heilig betrachtet.</p>
<p>Stufe 5: Das Leben wird gleichermassen in seiner Beziehung zum Wohlergehen der Allgemeinheit und als ein universelles Menschenrecht bewertet.</p>
<p>Stufe 6: Das Leben wird als heilig bewertet; darin drückt sich ein universeller menschlicher Wert der Achtung für das Individuum aus.</p>

Kohlberg stellt sich auf den Standpunkt, dass in jeder Gesellschaft das menschliche Leben einen grundlegenden Wert darstellt, wenngleich sich die Kulturen in der jeweiligen Bestimmung der Allgemeingültigkeit dieses Wertes unterscheiden. Diese Stufen repräsentieren eine fortschreitende Ablösung oder Differenzierung moralischer Werte und Urteile von anderen Wert- und Urteilstypen (vgl. Kohlberg, 2017, S. 27f.).

2.4.2 Der progressive Ansatz der Moralerziehung

Kohlberg bezeichnet, in Anlehnung auf die Erziehungsphilosophie von John Dewey, seine Entwicklungstheorie als «progressiv». Sie stellt einen demokratischen Ansatz dar, ist interaktionistisch angelegt und verbindet verschiedene Formen der «gerechten Gemeinschaft». (vgl. Oser & Althof, 1992, S. 102) Sein Ansatz geht davon aus, dass das Kind mit dem Lösen ganz konkreter ethischer Konflikte einen Lernprozess durchmacht, der auf die nächsthöhere moralische Stufe der Entwicklung führt (vgl. Oser & Althof, 1992, S. 103). Kohlberg formuliert den Prozess der aktiven Änderung folgendermassen: «Die organisierende und sich ausbildende Kraft in der kindlichen Erfahrung ist das aktive Denken des Kindes, und das Denken wird durch die Problematik, durch den kognitiven Konflikt stimuliert [...]. [Dazu] bedarf es einer pädagogischen Umwelt, die die Entwicklung aktiv durch die Bereitstellung von lösbaaren, aber echten Problemen oder Konflikten stimuliert» (Garz, 2015, S. 111). Es ist die Aufgabe der Erziehung, moralische Erfahrungs- und Verarbeitungsprozesse anzuregen und dem Kind zu helfen, seine Entwicklung selbst voranzubringen. Dabei steht die Auseinandersetzung mit problematischen Situationen im Zentrum, welche die moralische Kognition und das moralische Gefühl herausfordern (vgl. Oser & Althof, 1992, S. 103). Die Pädagogik des «progressiven Ansatzes» konzentriert sich auf den Aufbau moralischer Urteilskompetenzen. Das Ziel der Erziehung ist also nicht der Erwerb bestimmter Vorstellungen, sondern die Entwicklung selbst. Ein Kind wird fähig, die nächst höhere Stufe zu erklimmen, indem es erkennt, dass die eigenen, bisherigen Werte und Normen nicht mehr ausreichen, um ein Problem zu lösen. Es erlebt sein eigenes Denkmuster als ungenügend und orientiert sich an neuen Werten (vgl. Oser & Althof, 1992, S. 104).

Abbildung 1: Strukturelle Übergänge (Oser & Althof, 2001, S. 105)

Oser hat Merkmale definiert, an welchen ein Stufenwechsel erkannt werden kann. Erstens kann sich ein Stufenwechsel nur dann vollziehen, wenn sich die ganze Organisation des Denkens ändert. Als zweites Merkmal nennt er die Reversibilität. Das heisst, dass bei einer Veränderung der Bedingungen

eine Person nicht auf eine tiefere Stufe zurückfallen kann. Das bedeutet nicht, dass das Verhalten nicht veränderbar ist. Drittens nennt er die Unveränderlichkeit der Stufen. Ein Kind kann niemals eine Stufe überspringen. Jeder Wechsel erfolgt universalen, schrittweisen Sequenzen. Als viertes Merkmal beschreibt er die Entwicklungsstufen als kognitive Muster, sie sind «hierarchische Integrationen». Jede Person, welche sich auf einer höheren Stufe befindet, integriert und versteht die unter ihm stehenden Stufen. Die fundamentale Transformation als Krise beim Übergang von einer Stufe zur andern nennt er als fünftes Merkmal (vgl. Oser, 1981, S. 324f.).

2.4.3 Das Messen des moralischen Urteils mit dem «Moral Judgment Interview»

Kohlberg entwickelte das «Moral Judgment Interview», mit welchem er das Denken über Gerechtigkeitsfragen untersuchte (vgl. Oser & Althof, 1992, S. 171). In einer fiktiven Dilemmasituation, welche aus zwei negativen Handlungsweisen bestand, mussten sich die Befragten für eine nicht optimale Lösung entscheiden (z.B. das Heinz-Dilemma). Dadurch befanden sie sich in einem Wertekonflikt. Dabei achtete Kohlberg darauf, dass die Dilemmata die Befragten nicht direkt betrafen und dadurch emotionale Betroffenheit, Angst oder Leid ausgeschlossen werden konnte, damit das Ergebnis nicht emotional beeinflusst wurde. Das Dilemma sollte altersgerecht und verständlich sein und jeweilige kulturelle Unterschiede berücksichtigen (vgl. Garz, 2015, S. 76). Dabei mussten folgende Voraussetzungen bei dieser Untersuchungsmethode gegeben sein:

- **Aufrichtigkeit:** Die Befragten müssen über das Interview und dessen Ziele aufgeklärt sein.
- **Klarheit:** Das vorgestellte Dilemma muss klar formuliert sein und von den Befragten wirklich verstanden werden.
- **Präskriptivität:** Die Antworten der Befragten müssen eindeutig reflektieren, was die Person selbst in der jeweiligen Situation, die eine moralische Entscheidung verlangt, tun würde und warum sie dieses Urteil fällt.
- **Maximale Kompetenzausschüttung:** Die Befragten werden durch Nachfragen des Interviewers herausgefordert, die Antworten noch einmal zu reflektieren und gegebenenfalls auszuweiten (z.B. Was verstehen sie unter Gerechtigkeit, unter richtigem Handeln?) (vgl. Garz, 2015, S. 80f.).

Der Ablauf des Interviews gestaltete Kohlberg wie folgt:

1. Dem Befragten wird das moralische Dilemma vorgelesen.
2. Er wird gebeten, eine spontane Entscheidung für eine der beiden denkbaren Handlungsoptionen zu fällen und diese zu begründen.
3. Eine Reihe von Nachfragen sind standardisiert. Sie dienen dazu, dem Denken des Befragten tiefer auf den Grund zu gehen. Dieses Nachfragen verändert die ursprüngliche Situation des Dilemmas unter Einbeziehung verschiedener hypothetischer Möglichkeiten oder eruiert allgemeine soziomoralische Vorstellungen.
4. Weitere Zusatzfragen sollen dazu beitragen, wirklich zu verstehen, was die Befragten mit ihren ersten Antworten jeweils gemeint haben. Der Interviewer darf sich nicht damit zufriedengeben, wenn der Befragte ein moralisches Vokabular verwendet (Gesetz, Recht auf Leben), sondern

muss die Bedeutung in Erfahrung bringen, die mit solchen Begriffen verbunden wird (vgl. Oser & Althof, 1992, S. 172).

Nun erfolgte die Auswertung mit dem sogenannten «Standart Issue Scoring Manual» (Colby, Kohlberg, et al., 1987). Für die Zuverlässigkeit bestand der entscheidende Schritt darin, Übereinstimmungen zwischen Interview-Urteilen und Kriteriums-Urteilen zu finden. Der Auswerter musste eine komplexe theoriegeleitete Interpretationsleistung erbringen, was eine sehr schwierige Prozedur war (vgl. Oser & Althof, 1992, S. 173). Kohlberg meinte zu seinem «Moral Judgment Interview»: «Das Ziel der Interviews liegt darin, die Meinungen, Einstellungen und Überzeugungen eines Subjekts zu durchdringen und zu dem Grund oder der Rechtfertigung vorzustossen, die es leiten» (Garz, 2015, S. 81).

2.4.4 Kritik an Kohlberg's Theorie der moralischen Entwicklung

In diesem Kapitel werden einige kritische Ansätze genannt, welche aber in keiner Weise einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

Kritik am Stufenmodell

Elliot Turiel formulierte in den 1980er Jahren eine Grundkritik an Kohlbergs Stufenmodell, die er an der frühkindlichen Moralentwicklung festmachte. So ist bei Kindern bereits lange vor dem Schuleintritt ein moralisches Bewusstsein feststellbar, also lange vor dem Zeitpunkt, bei dem Kohlbergs Stufe der konventionellen Moralentwicklung ansetzt (vgl. Oser & Althof, 1992, S. 193). Aus den Kinderbefragungen von Gertrud Nunner-Winkler ist zu schliessen, dass moralisches Lernen ein zweistufiger Lernprozess ist: Universell wird früh ein intrinsisches Verständnis der Geltung von Normen erworben (Moralisches Wissen). Es dauert aber Jahre, bevor Kinder eine moralische Motivation aufbauen können (vgl. Oser & Althof, 1992, S. 195f.).

Die Universalität der moralischen Entwicklung

Kohlberg ging davon aus, dass es das Wechselspiel zwischen Individuum und der Umwelt ist, das die Entwicklung stimuliert. Daher sollte sich das strukturelle Stufenmuster ebenfalls universell aufzeigen lassen, da sich die Interaktionen in allen Kulturen vollziehen. Gegen die Universalität des Stufendurchlaufs und das Vorhandensein postkonventionellen Stufen in anderen Kulturen wurde schon früh Bedenken angemeldet, da empirische Daten in nicht westlichen Gesellschaften fehlten (vgl. Garz, 2015, S. 91f.). Kohlberg reagierte auf diese Kritik, indem er an einer Reihe von Untersuchungen ausserhalb der Vereinigten Staaten teilnahm. Erst mit der vierten Studie konnte Kohlberg den Vorwurf teilweise entkräften, dass die Stufen fünf (und sechs) ein Konstrukt repräsentiert, welches spezifisch nur westliche Ideologien beinhaltet (vgl. Garz, 2015, S. 98).

Der Zusammenhang von moralischem Urteilen und Handeln

Kohlberg vertrat die These, dass «die moralische Stufe ein Urteil darüber generiert, welche Handlung in einer bestimmten Situation richtig ist - eine Entscheidung, von der wir zeigen werden, dass ihr gemäss mit zunehmender Wahrscheinlichkeit auf den höheren moralischen Stufen gehandelt wird» (vgl. Garz, 2015, S. 99). Kohlberg gelangte bei der empirischen Untersuchung und der Verteidigung seiner

Annahmen zu einer bestimmten Vorstellung des Zusammenhangs von Urteilen und Handeln. Die Überlegungen, die in einem Menschen ablaufen, der mit einem moralischen Handlungsproblem konfrontiert wird, sind äusserst komplex. In vier analytischen Schritten können sie erfasst und in einem schematischen Ablaufmodell dargestellt werden: In einem ersten Schritt bestimmt die Stufe des moralischen Urteils die Interpretation der Situation und wählt Regeln oder Prinzipien aus, die auf die Situation anwendbar sind. Die Person fragt sich in einem 2. Schritt aber auch, ob sie zur Einhaltung der Entscheidung verpflichtet ist oder in einem 3. Schritt, welche Verantwortung sie tragen muss. In einem 4. Schritt kommen eine Reihe von nicht moralischen Faktoren bei der Bewertung, ob die Handlung ausgeführt werden soll, zum Tragen (vgl. Garz, 2015, S. 100). Kohlberg vertrat die Auffassung, dass, sobald die Personen die postkonventionelle Ebene der Begründung erreicht haben, ihr Urteilen und Handeln übereinstimmen. Nach dem Motto: Derjenige, der um das Gute weiss, tut es auch. Bei einigen Untersuchungen hat sich jedoch gezeigt, dass der Übergang von der Stufe 4 (Gruppen- oder staatsbezogene Moral) zur Stufe 5 (Gedanken- oder Freiheitsrechte aller Menschen) für viele befragte Personen ein grosses biographisches Hindernis darstellte. Dieser Übergang muss aber erfolgen, ohne dass eine unmittelbare Absicherung der Person durch gesellschaftliche Praktiken, Institutionen, oder Konventionen etc. besteht. Der Übergang vom konventionellen zum postkonventionellen Denken bleibt für das Individuum, aber auch für die Forschung in einer schwer zu durchschauenden «Grauzone» (vgl. Garz, 2015, S. 101f.).

Die Moral und das Geschlecht

Carol Gilligan kritisierte die Gerechtigkeitsvorstellungen Kohlbergs hinsichtlich der geschlechter-spezifischen Unterschiede. Sie machte geltend, dass neben der Moral der Gerechtigkeit eine Ethik existiert, die vor allem von Frauen herangezogen wird. Dies ist eine Moral der Anteilnahme und Fürsorge (vgl. Garz, 2015, S. 103). Gilligan verweist in ihrer Theorie darauf, dass die Moral der Fürsorge und Anteilnahme einer Verantwortungsethik entspricht und über die von Kohlbergs Beschränkung auf Fragen der Gerechtigkeit und der damit implizierten Pflichtethik hinaus geht. Die Moral der Fürsorge ist lebensnaher und lebenspraktischer (vgl. Garz, 2015, S. 106). Diese Moral der Fürsorge verbleibt lediglich auf Kohlbergs dritter Stufe, da sie sich stark an der Wertigkeitsvorstellung anderer orientiert, hingegen erreicht man die Gerechtigkeitsmoral erst auf der fünften Stufe. Darin sieht Gilligan eine Abwertung weiblicher Moralvorstellung und eine «wissenschaftliche Bestätigung» für die oftmals geäusserte moralische «Minderwertigkeit» der Frau. Kohlberg akzeptierte, dass sowohl eine Moral der Gerechtigkeit als auch eine Moral der Fürsorge voneinander unterscheidbar sind. Gilligan konnte aber empirisch die objektiven Ansprüche an ihre Moral der Fürsorge nur unzureichend nachweisen (vgl. Garz, 2015, S. 107f.).

Das Zwei-Aspekte-Modell der Moralentwicklung

Kohlberg trennt in seinen Untersuchungen den Affekt von der Kognition, was Georg Lind kritisierte. In Kohlbergs Stufenmodell und in den meisten Ansätzen zur Messung des moralischen Urteils sind die beiden Dimensionen Affekt und Kognition vermengt. «Affekt und Kognition sind zwei untrennbare Aspekte des moralischen Verhaltens, die jedoch analytisch unterschieden und logisch unabhängig voneinander gemessen werden können» (Lind in Oser & Althof, 1992, S. 206). Lind entwirft einen neuen

moralischen-Urteil-Test (m-u-t), mit welchem es möglich wird, die affektiven und kognitiven Entwicklungsdimensionen unabhängig voneinander, aber am selben Urteilsverhalten einer Person zu erfassen und empirisch zu testen. Mit seinem zwei-Aspekten-Modell konnte Lind aufzeigen, dass die beiden Aspekte hoch miteinander in Beziehung stehen, wie es Kohlberg schon vermutet hatte (vgl. Lind in Oser & Althof, 1992, S. 206). Lind entwickelte auch Kohlbergs Methode der Dilemmadiskussion weiter, damit sie auch für Kinder und Jugendliche anwendbar wird. Seine Variante der Dilemmadiskussion nannte er: «Konstanzer Methode der Dilemma-Diskussion» (KMDD) (Siehe Kapitel 2.11).

Auch wenn Kohlberg's Ausführungen zum moralischen Entwicklungsmodell teilweise kritisch betrachtet werden, hat er mit seiner langjährigen Arbeit einen grundlegenden und wichtigen Beitrag zu einer «gerechteren Gemeinschaft» beigesteuert. Wie die Praxis seines «Just Community»-Ansatzes dazu beitragen kann, dass Kinder und Jugendliche zu Selbstbestimmung und zur Reflexion ihrer Vorstellungen eines «guten Lebens» angehalten werden können, ist Inhalt des nächsten Theorieteils. Die pädagogischen Prinzipien und die Struktur von «Just Community», die Fritz Oser und Wolfgang Althof festgelegt haben, werden beschrieben und erläutert. Dabei werden auch Schwierigkeiten, die bei der Einführung von «Just Community» entstehen können, aufgezeigt. In einem weiteren Kapitel steht die Weiterentwicklung von «Just Community» im Zentrum. Ausführungen von Wolfgang Edelstein zum Thema, wie Kinder und Jugendliche Demokratie erlernen, gestalten und leben und Gedanken von Heidi Gehrig zur «Individualisierenden Gemeinschaftsschule» werden exemplarisch beschrieben. Neue Elemente, die in der Demokratiepädagogik eingesetzt werden können, wie Service-Learning oder die Weiterentwicklung der Dilemmadiskussion durch Georg Lind, werden kurz vorgestellt. Der Sinn und Zweck eines Klassenrats, mit seiner Organisation, seinen Inhalten und Abläufen werden ausführlich und detailliert dargestellt.

2.5 Der Begriff «Just Community»

Kohlberg nannte sein in den 1970er Jahren für Schulen und Gefängnisse entwickelte Programm «Just Community». Im Deutschen wird «Just Community» mit «Gerechte Schulgemeinschaft» oder früher «Gerechte Schulkooperative» übersetzt. Kohlberg schloss aus seinen Überlegungen, dass eine erfolgreiche moralische Erziehung auch versuchen muss, eine «Gerechte Gemeinschaft» einzurichten, um moralische Handlungen von allen hervorzurufen. Auf der theoretischen Ebene bedeutet dies, dass die bisherigen psychologischen, philosophischen und pädagogischen Bemühungen allein nicht mehr ausreichen, sondern ergänzt werden müssen. Ein angenehmes Setting sowie ein gutes Schulklima sind für eine Umsetzung moralischer Urteile in entsprechende Handlungen förderlich. Kohlberg schätzte, dass das Befolgen von Gruppenregeln sowie der Anschluss an die soziale Gruppe wesentlich für jede Schulklasse sind, wenn sich eine förderliche moralische Atmosphäre entwickeln soll (vgl. Garz, 2015, S. 137f.). Inhaltlich wurde die Idee der «Gerechten Gemeinschaft» durch folgende Punkte definiert:

1. Etablierung einer Gemeinschaft, die auf Demokratie und Fairness beruht.
2. Ausweitung von Verantwortung auf alle Beteiligten.
3. Ermutigung zur kollektiven Verantwortung.

4. Errichtung eines Klimas des Vertrauens.
5. Schaffen eines «Sozialvertrages» und einer «Verfassung».
6. Anhebung der moralischen Ebene der Gruppe als Ganzes.
7. Stimulierung individueller moralischer Entscheidungen und Handlungen.
8. Gemeinsames Aufrechterhalten der Prinzipien und der Theorie des Ansatzes der moralischen Entwicklung durch alle Beteiligten (vgl. Garz, 2015, S. 140).

Im Mittelpunkt der angestrebten Ziele steht eine Veränderung des moralischen Urteils, der moralischen Atmosphäre und des Verhaltens. Es stellt sich die Frage, ob man denn zur Freiheit erziehen dürfe. Kohlberg selbst ist überzeugt, dass das Ausbalancieren von Gemeinschaft und Gerechtigkeit einen Ausweg aus der Falle zeigt, wie wir moralische Werte unterrichten können, ohne sie den Kindern überzustülpen. Zusammenfassend reiht sich Kohlberg mit seiner Konzeption der Gerechten Gemeinschaft in die Tradition der pädagogischen Denker ein, die auch praktisch wirken wollten. Über den Lehrplan und unterrichtsbezogene planbare Massnahmen hinaus soll eine Schule zu einer Einrichtung mit Gerechtigkeitsstrukturen verwandelt werden (vgl. Garz, 2015, S. 140f.).

In der Weiterentwicklung von Kohlbergs Ansatz formulierte Althof folgende drei Merkmale zu «Just Community»:

Demokratie und Partizipation: Die Schule soll demokratischer werden. Die SuS sollen an Entscheidungen, welche die Gestaltung des Schullebens betreffen, beteiligt werden.

Gerechtigkeit: Konflikte sollen auf eine faire Weise gelöst werden; es soll eine bewusste Auseinandersetzung mit Wertfragen im zwischenmenschlichen bzw. sozialen Bereich gefordert werden.

Gemeinschaft: Kooperation, gemeinsames Lernen, gegenseitige Unterstützung und das Erleben eines Zusammenhaltes über die engeren Freundesgruppen hinaus sollen einen erhöhten Stellenwert bekommen (vgl. Althof, 1994, S. 21).

Die Kinder und Jugendlichen sind aufgefordert, im Leitgedanken zu «Just Community» sich und andere zu fragen, ob Regeln gerecht und fair sind. Sie sollen ihre eigene Urteilsfähigkeit schulen, indem sie in einer Pro- und Kontra-Diskussion ihre besten Argumente vorbringen und sich an guten Argumenten der anderen reiben. Schulen sollen gerechte und fürsorgliche Gemeinschaften werden (Althof & Stadelmann, 2009, S. 21). Soziales Verstehen entwickelt sich nach und nach, wenn die SuS vielfältige Situationen erleben, in denen sie tatsächlich verstehen wollen, wie andere über etwas denken oder wie eine Gruppe funktioniert. Die Verantwortungsfähigkeit entwickelt sich, wenn man Gelegenheiten bekommt, Verantwortung auch tatsächlich zu übernehmen, selbst wenn man das eine oder andere Mal vielleicht den Erwartungen nicht gerecht wird. Die Bedeutung der Fürsorglichkeit und Hilfsbereitschaft gegenüber anderen versteht man nur wirklich, wenn man selber häufig genug erlebt hat, wie wundervoll es ist, wenn andere auf einen selbst Rücksicht nehmen, Respekt zeigen, Anteil nehmen oder helfen. Demokratie verlangt mit Menschen zu kooperieren, mit denen einen nicht viel verbindet oder die man nicht mag. Demokratie birgt das Risiko, dass man Kritik oder Niederlagen ausgesetzt ist. Demokratie führt längst nicht immer zu Konsens, sondern kann auch von einem verlangen, Dissens zu ertragen (vgl. Althof & Stadelmann, 2009, S. 22).

2.6 Die pädagogischen Prinzipien von «Just Community»

Oser & Althof haben zur Gestaltung einer Schule als demokratische Gemeinschaft eine ganze Reihe von Prinzipien genannt:

- **Entwicklung als Ziel der Erziehung:** Die Urteilsbildung der SuS werden durch reale Probleme und Konflikte in der Schule angeregt, statt die praktische Vernunft der SuS nur an hypothetischen Dilemmadiskussionen anzuregen. Dies ermöglicht die Entwicklung auf eine höhere Stufe des moralischen Urteils.
- **Das Verhältnis von Urteil und Handeln verbessern:** In der gerechten Schulgemeinschaft fallen Urteil und Handeln eher zusammen. Das überlegte, begründete und diskutierte Urteil wird in der Schule in Handeln umgesetzt. Es ist den beteiligten SuS bewusst, dass ein gewählter Vermittlungsausschuss in unterstützender Weise die Handlungsführung kontrolliert.
- **Geteilte Normen entwickeln:** Da Regeln für das Verhalten der SuS in partizipativer Form und durch gemeinsame Beschlüsse entstehen, werden sie zu gemeinsamen Normen. Die partizipativ ausgearbeiteten Regeln stellen die gemeinsame Verankerung, den unsichtbaren Kern der Übereinstimmung dar.
- **«Abfälle des Lebens» als Eigenerfahrungen:** Alles, was normalerweise durch die Hausordnung, durch die Schulleitung oder durch die Lehrpersonen geregelt wird (vor allem das die Ordnung im Klassenzimmer Störende), soll zum Anlass für Lernprozesse genommen werden, indem diese Elemente in einem Diskurs ausgehandelt werden. Diese realen Vorkommnisse stellen jenes «Verbrauchsmaterial» dar, das Strukturen erzeugt und den Aufbau von Verhaltensnetzen in der Gemeinschaft ermöglicht. Sie sind der eigentliche «Humus» der Entwicklung.
- **Demokratisierung als soziales Prinzip und als Lernangebot:** Die Schulgemeinschaft kann selber bestimmen, was diskutiert, was in Abstimmungsverfahren beschlossen und was ausgeführt wird. Natürlich muss dabei das Spektrum und die Komplexität der zu behandelnden Themen auf die Altersgruppe und deren Entwicklungsstand abgestimmt werden. Jeder Beschluss muss auch dahin überprüft werden, ob er dem geltenden Recht und den bisher geltenden gesellschaftlichen Regeln widerspricht.
- **Rollenübernahme praktizieren:** Durch die Diskurse lernen die SuS, auch die Perspektiven anderer zu übernehmen, die an der sozialen Interaktion beteiligt sind. Dabei schaffen die gemeinsamen Normen und Handlungsrichtlinien in Ergänzung mit der nachvollziehbaren, anerkennenden Argumentation, eine Solidarität und ein Gleichgewicht der moralischen und innenpolitischen Kräfte der Schule.
- **Eine Welt möglicher sozialer Selbstwirksamkeit schaffen:** Die gerechte Schulgemeinschaft ermöglicht den Lernenden die Erfahrung, dass sie die Schulzustände, so wie sie sind, nicht einfach so hinnehmen müssen, sondern dass sie mit Engagement selber etwas ändern können. Die SuS dürfen Verantwortung übernehmen, können sich etwas zutrauen, da ihr eigenes Tun eine Wertschätzung in der Gemeinschaft erfährt. Kinder besitzen schon viele demokratische, soziomoralische und kommunikative Fähigkeiten, die nur durch Verantwortungsübernahme und aktive Beteiligung weiter ausgebildet werden.

- **Zu-Mutung praktizieren:** Den SuS wird von den Lehrpersonen etwas mehr zugemutet, als sie aufgrund ihrer Fähigkeiten tatsächlich können. Dabei ist den Lehrpersonen bewusst, dass die gemeinte Fähigkeit oder Bereitschaft tatsächlich noch nicht vollständig vorhanden ist. Diese sehr sorgfältig gewählte Zu-Mutung fordert heraus und ermöglicht Entwicklung und Lernen.

Diese acht Prinzipien sind miteinander verbunden und stellen Leitlinien für das pädagogische und organisatorische Handeln im Rahmen von «Just Community» dar (vgl. Oser & Althof, 2001, S. 238ff.).

2.7 Die Struktur von «Just Community»

Oser & Althof beschreiben sieben Elemente, die für das Funktionieren von «Just Community» geschaffen werden müssen. Diese äussere Struktur gibt den Rahmen für das Schulsystem:

1. Die **Gemeinschaftsversammlung oder Schulvollversammlung** ist das Zentrum des Meinungsaustausches, der gemeinsamen Planung und Beschlussfassung, bei welcher alle Schulseitige einer Schule teilnehmen. «Bei diesen Schulvollversammlungen werden lösungsorientierte Diskussionen über Konflikte, Probleme oder Fragen der Gestaltung des Schullebens geführt, bei denen aus der Sicht der Betroffenen Handlungs- und Regelungsbedarf besteht» (Althof, 1994, S. 26). Die Gemeinschaftsversammlungen finden nicht auf freiwilliger Basis statt, sondern sind in den Stundenplan integriert. Jede Schule, die Schulvollversammlungen durchführen will, ist aufgefordert, spezifische Lösungen zu finden, damit Gemeinschaftsversammlungen stattfinden können.
2. Die **Vorbereitungsgruppe** besteht aus gewählten Personen, SuS und Lehrpersonen, die aber ständig wechseln. Es wird darauf geachtet, dass immer aus jeder Klasse jemand vertreten ist. Diese Gruppe hat die Aufgabe, in Rücksprache mit den einzelnen Klassen und den Lehrpersonen, Themen für die nächste Schulvollversammlung zu sammeln. Die Vorbereitungsgruppe ist für die Organisation und den Ablauf der Gemeinschaftsversammlung verantwortlich.
3. In den **Fairness- oder Vermittlungsausschuss** werden die Personen über einen längeren Zeitraum gewählt. Dieser Ausschuss hat die Funktion, darauf zu achten, dass Beschlüsse eingehalten werden. Er vermittelt im Streit oder bei Konflikten. «Der Vermittlungsausschuss soll eine neutrale Instanz sein, vor der alle Personen (SuS und Lehrpersonen) ihre Anliegen ohne Angst vor Kritik und Sanktionen vorbringen können. Der Vermittlungsausschuss ist ausserdem dafür verantwortlich, dass Beschlüsse der Schulvollversammlung, die nicht sofort ausgeführt werden können oder die eine weitere Behandlung erfordern, nicht untergehen» (Althof, 1994, S. 27).
4. Die fächerspezifischen **Dilemmadiskussionen** haben das Ziel, moralische Probleme zu behandeln. In der Klasse werden in der Dilemmadiskussion auf moralische Fragen moralische Antworten gesucht. Dabei soll für eine Problemstellung die gerechteste und fürsorglichste Antwort gefunden werden. Die SuS lernen dabei das Argumentieren und üben dies in den regelmässig durchgeführten Dilemmadiskussionen. Bei diesem Problemlösen kommen Elemente wie entdeckendes Lernen, Nachahmungslernen, das Ordnen neuer Informationen

und Versuch und Irrtum zum Tragen. Die Dilemmadiskussionen sind «zugleich ein 'Training' für die demokratischen Prozesse, in die eine 'Gerechte Gemeinschaft' die einzelnen Beteiligten verwickelt. Wie viele empirische Untersuchungen zeigen, tragen solche 'Dilemmadiskussionen' aber auch sehr effektiv zu einer Weiterentwicklung der sozialen und moralischen Urteilsfähigkeit bei» (Althof, 1994, S. 28).

5. Die **Weiterbildung der Lehrpersonen** ist ein weiteres wichtiges Element von «Just Community». Die Lehrpersonen sollten die Elemente von Just Community theoretisch und praktisch kennen, verstehen und mittragen. In den Weiterbildungen werden Probleme der Durchführung der Versammlung aufgearbeitet und neue theoretische Anhaltspunkte für das Gesamtkonzept erarbeitet.
6. Um die Wirksamkeit eines solchen Schulmodells feststellen zu können, ist es notwendig, die Schule in regelmässigen Abständen **wissenschaftlich zu evaluieren**.
7. Die Transparenz nach aussen ist wichtig, daher werden **Informationen für die Eltern und die Öffentlichkeit** bereitgestellt. Ein Mitspracherecht in schulischen Entscheidungen sollte auch der Elternorganisation (wenn vorhanden) und der Schulkommission gewährt werden. Beide Gruppierungen werden ebenfalls bei der Evaluation berücksichtigt (vgl. Oser & Althof, 2001, 246ff.).

Abbildung 2: Elemente der Struktur einer gerechten Schulgemeinschaft (Oser & Althof, 2001, S. 247)

2.8 Schwierigkeiten bei der Realisierung von «Just Community» Schulen

Bei der Realisierung von «Just Community»-Schulen ergeben sich auch Schwierigkeiten, die bei der Einführung von «Just Community» Elementen beachtet werden müssen. Oser & Althof haben einige Brennpunkte genannt:

- Die Durchführung fachspezifischer Dilemmadiskussionen im Fachunterricht erfordert von den Lehrpersonen ein vertieftes Verständnis und grosse Kenntnisse der Dilemmadiskussionen, damit sie diese zielorientiert durchführen können. «Statt Wissensaufbau und Erlebnisunterricht gilt es jetzt «Entwicklung als Ziel der Erziehung zu praktizieren, eingebaut in den Gesamtablauf des Unterrichts» (Oser & Althof, 2001, S. 263). Die Lehrpersonen müssen fähig sein, das Ziel und den Inhalt richtig einzuschätzen. Damit die neue Strategie wirkungsvoll im Unterricht umgesetzt werden kann, wird von ihnen ein hohes Mass an Spontaneität gefordert. Sie müssen bereit sein, sich im Bereich der Dilemmadiskussion weiterzubilden.
- Auch bürokratische und juristische Regelungen können die Weiterentwicklung der Schulkultur behindern. Es besteht die Meinung, dass Diskussionen über konfliktreiche Situationen die Würde und Intimität anderer Personen verletzen könnten. Die Öffnung der Schulkultur hin zu einer gerechteren Gemeinschaft sollte durch rechtliche und bürokratische Regelungen nicht gehemmt werden.
- Einige Lehrpersonen möchten das Modell nicht mittragen, da sie Neuerungen gegenüber kritisch gegenüberstehen oder Bedenken haben, dass mit der Einführung von «Just Community» die zusätzlichen Belastungen zu gross werden. Mit dieser Haltung gefährden sie deren Realisierung, da bei der Umsetzung von «Just Community» alle Lehrpersonen von den Inhalten und deren Wirkung überzeugt sein müssen.
- Es besteht die Meinung, dass sich schulorganisatorisch weder Zeit noch Raum für das Modell von «Just Community» finden lässt, da der überladene Lehrplan dies nicht zulasse. Ein weiterer Einwand ist, dass es Schulen gibt, welche für die Schulvollversammlungen nicht genügend Platz zur Verfügung stellen können. «Es ist durchaus möglich, Modelle der Gerechten Gemeinschaft so in den Stundenplan einer Schule einzufügen, dass die Organisation einer Schule nicht auf den Kopf gestellt wird» (Oser & Althof, 2001, S. 264). Die positive Rückwirkung der neu konzipierten Schulkultur wird mit der Zeit im allgemeinen Unterricht wirksam und für alle Beteiligten spürbar werden.
- Die Schulleitung und die Lehrpersonen müssen eine Haltung einnehmen, welche das Modell «Just Community» auch in Krisen trägt. Dabei ist die Rolle der Schulleitung nicht zu unterschätzen, da sie die Lehrpersonen bei Schwierigkeiten ermutigen und unterstützen sollte. Dies ist nur möglich, wenn die Schulleitung von der «Gerechten Gemeinschaft» selber sehr überzeugt ist und die Haltungen von «Just Community» mitträgt und nach innen und aussen vertritt. Es macht Sinn, wenn ein Berater den Prozess begleitet, unterstützt und die Wirkung der Intervention allen Beteiligten zurückmeldet. Die Zusammenarbeit zwischen der Schulleitung und den Lehrpersonen muss von gutem Einverständnis sein (vgl. Oser & Althof, 2001, S. 263ff.).

Oser & Althof weisen abschliessend darauf hin, dass «diese Schwierigkeiten nur überwinden kann, wer vom Grundgedanken des Modells überzeugt ist und es als wünschenswert an vielen Schulen realisieren möchte. Dieser Grundgedanke, der dem Ganzen Kraft und Stärke verleiht, ist der Gedanke des (eingeschränkten) Konstruktivismus. Kinder und Jugendliche sind selber Gestalter dieser Entwicklung. Der Aufbau ihres Denk- und Urteilsvermögens und ihres zwischenmenschlichen Handlungsrepertoires ist ihre ganz eigene Leistung. Natürlich greifen sie bei diesem Prozess auf das Wissen und die unterstützenden Angebote der Lehrpersonen zurück, welche sie ihnen vermitteln oder anbieten» (Oser & Althof, 2001, S. 265).

2.9 Die Weiterentwicklung von «Just Community»

Althof & Stadelmann weisen darauf hin, dass erfahrungs- und lernträchtige Mitwirkungsangebote nicht nur auf Schulvollversammlungen und die von ihr beschlossenen Aktivitäten beschränkt bleiben sollen. Auf der Ebene des Klassenkontexts müssen weitere Elemente hinzukommen (vgl. Althof & Stadelmann, 2009, S. 22). Die **kooperativen Lernformen** ermöglichen die Erfahrung wechselseitiger Unterstützung. Sie unterstreichen den Wert von Rücksichtnahme, Verbindlichkeit getroffener Absprachen und gemeinsamer Reflexion von Arbeitsschritten und Ergebnissen. Die **Projektmethode** ist unter dem Gesichtspunkt von Selbstorganisation, Demokratisierung und Enthierarchisierung eingeführt worden. Der **Klassenrat** schafft Raum für Austausch und Entscheidungsfindung bei Themen, welche die Klasse betreffen. Er hilft bei der Problembearbeitung und Konfliktlösung und trainiert Kompetenzen, die in der Schulvollversammlung benötigt werden. Etwa das Argumentieren und Zuhören, Organisieren oder Moderieren (vgl. Althof & Stadelmann, 2009, S. 23).

2.9.1 Demokratie lernen, leben und mitgestalten

Wolfgang Edelstein ist der Meinung, dass die junge Generation die sozialen Kompetenzen erwerben muss, die für ein Leben in der Demokratie und für die Gestaltung demokratischer Verhältnisse erforderlich sind. Eine demokratische Lebensform muss gelernt werden und dieses Anliegen ist eine zentrale und lebenswichtige Aufgabe der Schulen (vgl. Edelstein, 2010, S. 4). Nach Edelstein erfüllt Demokratie lernen drei Aufgaben:

1. **Demokratie lernen**, um in Zukunft bewusst demokratisch handeln zu können.
2. **Demokratie leben**, um an einer demokratischen Gemeinschaft praktisch teilzuhaben und um einen demokratischen Habitus nachhaltig zu erwerben.
3. **Demokratie als Lebensform mitgestalten**, um eine transferfähige Erfahrung für die Gestaltung einer demokratischen Gesellschaftsform zu erwerben. Dabei spielen soziale Kompetenzen eine wichtige Rolle. Soziale Kompetenzen gewährleisten Kooperation, Verantwortungsübernahme und Partizipation. Diese Qualifikationen sind grundlegende Voraussetzungen für das demokratische Handeln.

Damit diese drei Aspekte umgesetzt werden können, muss die Schule entgegenkommende Verhältnisse für die Entwicklung dieser Qualifikationen schaffen. Es gilt, eine soziale Erfahrungsbasis einer partizipatorisch angelegten demokratischen Schulkultur zu entwickeln. Ein wichtiges Element ist dabei die Anerkennung als existentielle Erfahrung, die den SuS aus Partizipation erwächst. Aus der

Anerkennung geht die Überzeugung eigener Wirksamkeit logisch wie psychologisch hervor. Die Verantwortungsübernahme im Zusammenhang mit partizipatorischem Handeln folgt aus der Verbindung individueller Selbstwirksamkeitsüberzeugung mit den sozialen Erfahrungen der gelebten Demokratie in der Lebenswelt Schule. Diese Prozesse bedingen konkrete organisatorische Strukturen in der Schule, welche die Entwicklung individueller Qualifikationen für die Demokratie vorantreiben. Sie sollen jene Erfahrungen ermöglichen, die Voraussetzungen des demokratischen Habitus der SuS sind, welche über die Schule hinaus bis ins Erwachsenenleben anhält (vgl. Edelstein, 2010, S. 5).

Edelstein nennt drei Formen demokratieförderlicher Praxis, welche an Schulen umgesetzt werden können:

- **Der Klassenrat** (ausführlich beschrieben im Kapitel 2.12)
- **Lernen durch Engagement / Service-Learning** (kurz beschrieben im Kapitel 2.10)
- **Das Erlernen bürgerschaftlichen Engagements** (unten stehend kurz beschrieben)

Das bürgerschaftliche Engagement

Zwei unterschiedliche Richtungen werden beim Lernen bürgerschaftlichen Engagements in den Fokus gestellt: Es geht dabei um die Beschäftigung mit dem Thema und mit der konkreten Praxis eines spezifischen Engagements. Je nach Alter der SuS kann ein solches Engagement zunehmend politisch-analytisch ausgerichtet sein. Es kann sich auch den strukturellen Problemen des gemeindlichen Umfelds der Schule zuwenden. Die kulturellen, ökologischen oder sozialen Probleme der Gemeinde können analysiert werden, um dann mögliche Handlungsstrategien zur Abhilfe zu bedenken und abzuwägen. Im Klassenrat können Interventionen in der Öffentlichkeit besprochen und organisiert werden. Damit übernimmt der Klassenrat eine Aufgabe der politischen Bildung zum bürgerschaftlichen Engagement, allenfalls in Form einer öffentlich durchgeführten problemzentrierten Überlegung. Die zweite Richtung beinhaltet die Erweiterung einer solchen Aktivierungsstrategie in Richtung einer Mobilisierung des kommunalen Umfelds der Schule zu bürgerschaftlichem Engagement an der Schule. In erster Linie können Eltern zum Engagement in der Schulgemeinde gewonnen werden. Dabei steht die Elternbeteiligung und Elternmitwirkung auf der Ebene von vielseitigen, intensiven Projektarbeiten der Schule im Zentrum. Es können aber auch Experten, Vertreter der Wirtschaft, Sozialarbeiter, Künstler zur Mitwirkung an der Schule eingeladen werden. So entsteht ein bürgerschaftliches Engagement, das die Schule für die engagierten Bürger erst wirklich zu ihrer Schule macht. Diese Kooperationen können dazu beitragen, dass die Schule ihre gesellschaftliche Isolation überwinden kann. Als Vision könnte die Schule ein Aktivitätszentrum der Gemeinde werden (vgl. Edelstein, 2010, S. 10f.).

2.9.2 Die «Individualisierende Gemeinschaftsschule»

Als weiteres Entwicklungsbeispiel von «Just Community» kann die «Individualisierende Gemeinschaftsschule» genannt werden. Heidi Gehrig beschreibt in ihrem Buch zwölf Impulse zu den Themen «Demokratie und Menschenrechte». Die zwölf Impulse haben eine ähnliche Gliederung und beginnen jeweils mit Zitaten, welche das Thema einleiten. Die Kernüberlegungen werden anschliessend dargelegt, um dann zu den Leitfragen für die Arbeit in den Schulen zu verweisen. Jeder der zwölf

Impulse wird mit dem Schulalltag verknüpft und Beispiele aus der Praxis zeigen auf, wie der angesprochene Impuls in der Schule umgesetzt werden könnte. Gehrig weist darauf hin, dass die zwölf Impulse kein fixes Schulkonzept darstellen, sondern eine Einladung ist, um sich auf den Weg zu einer demokratie- und menschenrechtsfördernden «Individualisierenden Gemeinschaftsschule» zu begeben (vgl. Gehrig, 2018, S. 14). Aus dem Inhalt des Impulses 2, «Demokratie und Menschenrechte leben und lernen», sind folgende Punkte zu entnehmen.

Die «Individualisierende Gemeinschaftsschule»:

- basiert auf «Demokratie und Menschenrechte leben und lernen» als Grundprinzip für das Lernen, Lehren und Zusammenleben in der Schule.
- ermöglicht und fördert bei Lehrpersonen den Erwerb und die Weiterentwicklung verschiedener demokratischer, menschenrechtsorientierter Fach- und Handlungskompetenzen.
- sorgt dafür, dass Kinder und Jugendliche Basiswissen über Demokratie in ihren drei Formen (Lebensform, Gesellschaftsform, Herrschaftsform) und über die Menschenrechte erwerben, sich mit den Chancen und Herausforderungen in einer demokratischen Gesellschaft und mit der Umsetzung der Menschenrechte auseinandersetzen.
- kennt und respektiert Gemeinsamkeiten von und Unterschiede zwischen Demokratiepädagogik und Menschenrechtsbildung.
- ist eine möglichst demokratisch ausgerichtete Institution mit demokratiepädagogischer, menschenrechtsorientierter Schulentwicklung (Gehrig, 2018, S. 32).

In der Schule treffen Kinder und Jugendliche auf verschiedene soziokulturelle, religiöse und moralische Werte. Die Entwicklung von Kompetenzen für das Zusammenleben in einer demokratischen, menschenrechtsgeprägten Gesellschaft und für eine entsprechende Haltung als spätere Erwachsene wird als Basis in der Kindheit und Jugend gelegt. Schulen sind auch sozial-interaktive, moralisch-reflexive und politisch-partizipative Erfahrungs- und Lernorte (vgl. Gehrig, 2018, S. 35). Das erfordert ein neues Bildungsparadigma, welches Krappmann folgendermassen beschrieben hat:

«Die gegenwärtige Schule muss eine andere Schule werden, wenn sie sich nach den vertraglich vereinbarten Bildungszielen ausrichtet, auch wenn sie weiter zugleich danach strebt, gute fachliche Leistungen zu vermitteln. Aber von diesen fällt nicht nebenher ab, dass Schulabsolventen und Akademiker auch Probleme von Gerechtigkeit, Diversität, Diskriminierung, Gewalt, Ressourcenmangel und Nachhaltigkeit lösen können, die Zusammenleben existentiell bedrohen. Das ist eine Aufgabe eigenen Werts. Es ist an der Zeit, dass unsere Schulentwickler sie voll in die Arbeit unserer Schulen integrieren. Es muss nicht ein neues Fach in den Lehrplan aufgenommen werden, sondern ein neues Bildungsparadigma entwickelt werden, das die humane Entwicklung der menschlichen Weltgesellschaft fördert» (Krappmann, 2016a, S. 153).

Ein guter Einstieg sind die Kinderrechte, um Kinder in der Schule ihre Rechte näherzubringen (vgl. Kapitel 2.12.2). Dazu nennt die UNO-Kinderrechtskonvention von 1989 drei Säulen:

- Anerkennung und Schutz
- Förderung und Entwicklung
- Partizipation und Mitbestimmung

Das Wissen der Lehrpersonen über Demokratie und Menschenrechte ist erforderlich und hilfreich, wenn eine Schulkultur mit «Demokratie und Menschenrechte leben und lernen» aufgebaut werden soll (vgl.

Gehrig, 2018, S. 35). Für den Unterricht und das Zusammenleben sind Demokratie und Menschenrechte umfassende und grundlegende Gestaltungsnormen. Dabei dürfen sie sich nicht auf ein Schulfach oder auf inhaltliche, methodische und fachliche Ausrichtung beschränken. Sie sollten Schulkonzepte, Leitbilder, Schulprogramme prägen. Dabei lösen sie Initiativen und Aktivitäten aus und bilden die Basis für eine entsprechende Unterrichts- und Schulkultur. In jedem Lehrplan wird Lernen über Demokratie, über Kinder- und Menschenrechte erwähnt. Im täglichen Umgang miteinander, in jedem Unterrichtsfach und im Zusammenleben gilt es, vielfältige Erfahrungs- und Lernfelder anzubieten. Sie sollen eigene Erfahrungen und gemeinsame Erfahrungen mit anderen sowie individuelles und gemeinsames Lernen ermöglichen (vgl. Gehrig, 2018, S. 36).

Im Lehrplan 21 wurde dieses Anliegen aufgenommen. Eines der sieben fächerübergreifenden Themen unter der Leitidee Nachhaltiger Entwicklung heisst:

- **Politik, Demokratie und Menschenrechte**

Die Inhalte wurden folgendermassen definiert:

«Demokratie und Menschenrechte sind Grundwerte unserer Gesellschaft und bilden zusammen mit der Rechtsstaatlichkeit die Leitlinien für die Politik. Die Schülerinnen und Schüler befassen sich mit unterschiedlichen Gesellschaftsformen, Traditionen und Weltsichten, diskutieren deren Entstehung und Wandel und lernen historische, gesellschaftliche und politische Zusammenhänge verstehen. Sie setzen sich mit politischen Prozessen auseinander, lernen diese zu erkennen, verstehen Grundelemente der Demokratie und kennen grundlegende Funktionen öffentlicher Institutionen. Sie befassen sich mit den Menschenrechten, kennen deren Entwicklung und Bedeutung und sind in der Lage, Benachteiligung und Diskriminierungen zu erkennen. Die Schülerinnen und Schüler engagieren sich in der schulischen Gemeinschaft und gestalten diese mit. Sie lernen, sich eine eigene Meinung zu bilden, eigene Anliegen einzubringen und diese begründet zu vertreten. Sie befassen sich mit dem Verhältnis von Macht und Recht, diskutieren grundlegende Werte und Normen und setzen sich mit Konflikten, deren Hintergründe sowie möglichen Lösungen auseinander» (Lehrplan 21 ZG, 2016, Grundlagen, S. 18f.).

Im anschliessenden Kapitel 2.10 wird die Unterrichtsmethode Service-Learning, gefolgt von der Konstanzer Methode der Dilemmadiskussion im Kapitel 2.11 vorgestellt. Beide Unterrichtsmethoden eignen sich, um zentrale Inhalte von «Just Community» kennenzulernen und zu vertiefen.

2.10 Service-Learning

Die Unterrichtsmethode Service-Learning lehnt sich an den Ansatz «learning by doing» an, welchen John Dewey und andere am Anfang des 20. Jahrhunderts in Nordamerika entwickelt hatten. Erste Prinzipien zu Service-Learning wurden in den 1970er Jahren publiziert. Der amerikanische Kongress verabschiedete 1990 den sogenannten «National and Community Service Act». Das National Service-Learning Clearinghouse wurde geschaffen mit dem Ziel, Schulen sowie Institutionen und Gemeinden bei der Realisierung von Service-Learning-Projekten zu unterstützen. Viele andere Länder haben die Unterrichtsmethode inzwischen aufgenommen und auch in den deutschsprachigen Ländern hat die Idee von Service-Learning Einzug gehalten (vgl. Huber, 2012, S. 5).

Projekte des Service-Learning bauen auf zwei Säulen auf. Bei der ersten Säule geht es um ein soziales Projekt, das im sozialen Umfeld Handeln organisiert. Die zweite Säule besteht aus dem Projektthema und ist Gegenstand des Unterrichts, der parallel zur Projektpraxis behandelt wird. Die Handlungspraxis und das Gegenstandslernen werden thematisch verbunden. Das Projekt Service-Learning führt die handelnde Gruppe mit der sozialen und gesellschaftlichen Wirklichkeit zusammen. Es entsteht eine demokratiepädagogische Plattform, auf der Unterricht und soziales Leben im Kontext der Gruppe über die Schule hinaus zusammenfinden (vgl. Edelstein, 2010, S. 9). Service-Learning basiert also auf einem handlungsorientierten Lernbegriff. Dabei ist das «Erfahrungslernen» gleichzeitig eine Bezeichnung für einen Lernprozess und eine Lernmethode. Die Aktivität macht den Lernenden zum Handelnden, in dem Bereich, der Gegenstand des Lernens ist. Dadurch wird ein aktives mehrdimensionales Lernen möglich. Service-Learning bezieht affektive und emotionale Komponenten mit ein, die im Reflexionsprozess ebenfalls zum Thema gemacht werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung zum Aufbau von demokratischen Kompetenzen und Haltungen (vgl. Frank, Sliwka et. al., 2009, S. 155f.).

2.10.1 Der Ablauf von Service-Learning

Anne Sliwka nennt fünf Punkte, welche bei einem Service-Learning-Projekt beachtet werden müssen: Mit einer Phase der **Recherche** in der eigenen Gemeinde beginnt das Service-Learning-Projekt. Die SuS und Lehrpersonen erforschen dabei ihr Umfeld und identifizieren die wichtigsten Herausforderungen und Probleme. Die Phase der Recherche hat einen zentralen Stellenwert im Projekt. Die SuS lernen, ihr Umfeld wahrzunehmen, sich in andere Menschen einzufühlen und auf deren Bedürfnisse einzugehen. Die SuS entwickeln in einer zweiten Phase in Teams **Ideen** zur Lösung eines dieser Probleme, welches in der Recherche erfasst wurde. Dabei arbeiten sie eng mit Partnern in ihrem sozialen Nahraum, sei es in der Stadt, im Dorf oder im Quartier zusammen. Bei der **Planung** ihrer Arbeitsprozesse wenden die SuS Instrumente des Projektmanagements gezielt an. Das im Unterricht erlernte Wissen und Kompetenzen, welche zur Umsetzung des Projekts notwendig sind, fließen in den konkreten Kontext ein. So werden fachliche Inhalte direkt in einem authentischen Problemkontext eingesetzt und auf ihre taugliche Anwendbarkeit überprüft. Der «soziale Sinn» des erlernten Fachwissens wird dadurch den SuS erschlossen. Die SuS **reflektieren** regelmässig im Unterricht systematisch ihre Erfahrungen und ihren Lernprozess. Dadurch fließen die Erfahrungen, die ausserhalb der Schule gemacht wurden wieder in den Lernprozess in die Schule zurück. Wie wurde die Planung umgesetzt und was wurde erreicht? Wie interpretieren sie ihre Erfahrungen? Was haben sie über sich selbst, die anderen in ihrem Team oder über die Inhalte gelernt? In welchen Bereichen sind die neu erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sonst noch anwendbar? Welche nächsten Schritte stehen an? Die Reflexionen machen den SuS ihren Lernprozess bewusst und lassen sie eigene Fähigkeiten, Stärken und Schwächen erkennen. Dieser Prozess wird durch ein formatives **Feedback** abgeschlossen, das sie von ihren Mitschülern, Lehrpersonen, den externen Partnerorganisationen und den Menschen, für die sie arbeiten, erhalten. Ihr Selbstbild können sie dadurch konkretisieren und sie lernen, sich dadurch selbst einzuschätzen. Die SuS lernen Bedürfnisse anderer Menschen wahrzunehmen. Sie können mit ihrem erlernten Wissen und den eigenen Fähigkeiten darauf eingehen und im Team für andere Menschen arbeiten. Durch die Kenntnis eigener Stärken und Schwächen erlangen sie Handlungsfähigkeit. Diese genannten Aspekte sind Fähigkeiten, unsere Gesellschaft

verantwortungsbewusst mitzugestalten (vgl. Sliwka, 2004, S. 4). In der unten stehenden Abbildung sind die verschiedenen Projektphasen eines Service-Learning-Projekts verdeutlicht:

Abbildung 3: Projektphasen eines Service-Learning-Projekts (Huber, 2012, S. 13)

2.10.2 Auswirkungen von Service-Learning

Service-Learning hat die stärkste und beständigste Wirkung auf die persönlichen Eigenschaften und sozialen Kompetenzen von SuS. Service-Learning-Projekte bieten den SuS die Gelegenheit zur Übernahme persönlicher Verantwortung in realen Problemkontexten. Die entwicklungspsychologische Forschung zeigt, dass solche Selbstwirksamkeitserfahrungen sowohl die intellektuelle wie auch die soziomoralische Entwicklung beteiligter SuS positiv beeinflussen. Service-Erfahrungen bieten Gelegenheiten zu Kommunikation und Kooperation zwischen Menschen, die sich im privaten Leben selten wirklich begegnen. SuS, welche über mehrere Wochen an Projekten des Service-Learning teilgenommen haben, zeigen eine positivere Einschätzung von gesellschaftlicher Vielfalt (vgl. Sliwka, 2004, S. 9).

2.11 Die Konstanzer Methode der Dilemmadiskussion

Georg Lind lernte die Dilemmadiskussion durch Kohlberg kennen. Darauf aufbauend entwickelte er die «Konstanzer Methode der Dilemmadiskussion» (KMDD), welche er seit 1995 mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus verschiedenen Kulturen einsetzt. In Studien zur Wirksamkeit der KMDD zeigt sich, dass bereits Primar- und Sekundarschüler sehr effektiv mit der Dilemma-Methode gefördert werden können. Lind weist darauf hin, dass die Lehrpersonen für die Durchführung von moralischen Dilemmadiskussionen speziell ausgebildet sein sollten. «Damit Dilemmageschichten wirken, rufen sie bei den Teilnehmern moralische Gefühle hervor. Sie müssen für die jeweilige Teilnehmergruppe sorgfältig ausgewählt werden, damit sie keine zu starken Emotionen auslösen. Die Sitzung muss so geleitet werden, dass kein Teilnehmer emotional überfordert oder gar traumatisiert wird» (Lind, 2017, S. 33). Lind nennt sieben Fähigkeiten, die mit den Dilemma-Diskussionen gefördert werden:

- Die Fähigkeit, in einer Situation ein moralisches Dilemma zu fühlen. (Das kann von einem «komischen Gefühl im Bauch» bis zu heller Empörung reichen)

- Die Fähigkeit, dieses Gefühl so in Worte zu fassen, dass man darüber nachdenken und seine Gefühle gegenüber anderen ausdrücken kann.
- Die Fähigkeit, die Stärke der eigenen Gefühle so in Grenzen zu halten, dass Denken, Kommunizieren und damit auch Lernen möglich bleibt.
- Die Fähigkeit, hinter den Worten der anderen ihre Gefühle zu erkennen.
- Die Fähigkeit, anderen zuzuhören, auch wenn deren Wahrnehmung der Dilemma-Geschichte von der eigenen Wahrnehmung abweicht.
- Die Fähigkeit, anderen zuzuhören und ihre Argumente abzuwägen, wenn sie der eigenen Meinung zum Verhalten des Protagonisten widersprechen, also wenn der andere ein Gegner ist.
- Die Fähigkeit, das eigene Verhalten und das Verhalten der anderen zu reflektieren und den Nutzen von Denken und Diskussion für das eigene Lernen zu erkennen (Lind, 2017, S. 37).

Das Ziel der Lehrperson muss sein, dass alle SuS ihre Fähigkeiten anwenden und damit stärken können. Die Lehrperson sollte keine Erwartungen formulieren, die von den SuS nicht erfüllt werden können. Nur wenn die SuS beim Zuhören selbst ein moralisches Dilemma fühlen, wird es für sie zur Lernerfahrung. Wenn sich keine Diskussion ergibt, darf sie nicht erzwungen werden. Das moralische Engagement der SuS für ihre Meinung würde fehlen (vgl. Lind, 2017, S. 37f.). Die Geschichte muss so einfach und verständlich sein, dass sich niemand von der Diskussion ausgeschlossen fühlt. Sie muss bei allen SuS ein Dilemmagefühl auslösen, sonst wäre die nachfolgende Diskussion ein blosses Rollenspiel, welche keine Förderung der Moralkompetenz bewirkt. Es ist wichtig, dass alle SuS die nötige Zeit bekommen, damit sie ihr vages Dilemmagefühl in Worte fassen und mitteilen können. Es müssen alle SuS die Gelegenheit bekommen, für ihren Standpunkt Verbündete zu finden, damit sie gut vorbereitet in die Auseinandersetzung mit ihren «Gegnern» gehen können (vgl. Lind, 2017, S. 39).

In der KMDD gibt es nur zwei einfache Regeln:

1. **Freie Rede:** Alles darf gesagt werden. Nur über Personen dürfen keine wertenden Aussagen - weder positiv noch negativ - gemacht werden.
2. **Pingpong-Regel:** Wer mit Reden dran war, ruft aus der Gegnergruppe jemanden auf. Man darf nur reden, wenn man sich meldet und aufgerufen wird (Lind, 2017, S. 39).

Lind machte die Beobachtung, dass sich die SuS an die erste Regel bisher immer gehalten haben. Die geführten Diskussionen waren auch immer frei von offenen Feindseligkeiten. Die Einhaltung der zweiten Regel erwies sich als schwieriger, entweder weil die SuS von ihrem Diskussionsbeitrag noch so aufgeregt sind, dass sie einfach vergessen, einen Gegenredner aufzurufen, oder weil sie ihre Meinung nicht zurückhalten können, bis sie aufgerufen werden. Ein zurückhaltendes, situatives Führen der Dilemmadiskussion durch die Lehrperson macht in diesem Fall Sinn.

2.11.1 Die neuen Phasen einer KMDD-Sitzung

Lind hat die KMDD-Sitzung in neun Phasen unterteilt mit einer Zeitempfehlung von insgesamt 90 min:

1. **Vortrag einer Dilemma-Geschichte** durch den Lehrer. In der Geschichte wird ein Hinweis gegeben (z. B. «X zögerte»), dass dem Protagonisten X die Entscheidung schwerfällt.) (5 min)
2. **Stille Beschäftigung** mit der Frage: «Weshalb zögerte X? Fiel ihm die Entscheidung schwer? Warum?» (Dazu wird die schriftliche Fassung der Geschichte mit Frage nach Schwere der Entscheidung, auf einer Skala von 0 bis 6, verteilt.) Jeder hat dadurch für sich Gelegenheit, die eigenen Gefühle zu der Geschichte in Worte zu fassen und mitteilbar zu machen. (5 min)
3. **Phase der Dilemma-Klärung.** Gemeinsames Gespräch über die Frage: «War die Entscheidung schwer?» oder: «Enthält die Geschichte ein Problem/Dilemma/Zwickmühle etc.?» (10 min)
4. **Erste Abstimmung:** «War die Entscheidung von X richtig oder falsch?» Alle Abstimmungen deutlich auszählen und das Ergebnis an der Tafel oder mit Beamer öffentlich dokumentieren. Bei zu vielen Enthaltungen darf sanfter Druck ausgeübt werden: «Versucht euch zu entscheiden. Im Leben müssen wir uns oft entscheiden, auch wenn es schwerfällt. War die Entscheidung von X richtig oder falsch?» Erneute Abstimmung und Auszählung. Wenn es nur wenige Enthaltungen gibt, können diese mit Beobachtungsaufgaben betraut werden. Bei zu vielen endet die Veranstaltung hier. (5 min)
5. **Einteilung in zwei Lager:** «Richtig» und «falsch», die sich auch räumlich gegenüber sitzen. Zunächst Vorbereitung auf die Diskussion in Gruppen von 3-4 Personen: «Sammelt gemeinsam Argumente zur Unterstützung eurer Meinung!» Danach Hinwendung der Teilnehmer zum Gegner. (5 min)
6. **Diskussion im Plenum:** «Überzeugt die andere Gruppe von der Richtigkeit eurer Meinung mit guten Argumenten.» Der Leiter erklärt die beiden Regeln (siehe Text) und sitzt gut sichtbar für alle am Rand zwischen beiden Gruppen, damit er die Teilnehmer erinnern kann, wenn eine der beiden Regeln verletzt wird. (30 min)
7. **«Bestes-Argument-Nominierung»** (Versöhnungsphase): Jeder darf sagen, welches Argument der Gegenseite ihm/ihr am besten gefallen hat. (Nicht zugelassen: Wiederholungen, Neuaufnahme der Diskussion und negative Aussagen.) (5 min)
8. **Zweite Abstimmung:** «Hat X richtig oder falsch entschieden?» (2 min)
9. **Reflexion:** Fragen: «Hat die Stunde Spass gemacht? War sie nützlich, d. h., hast du dadurch etwas gelernt? Was?» Mögliche Zusatzfragen: «War es wichtig, dass die Abstimmungen gleich bzw. ungleich ausgefallen sind? Welches Ziel wurde eurer Meinung nach mit der Stunde verfolgt?» (10 min) Diese Fragen können im Ethikunterricht vertieft werden (Lind, 2017, S. 41f.).

2.11.2 Die Wirksamkeit von KMDD-Sitzungen

Den Erfolg der KMDD-Methode können Lehrpersonen an verschiedenen indirekten Indikatoren festmachen. Die Mitarbeit und Motivation nehmen im Unterricht zu, Störungen verringern sich und die SuS sind stärker an den Inhalten des Unterrichts interessiert. Mit Hilfe einer Wirkungsstudie kann der messbare Gewinn an Moralkompetenz festgestellt werden (vgl. Lind, 2017, S. 43). Für solche Wirkungsstudien kann der von Lind und seinem Team entwickelte MKT (Moralischer-Kompetenz-Test) eingesetzt werden, um die Moralkompetenz der SuS vor und nach der Dilemmadiskussion zu erheben. Der MKT ermöglicht eine objektive und gültige Messung von Moralkompetenz und den moralischen Orientierungen. Um herauszufinden, in welchem Mass die SuS sich in ihrem Verhalten wirklich an moralischen Kriterien orientieren, wurde der MKT als individuelles Experiment konzipiert (vgl. Lind, 2017, S. 15). Lind weist darauf hin, dass der MKT nur eingesetzt werden darf, um Methoden und Massnahmen zu bewerten, aber nicht die Moralkompetenz von Menschen. «Der zentrale Zweck einer demokratischen Moralerziehung - die Stärkung der individuellen Autonomie - wird untergraben, wenn sie zum Gegenstand der äusseren Bewertung gemacht wird» (Lind, 2017, S. 15).

2.12 Der Klassenrat

Da der Klassenrat in dieser Masterarbeit im Zentrum der Fragestellung steht, wird er in diesem Kapitel ausführlich vorgestellt und erläutert. Am Anfang werden die theoretische und praktische Begründung des Klassenrats beschrieben. Ein weiteres Kapitel ist der Struktur und dem Ablauf eines Klassenrats gewidmet. Bedeutsame Rollen des Klassenrats werden besprochen und mögliche Themen eines Klassenrats vorgestellt. Bevor die sieben Stolpersteine des Klassenrats beschrieben werden, wird die spezifische Rolle der Lehrperson aufgezeigt.

2.12.1 Theoretische Begründung des Klassenrats

Der amerikanische Philosoph und Pädagoge John Dewey (1859-1952) wird als geistiger Vater des Klassenrates angesehen. Dewey beschreibt in seinem Buch «Demokratie und Erziehung» die Schule als einen Mikrokosmos, der die Gesellschaft im Kleinen abbildet. Der Klassenrat ist ein Instrument, um auf der Ebene der kleinen sozialen Einheit «Klasse» Demokratie zu erleben, zu erfahren und konkret einzuüben. Weil effektives Lernen auf selbständiges, aktives Handeln und eigenen Erfahrungen «learning by doing» beruht, muss das Grundprinzip der Schule als Form gemeinschaftlichen Lebens ausgestaltet werden (vgl. Reich, 2008, S. 3). Der französische Reformpädagoge Celestin Freinet (1856-1966) entwarf im Wesentlichen die konzeptionelle Entwicklung des Klassenrats. Freinet organisierte seine Klasse nach dem Vorbild von landwirtschaftlichen Kooperativen, sogenannten Genossenschaften, in denen Bauern Anbau, Ernte und Vermarktung ihrer Produkte kooperativ planen und solidarisch umsetzen. Freinets «Klassenkooperative» waren stark unterrichtsbezogen mit einer erkennbaren didaktischen Ausrichtung. In seinem Klassenrat werden sowohl die Gestaltung des Unterrichts, die Auswahl von Inhalten und die Planung und Durchführung gemeinschaftlicher Vorhaben beraten. In einem nächsten Schritt werden die Arbeitsergebnisse präsentiert und reflektiert. «Den Kindern das Wort geben» war das vielzitierte Motto von Freinet (vgl. Wocken, 2017, S. 2).

Rudolf Dreikurs (1897-1972), ein Schüler von Alfred Adler, entwickelte ohne Bezug zur Freinet-Pädagogik ein individualpsychologisch fundiertes Konzept des Klassenrates. Nach Adler streben alle Menschen nach Anerkennung und Wertschätzung sowie nach einem angemessenen Platz und Status innerhalb einer Gemeinschaft. Dreikurs nannte in seinem individualpsychologischen Konzept drei Aspekte: Erstens das Prinzip der Ermutigung, zweitens die Anerkennung der Gleichwertigkeit aller, drittens das durch Lehrpersonen gelenkte Gruppengespräch. Im Unterschied zu Freinet steht nicht mehr die Selbstverwaltung im Rahmen der Klassenkooperative im Vordergrund, sondern der Klassenrat profiliert sich als ein Streitschlichtergremium und soziales Problemlösungsinstrument (vgl. Wocken, 2017, S. 2). «Diese beiden konzeptionellen Ausrichtungen, kooperative Konfliktbearbeitung versus partizipative Gestaltung des Unterrichts und des Gemeinschaftslebens, bestimmen bis heute die widerstreitenden Schwerpunkte, die in Theorie und Praxis des Klassenrates nicht leicht auszubalancieren sind» (Wocken, 2017).

Kersten Reich definierte den Klassenrat folgendermassen: «Der Klassenrat dient zur demokratischen Entscheidungsfindung und Problemlösung von gruppen-, klassen- und schulbezogenen Vorhaben und

Konflikten, sowie zur Verbesserung der Gruppendynamik, der Sozialstruktur und der Kommunikation» (Reich, 2008, S. 3). Die Meinungsbildung und Kritikfähigkeit, das Vertreten eigener Interessen und Rücksichtnahme werden gefördert. Weil die gesamte Gruppe den Entscheidungsprozess und die Aufgabenbewältigung trägt, sich gegenseitig unterstützt und hilft, wird die Lehrperson aus seiner Rolle als «Richter» und «Sanktionierer» entlassen. Tendenziell kann eine gleichberechtigte Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden hergestellt werden. In diesem Prozess steigt die Akzeptanz für Lösungen, wenn sie gemeinsam erarbeitet und per Abstimmung festgelegt werden und so durch Einsicht übernommen werden können (vgl. Reich, 2008, S. 3).

Abbildung 4: Klassenratsbaum (DeGeDe, 2018, S. 6)

2.12.2 Praktische Begründung des Klassenrats

Die deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik (DeGeDe) hat den Klassenrat folgendermassen beschrieben: «Im Klassenrat übernehmen Kinder und Jugendliche Verantwortung für ein demokratisches Miteinander. Der Klassenrat ist ein demokratisches Selbstregulierungsinstrument und Selbstbestimmungsorgan» (DeGeDe, 2018, S. 10). Er kann auch als «Keimzelle und Fundament einer demokratiepädagogischen und partizipativen Schulentwicklung» verstanden werden (DeGeDe, 2018, S. 25). Bei der Findung von Zielen, der Arbeit mit Inhalten wie auch bei Beziehungskonflikten ist es entscheidend, ein Lernen durch Einsicht, emotionales Verständnis und die Bereitschaft, sich in andere hineinversetzen zu können, zu entwickeln (vgl. Reich, 2008, S. 4). Hans Wocken postuliert, dass die Einführung des Klassenrats nicht in einer einzelnen Klasse als «Insellösung» eingeführt werden sollte, weil dadurch zur Entwicklung einer demokratischen Schulkultur auf allen Ebenen der Schule nur wenig beitragen wird. Idealerweise wird der Klassenrat nicht nur in einer Klasse eingeführt, sondern progressiv von Jahrgang zu Jahrgang fortschreitend in der ganzen Schule (vgl. Wocken, 2017, S. 3). Wocken empfiehlt weiter auf eine «Top-Down-Strategie» zu verzichten, da eine Verordnung demokratischer Lebens- und Lernformen «von oben» ein Widerspruch in sich selbst darstellt und der Akzeptanz der Reform sowie der Identifikation mit der demokratiepädagogischen Zielsetzung eher abträglich ist. Die Implementation des Konzepts sollte von Anbeginn an demokratisch und partizipativ erfolgen. Alle relevanten schulischen Gremien, von den Kindern über die Lehrpersonen, der Schulleitung und Schulkommission bis zu den Eltern sind mit dem Projekt zu befassen und in den Reformprozess einzubeziehen (vgl. Wocken, 2017, S. 3). Der Klassenrat ist ein notwendiges Instrument, nicht nur einer

demokratischen Orientierung, wie sie die konstruktivistische Didaktik als Mindestmass von Partizipation fordert, sondern er ist auch eine Form einer angemessenen Beziehungsarbeit, die für alle Lerngruppen als erforderlich erscheint (vgl. Reich, 2008, S. 4). Die Kinder und Jugendlichen entdecken sich als demokratisch Handelnde, wie sie die Klassengemeinschaft beeinflussen und Veränderungen bewirken können. In dieser Weise übernehmen sie in der Klasse Verantwortung für verabredete Aktivitäten und Handlungen. «Anerkennung führt zur Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeit ermöglicht Verantwortungsübernahme. Die logische und praktische Verbindung dieser drei Faktoren führt zu Teilhabe, zu Demokratie» (DeGeDe, 2018, S. 10).

Abbildung 5: Triade der Demokratiepädagogik (DeGeDe, 2018, S. 10)

Die DeGeDe hat drei Qualitätsschritte beschrieben, in welche Richtung sich der Klassenrat weiterentwickeln soll. Sie sind im Allgemeinen ineinander verzahnt und folgen nicht unbedingt altersstufenspezifisch aufeinander:

1. Schritt: Ich - Du - Wir - Verantwortung für sich und die Gruppe übernehmen

Die Kinder und Jugendlichen lernen im ersten Schritt, ihre eigenen Anliegen zu artikulieren, sich eine Meinung zu bilden, Kontroversen zu sehen und Entscheidungen auszuhandeln. So übernehmen sie Verantwortung für ihr eigenes Verhalten und ihre Teilhabe in der Gruppe. Sie üben sich in Respekt gegenüber der Diversität ihrer Gemeinschaft - zunächst der ihrer Klassengemeinschaft.

2. Schritt: Wir alle - Verantwortung für das eigene Lernen und die Schulkultur übernehmen

Kinder und Jugendliche übernehmen in einem zweiten Schritt Verantwortung für den eigenen Lernprozess, indem sie für sich und andere geeignete Lernformen finden, diese reflektieren und in die inhaltliche Ausgestaltung des Unterrichts einbringen. Sie übernehmen Verantwortung für die Schulkultur ihrer Schule, zum Beispiel durch Patenschaften für Jüngere, Mediation, Leitung von sozialen und kulturellen Arbeitsgruppen, politischen Initiativen oder Vollversammlungen.

3. Schritt: Lokal und global - Engagement für die Gemeinde, den Stadtteil, für die Welt

In einem dritten Schritt initiiert, berät und begleitet der Klassenrat soziale und kulturelle Verantwortungsprojekte und Lernen durch Engagement (zum Beispiel Service-Learning) im Fachunterricht (bzw. im fächerübergreifenden Unterricht). Dabei wird die Entwicklung der Fähigkeit zum bürgerschaftlichen Handeln (bzw. der Förderung bürgerschaftlichen Engagements in der Schule) in die Verantwortung des Klassenrats gelegt (DeGeDe, 2018, S. 11).

Abbildung 6: Qualitätsschritte im Klassenrat (DeGeDe, 2018, S. 11)

2.12.3 Strukturen und Ablauf eines Klassenrats

Die Strukturen eines Klassenrats sind verbindlich. Dazu gehören wertschätzende Umgangsformen sowie ritualisierte Abläufe, die zum Gelingen beitragen. Folgende Punkte erleichtern die Handhabung des Klassenrats:

- der Klassenrat ist fest und verbindlich im Stundenplan verankert
- der Klassenrat findet regelmässig (möglichst wöchentlich) statt
- alle sitzen im Kreis
- es gibt Verantwortlichkeiten, die in einem verabredeten Zeitraum wechseln (jede Woche, jeden Monat)
- alle gehen achtsam und wertschätzend mit allen um
- Anliegen, Themen, Konflikte, Probleme, die in der Woche in der Klasse entstehen, werden besprochen
- alle sind gleichberechtigt, Erwachsene wie Kinder und Jugendliche und haben die gleichen Rechte (DeGeDe, 2018, S. 14).

Im Praxisleitfaden der SuS-Partizipation vom Schulamt der Stadt Zürich ist folgender verlässlicher Klassenratsablauf beschrieben:

1. Die Klassenratssitzung vorbereiten

Die Themen werden vor der Sitzung des Klassenrat gesammelt. Dies kann mit einem Klasserratbriefkasten oder einer Wandzeitung geschehen. Die angemeldeten Themen können vor dem Klassenrat geprüft werden (Noch aktuell, Zuständigkeit des Klassenrat, Namen Themengeber etc.). Eine Traktandenliste wird erstellt. Die KLP überlegt sich den Grad der Partizipation, also wie weit die Kinder bei einer allfälligen Entscheidung beteiligt sein können. Bei der Behandlung des Traktandums kommuniziert sie dies klar.

2. In den Klassenrat einsteigen

Der Klassenrat startet mit einer ritualisierten Eröffnung. Nach der Begrüssung folgt eine Anerkennungsrunde, in der alle Beteiligten ein positives Erlebnis aus der letzten Woche und im Zusammenhang mit der Schule, also mit Kolleginnen und Kollegen, Unterricht, Anlässen, Betreuung etc. nennen. Das stärkt die positive Grundstimmung und das Gemeinschaftliche wird betont. Einen ähnlichen Zweck hat auch eine Ermutigungsrunde, in der Kinder oder die KLP Anerkennung für etwas erhalten. Startet der Klassenrat an Stelle einer positiven mit einer Kritikrunde, betont das eher die problembehaftete Seite des Zusammenlebens in der Klasse und die Stimmung wird «schwerer».

Bei der ebenfalls möglichen Wunschrunde sagen Kinder, was sie gerne anders hätten. Sie wünschen z.B., dass ihnen etwas nicht mehr weggenommen wird, dass sie mehr draussen arbeiten dürfen, dass ein bestimmtes Spiel wieder mal gespielt wird etc. Für jüngere Kinder sind diese Befindlichkeitsrunden geeignet, in denen sie sagen, wie sie sich im Moment fühlen. Die Kinder lernen sich und andere besser kennen und können gegebenenfalls Rücksicht nehmen oder Hilfe anbieten. Die KLP kann so Konflikte aufgreifen.

Für ältere SuS ist der Wochenrückblick eine gute Einstiegsmöglichkeit in den Klassenrat. Abwechselnd fasst jemand die vergangene Schulwoche aus einer persönlichen Sicht zusammen: Erlebnisse mit Schulkolleginnen und Schulkollegen, Highlights aus dem Unterricht und dem Schulleben, Erfolge, Schwierigkeiten etc.

3. Beschlüsse vom letzten Mal überprüfen

Nach dem Einstieg in den Klassenrat liest jemand die Beschlüsse aus der letzten Sitzung vor. Anfänglich macht das die KLP und übergibt die Aufgabe, sobald ein Kind gut lesen kann. Der Klassenrat überprüft die Beschlüsse, sammelt Rückmeldungen dazu und nimmt möglicherweise bestimmte Themen wieder in die Themensammlung.

4. Traktanden für die aktuelle Sitzung klären

Der Klassenrat prüft die eingegangenen Themen: Sind sie noch aktuell? Gibt es neue und/oder dringendere Themen? Ist der Klassenrat zuständig? Geht es um eine Information, eine Diskussion, Meinungsbildung oder um eine Entscheidung? Kann der Klassenrat bei einer solchen mitreden, mitentscheiden, mitwirken? Wie ist der Grad der Partizipation?

5. A) Anliegen besprechen

Die eingebrachten Probleme sollen im Klassenrat erkannt, bearbeitet und gelöst werden. Gleichzeitig sollen die Kinder und Jugendlichen das Problemlösen als Verfahren kennen lernen. Die Besprechung enthält drei Phasen: Anliegen erörtern, Lösungsvorschläge suchen, Vorschläge bewerten. Das Ziel ist, dass sich der Klassenrat eine Meinung bilden kann.

Zunächst erhält die themengebende Person das Wort, um das Anliegen zu schildern. Alle dürfen nachfragen und erhalten Informationen zum besseren Verständnis oder als Entscheidungsgrundlage. Die Kinder und Jugendlichen äussern Argumente und sammeln Vorschläge. Das kann je nach

Komplexität des Anliegens im Plenum oder in einem ersten Schritt auch in kleineren Gruppen geschehen. Die Besprechung soll gleichberechtigt und vernunftgeleitet sein. Dafür sind neben klaren Regeln zu Beginn Hilfestellungen durch die KLP notwendig. Sie achtet darauf, dass alle angemessen zu Wort kommen, fragt nach, wenn es einem Kind nicht gelingt, sein Anliegen auszudrücken, erinnert an die Gesprächsregeln, gibt Satzanfänge vor etc.

Im Klassenrat sind die Kinder bei jedem Thema gefordert, sich eine Meinung zu bilden. Dieser Schritt auf dem Weg zu einer gemeinsam ausgehandelten Lösung sollte bewusst gemacht und eingeübt werden. Ein Knackpunkt ist dabei die gegenseitige Beeinflussung. Manche Kinder orientieren sich einfach an ihren Kolleginnen und Kollegen, und es gibt Kinder, die gezielt ihre Interessen durchsetzen und die anderen beeinflussen wollen. Die Kinder erkennen mit der Zeit, dass in einem Anliegen unterschiedliche Bedürfnisse «stecken». Sie lernen, dass eine Gemeinschaft verschiedene Bedürfnisse gleichzeitig befriedigen muss, einzelne ihre Bedürfnisse manchmal hinter dem Gemeinwohl zurückstellen müssen, die Gemeinschaft aber auch auf die Bedürfnisse einzelner oder einer Minderheit Rücksicht nehmen muss.

5. B) Konflikte bearbeiten

Eine wertvolle Aufgabe des Klassenrat ist es, einen konstruktiven Umgang mit Konflikten einzuüben. Kinder und Jugendliche profitieren nachhaltig, wenn sie verstehen, dass Konflikte zum Zusammenleben gehören und diese systematisch, unter Berücksichtigung der Interessen beider Konfliktparteien gelöst werden können. Davon profitiert auch die Klassengemeinschaft, das Klassenklima, der Unterricht und nicht zuletzt die KLP. Konflikte sind immer Chancen für soziales Lernen, sowohl für die Beteiligten, als auch für die übrigen Klassenmitglieder. Der Klassenrat sollte sie wahrnehmen und ein Trainingsfeld für konstruktives Konfliktlösen bieten.

Es gibt verschiedene Ablaufmodelle, um Konflikte zu bearbeiten oder zu moderieren. Schritt für Schritt vorzugehen, hilft sowohl bei der Bearbeitung des aktuellen Konflikts als auch beim Entwickeln von Konfliktlösekompetenzen.

Konfliktmoderation Schritt für Schritt:

- Zustimmung der Konfliktparteien für die Bearbeitung im Klassenrat einholen
- Konflikt beschreiben: 1. Themengeber, 2. Kritisierte(r), 3. Mitschüler
- Konflikt erhellen: Durch Nachfragen tiefer gehen, Wünsche, Bedürfnisse formulieren
- Perspektiven wechseln, Empathie mit Beteiligten, mit Gegenpartei
- Lösungen suchen: Lösungsansätze z.B. mit Brainstorming sammeln
- Konfliktpartner bewerten und wählen Lösungen aus (hilfreich? durchführbar?)
- Vereinbarung treffen
- Umsetzung planen, organisieren: Wer, was, wann, wie?

6. Entscheidungen finden

Nach der Meinungsbildung geht es darum, sich auf eine gemeinsame Lösung zu einigen. Dafür sind verschiedene demokratische Verfahren denkbar. Das Ziel sollte die bestmögliche Lösung sein, mit der alle leben können. Die einfachste Form der «Abstimmung mit Mehrheitsentscheid» ist für den Klassenrat nur bedingt geeignet, da sie jeweils eine kleinere oder grössere Verlierergruppe produziert. Auf jeden Fall passt sie erst nach einem ausreichenden Meinungsbildungsprozess. Im Idealfall findet der Klassenrat einen Konsens, der in irgendeiner Weise die verschiedenen Bedürfnisse der Klassenmitglieder berücksichtigt. Ausgehandelte Beschlüsse sollten stets für eine gewisse Zeit gelten respektive gemeinsam beschlossene Vorschläge während einer bestimmten Zeit ausprobiert werden. Die Gewissheit, dass der Klassenrat auf Beschlüsse auch wieder zurückkommt und sie nicht «auf ewig» gelten, macht es einfacher, sich damit zu arrangieren.

Wird auch gleich besprochen, wie die Beschlüsse überprüft werden, denken die Kinder mit und haben die Gewissheit, dass sie ernst genommen werden und an der Weiterentwicklung ihrer Klassengemeinschaft beteiligt sind. Bei Anliegen, die der Klassenrat weitergeben soll, z.B. an das Schülerparlament oder die Schulvollversammlung (wenn vorhanden), das Lehrpersonenteam, die Schulleitung, den Elternrat etc. wird abgemacht, wer zuständig ist.

7. Beschlüsse festhalten

Die ausgehandelten Beschlüsse werden samt abgemachtem Zeitraum in einem Beschlussprotokoll festgehalten und z.B. in einem Klassenratbuch abgelegt. Auf sie kommt der Klassenrat nach der abgemachten Zeit zurück: Hat es funktioniert? Warum nicht? Braucht es weitere Schritte?

8. Reflexion pflegen und Feedback einholen

Der Klassenrat ist eine offene Lernsituation und sollte den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen angepasst werden. Dafür denken sie bewusst über ihre Erfahrungen im Klassenrat nach und fragen sich, was gut geklappt hat, womit sie nicht zufrieden sind und was sie als Einzelne und gemeinsam anders machen könnten. Reflexion und Feedback werden methodisch vorbereitet und zeitlich im Klassenrat eingeplant.

Beim Reflektieren erkennen die Beteiligten, wie das eigene Handeln mit den Folgen zusammenhängt, was sie freut und wo ihre Stärken liegen, aber auch wo sie noch üben und sich verbessern können. Aus schlechten Erfahrungen können so gute Lernchancen werden. Die Kinder und Jugendlichen verbessern dabei ihre metakognitiven Fertigkeiten und ihre Methodenkompetenz.

Der Hauptgewinn liegt aber darin, dass der Klassenrat partizipativer wird. Die Beteiligten nehmen ihn stärker als «ihren» Klassenrat wahr, sie bleiben dran, wenn sie merken, dass sie ihr Gremium auch selber mitgestalten und ihren Bedürfnissen entsprechend verbessern können. Die Reflexion kann sich auf verschiedene Bereiche beziehen: Erfahrungen, Erwartungen für die Zukunft, Themen und Ergebnisse, Methoden, Interaktion, eigenes Verhalten und Empfinden. Sie kann in verschiedenen Sozialformen sowie mit verschiedenen Methoden wie Blitzlicht, Beobachtungsaufträge,

Reflexionsfragen mit Diskussion, Tagebucheinträge, Videoaufnahme, Theaterstück etc. durchgeführt werden.

9. Den Klassenrat abschliessen

Am Ende des Klassenrat kann die Leitung die Beschlüsse nochmals nennen, Organisatorisches zum Protokoll sagen oder z.B. die Leitung des nächsten Klassenrats bestimmen. Eine positive Feedbackrunde für die Klassenratsleitung, ein bestimmtes Ritual, ein Lied, ein kleines Spiel sind weitere, gemeinschaftsbetonende Abschlussformen für den Klassenrat.

10. Den Klassenrat nachbesprechen

Die KLP bespricht mit den leitenden Kindern oder Jugendlichen die Sitzung nach. Im gemeinsamen Gespräch erfährt sie ihre Einschätzungen und findet mit ihnen zusammen heraus, was sie noch probieren könnten und wo sie in der Gesprächsleitung noch Unterstützung brauchen (vgl. Marty, 2013, S. 42ff.).

2.12.4 Bedeutsame Rollen des Klassenrat

Im Klassenrat übernehmen die Kinder und Jugendlichen Verantwortlichkeiten, die wöchentlich oder monatlich gewechselt werden sollten. Damit wird gewährleistet, dass alle Beteiligten ihre Kompetenzen erweitern können. Diese Verantwortlichkeiten werden ritualisiert eingeübt. Natürlich können sich die Rollen im Verlauf des Klassenrats verändern. Es macht Sinn, die Verantwortlichkeiten mit allen Kindern oder Jugendlichen immer wieder zu überprüfen und auch nach eigenen Vorstellungen zu variieren (vgl. (DeGeDe, 2018, S. 15). Folgende Rollen können Kinder oder Jugendliche während eines Klassenrats übernehmen:

- Moderator / Gesprächsleiter (notwendig)
- Protokollführer (notwendig)
- Organisator für Einrichtung, Materialien, Sitzordnung (sinnvoll)
- Zeitwächter (sinnvoll)
- Beobachter für Feedbacks zu Gesprächsleitung, Beteiligung, Einhaltung der Gesprächsregeln, ausgewählten Elementen der Sitzung (sinnvoll, nach Bedarf) (vgl. Marty, 2013, S. 41).

Bei den besonders anspruchsvollen Aufgaben wie Moderation oder Protokollführung hat sich bewährt, dass diese zu zweit ausgeführt werden. Die Bezeichnungen der Rollen sind ganz bewusst hierarchieneutral beschrieben, da es keine eigentlichen «Chefs» gibt. Ist eine Person für das Feedback verantwortlich, wird das Feedback auch immer durchgeführt. Da in der Praxis die Anerkennungsrunde oft vernachlässigt wird, empfiehlt es sich, dass der Feedbackverantwortliche auch die Anerkennungsrunde gestaltet. Die Einhaltung der Gesprächsregeln stehen im besonderen Fokus. In diesem Bereich ist die demokratiepädagogische Brille von besonderer Bedeutung: Keine Kinder bzw. keine Jugendlichen sollen ausgegrenzt oder beschämt werden. Doch was geschieht, wenn die aufgestellten Regeln von einer oder mehreren Personen immer wieder missachtet werden? Sind dann Sanktionen im Klassenrat angesagt? Auf jeden Fall sollte es nur eine Wiedergutmachung und keine

«Bestrafung» geben. Wie wird der Klassenrat ausgestaltet, damit alle Kinder bzw. Jugendlichen in ihrer Verschiedenheit anerkannt werden? Hier ist Geduld, Nachdenken und Phantasie angesagt. Aus den kooperativen Lernformen kennt man ein Handzeichen für Ruhe oder «Ruhesignale». Dies könnten hilfreiche Möglichkeiten für die Einhaltung der Ruheregeln sein (vgl. DeGeDe, 2018, S. 17).

2.12.5 Die Themen im Klassenrat

Grundsätzlich kann im Klassenrat alles besprochen werden, wenn alle Teilnehmenden das wollen. Alle Kinder oder Jugendlichen aber auch die Lehrperson haben ein Vetorecht. Jede Person hat auch das Recht, dass die eigenen Probleme nicht im Klassenrat behandelt werden. Alle besprochenen Inhalte sollten vertraulich behandelt werden. Kein Thema oder Problem sollte besprochen werden, wenn die beteiligten Personen nicht anwesend ist. Dies gilt für die Kinder und Jugendlichen sowie für die Lehrpersonen. Sollten sich Probleme mit Lehrpersonen ergeben ist es meist erfolgreich, wenn eine Klassendelegation mit der betroffenen Lehrperson spricht. Themen, welche gegen Moral und Recht verstossen, gehören nicht in den Klassenrat (vgl. DeGeDe, 2018, S. 18). Die unten zu sehenden Bilder zeigen Beispiele der Schule Neuheim, wie die Themen im Vorfeld gesammelt werden.

Abbildung 7: Beispiele Klassenratbriefkasten (Schule Neuheim)

Die zu besprechenden Themen verändern sich mit dem Alter der Kinder und Jugendlichen. Am Anfang des Schuljahres oder wenn keine aktuellen Themen vorliegen, kann ein Brainstorming veranstaltet werden. Im Klassenrat sollten alle Themen Platz finden, die in der Lebenswelt der SuS eine Rolle spielen. Die Haltung der Lehrperson wird Einfluss darauf haben, mit welcher Offenheit die Themen, Probleme oder Konflikte von den SuS auf die Tagesordnung des Klassenrats gesetzt werden. Folgende Themenkreise könnten besprochen werden:

- Regeln (z.B. für den Klassenrat)
 - Aufgaben des Klassensprechers
 - Klassenämter
 - Schulreisen
 - Umfang von Hausaufgaben
 - Fernsehsendungen / Videos / Computerspiele
 - Hobbys
 - Schulzimmeregestaltung
 - Wandertage / Klassenlager
 - Feste
 - Weihnachtsfeier
 - Konflikte mit älteren / jüngeren Schülern
 - Konflikte in der Klasse
 - Probleme mit Lehrern
 - Umgang Jungen / Mädchen
 - Umgang mit Gewalt
 - Probleme mit Eltern
 - Fragen des Gruppendrucks in der Klasse
 - Zivilcourage
 - Drogen
 - Etc.
- (vgl. Schreiber, Witt, Kliewe, 2007, S. 40)

2.12.6 Die Rolle der Lehrperson im Klassenrat

Der Klassenrat stellt Lehrpersonen vor eine schwierige Herausforderung. Sie müssen aus ihrer Führungsrolle zurücktreten, Macht abgeben und «den Schülern das Wort geben.» «Den Schülern das Wort geben» bedeutet, die traditionelle Rolle der Lehrperson als dominanter Chef des Schul- und Unterrichtens in Frage zu stellen. Eine sehr konsequente Orientierung an der Klassenratsidee ist fraglos auch mit einem merklichen Rückbau der Lehrpersondominanz verbunden (vgl. Wocken, 2017, S. 7). Die Lehrpersonen leiten den Klassenrat nicht und halten sich auch zurück, wenn es laut wird. Sie achten allerdings gemeinsam mit dem Regelverantwortlichen darauf, dass keine Kinder gedemütigt werden. Im Sinne eines Coachings unterstützen die Lehrpersonen den demokratiepädagogischen Klassenrat. Diese Haltung einzunehmen bedeutet, dass sich die Lehrpersonen zurücknehmen und dies auch aushalten, damit Kinder oder Jugendliche eigene Lösungen für Konflikte und Probleme finden. Sie sind gleichberechtigt mit den Kindern und Jugendlichen, jeweils pro Person eine Stimme, wenn Abstimmungen im Klassenrat erfolgen. In besonderen Situationen haben sie ein Vetorecht, zum Beispiel wenn Gesetze bzw. Wertvorstellungen verletzt werden. Das sollte aber bereits bei der Einführung des Klassenrats erklärt werden, damit diese Ausnahme nicht als störende Intervention begriffen wird (vgl. DeGeDe, 2018, S. 21). Für das Gelingen des Klassenrats ist die Reflexion der eigenen Haltung der Lehrpersonen entscheidend: Die Lehrperson ist gleichberechtigtes Mitglied in einem von Kindern und Jugendlichen gestalteten Klassenrat.

Um den Kindern und Jugendlichen das Erlernen der Verantwortlichkeiten zu ermöglichen, schlüpft die Lehrperson nacheinander in vier verschiedene Rollen, um die SuS bei der Entwicklung ihrer eigenen Handlungskompetenzen zu unterstützen:

1. Modellhaftes Vormachen einer Handlung (engl. Modeling):

Im Klassenrat können die Lehrpersonen den Kindern und Jugendlichen modellhaft zeigen, wie sie eine Klassenratssitzung eröffnen können. Sie können auch modellhaft demonstrieren, wie man eine Klassenratssitzung moderiert.

2. Prozesshafte Unterstützung einzelner Kinder und Jugendlichen (engl. Coaching):

Die Lehrperson kann nach dem Ende des Klassenrats der Moderation, in einem Einzelgespräch Feedback über die Durchführung geben. Dabei können bereits erworbene Kompetenzen hervorgehoben und gemeinsam Verbesserungsmöglichkeiten überlegt werden.

3. «Gerüste bauen» (engl. Scaffolding):

Im Klassenrat können z. B. für jeden Tagesordnungspunkt Formulierungshilfen auf einem Plakat im Klassenzimmer stehen. Sie erleichtern den Kindern und Jugendlichen das strukturierte Sprechen. Den ProtokollführerInnen werden einfache Formulare als Strukturierungshilfe ausgegeben.

4. Sich zurückziehen, sich ausblenden (engl. Fading):

Stellen die Lehrpersonen fest, dass die Kinder und Jugendlichen selbstständig mit den Routinen, Regeln und Strukturen des Klassenrats umgehen können, ziehen sie sich auf ihre Rolle als gleichberechtigte Mitglieder des Klassenrats zurück (vgl. DeGeDe, 2018, S. 23, zit. nach Daublesky 2006).

2.12.7 Die sieben Stolpersteine bei der Einführung des Klassenrats

Die DeGeDe hat sieben Stolpersteine beschrieben, welche bei der Einführung und Gestaltung und im Umgang mit dem Klassenrat beachtet werden sollten. Unten stehend werden diese sieben Stolpersteine in einer bearbeiteten und ergänzten Form wiedergegeben.

1. Keine Vorbereitung auf die Einführung des Klassenrats in der gesamten Schule

Die Lehrpersonen, die Kinder und Jugendlichen sowie die Eltern bereiten sich nicht gemeinsam auf die Einführung des Klassenrats vor. Wenn eine «Top-Down» Einführung ohne Zustimmung der beteiligten Personen vorgenommen wird, ist dies kontraproduktiv.

2. Rahmenbedingungen werden missachtet

Die Rahmenbedingungen werden missachtet, wenn der Klassenrat nur zur «Problemlösung» und nicht regelmässig stattfindet oder Absichten, Interessen und Vorhaben der Kinder und Jugendlichen im Klassenrat nicht geklärt werden. Fehler zu machen gehört zum Prozess, damit Kinder und Jugendliche die Eigenverantwortung kontinuierlich übernehmen können. Daher muss immer wieder über die Chancen des Klassenrats gesprochen und informiert werden.

4. Die Rolle der Lehrpersonen wird nicht geklärt

Die Lehrpersonen reflektieren ihre «andere» Rolle im Klassenrat nicht. Der Klassenrat darf nicht als ein verlängerter Arm der Lehrperson verstanden und als ein scheinbar bewährtes Instrument für Kontroll- und Erziehungsmassnahmen missbraucht werden. Kinder und Jugendliche durchschauen solche Tricks und verweigern die Kooperation. Die Leitidee des Klassenrates als einem demokratischen Selbst- und Mitbestimmungsorgan fordert von den Lehrpersonen Zurückhaltung und Machtabbau ein. Ein erfolgreicher Klassenrat ist auch auf Dauer auf eine «supervisorische» Begleitung durch die Lehrkraft angewiesen. Eine partizipatorische Beratung wird etwa in den kontinuierlichen Metagesprächen nach Beendigung des Klassenrates wahrgenommen (vgl. Wocken, 2017, S. 11). Die Lehrpersonen sollten sich jedoch ihrer (Vorbild-) Rolle und ihrer informellen Macht immer bewusst sein. Der Weg zum erfolgreichen Klassenrat erfordert Geduld und Unterstützung.

5. Die Themen für den Klassenrat werden nicht ausreichend geklärt

Nicht jeder Konflikt oder jedes Problem gehört auf die Traktandenliste der Klassenratssitzung, da nicht alle Konflikte im Klassenrat gelöst werden können. Bei scheinbar unlösbaren Problemen sollte die Frage gestellt werden: «Offenbar finden wir keine Lösung, was machen wir jetzt?» Das Problem kann noch einmal in Kleingruppen besprochen und Lösungsansätze gefunden werden, welche dann wieder in den Klassenrat einfliessen. Wenn im Klassenrat Kritik, Unmut, Missfallen und Ärger im Zentrum stehen und er zur «Meckerrunde» verkommt, sollte Ursachenforschung betrieben werden. Als eine Ursache einer solchen Fehlform könnte ausgemacht werden, dass das Ritual der «Anerkennungsrunde» keine Beachtung mehr erfährt oder gar ausfällt. Ein anderer Grund könnte sein, dass die Beratung von unterrichtlichen Angelegenheiten vernachlässigt wird und der Klassenrat einseitig auf die Klärung sozialer Konflikte ausgerichtet wird. «Der Klassenrat sollte immer auch ein Forum sein, in dem die Unterrichtsgestaltung und das schulische Arbeiten und Lernen beraten, geplant und reflektiert wird. Es geht mit anderen Worten um eine ausgewogene Balance der Konzepte «Streitschlichtungsgremium» (Dreikurs) und «Klassenkooperative» (Freinet)» (Wocken, 2017, S. 11).

6. Dem Klassenrat wird keine Entwicklungschance durch Reflexion gegeben

Im Klassenrat benötigen alle Beteiligten einen langen Atem. Ein Ausstieg aus dem Klassenrat, weil es noch nicht funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat oder alle keine Lust mehr darauf haben, ist ein Fehler. Die Arbeit im Klassenrat muss im Team der Lehrpersonen und mit den beteiligten SuS regelmässig reflektiert werden. Das Lernen von Verantwortung und Eigenständigkeit ist ein langer Prozess. Viele Hürden werden nur mit Geduld gemeistert. Eine sorgfältig geplante Einführung sowie eine langfristige und verbindliche Einbindung in das Schulprogramm führt jedoch zum Erfolg.

7. Dem Klassenrat keinen Raum zur Weiterentwicklung geben

Wenn im Klassenrat nur Anliegen und Konflikte angesprochen werden, welche die älteren Kinder und Jugendlichen auch ohne das Gefäss des Klassenrats selbst klären könnten, dann wird sich der Klassenrat nicht altersgemäss weiterentwickeln und erstarrt. Der Klassenrat lebt von Herausforderungen und neuen Verantwortungsfeldern. In einem ersten Schritt lernen Kinder und Jugendliche ihre eigenen Anliegen zu artikulieren, sich eine Meinung zu bilden, Kontroversen zu sehen

und Entscheidungen oder Kompromisse auszuhandeln. In einem zweiten Schritt übernehmen sie Verantwortung für den eigenen Lernprozess, indem sie für sich und andere geeignete Lernformen finden, diese reflektieren und in den Unterricht einbringen. Sie übernehmen darüber hinaus Verantwortung für die Schulkultur ihrer Schule. In einem dritten Schritt initiiert, berät und begleitet der Klassenrat «Verantwortungsprojekte» und «Lernen durch Engagement» (Service-Learning) im Fach- oder im fächerübergreifenden Unterricht. Alle drei beschriebenen Schritte sind prozesshaft und nicht an spezifische Altersstufen gebunden (vgl. DeGeDe, 2018, S. 28f.).

Im folgenden dritten Theorieteil steht die Schule Neuheim im Zentrum mit einer partizipativen Analyse, wo die Schule bei der Umsetzung der beschriebenen Elemente von «Just Community» steht und welche Inhalte von «Just Community» umgesetzt werden.

2.13 Partizipative Situationsanalyse der Schule Neuheim

In diesem Kapitel wird die Schule Neuheim kurz beschrieben und mit dem Partizipationshaus der Schule Neuheim aufgezeigt, welche partizipative Strukturen an der Schule schon vorhanden sind. Unter dem Begriff Partizipation ist zu verstehen, wenn Kinder und Jugendliche aktiv an der Gestaltung ihrer Umgebung teilhaben, wenn sie bei Entscheidungen, die sie und ihr Umfeld betreffen, mitreden, mitgestalten und mitbestimmen können (vgl. Marty, 2013, S. 5). Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Zyklus 2, da sich die Lehrpersonen des Zyklus 2 für das Pilotprojekt im Rahmen der «Just Community» Entwicklung an der Schule Neuheim zur Verfügung gestellt haben.

2.13.1 Beschreibung der Schule Neuheim

Neuheim ist die kleinste Gemeinde im Kanton Zug. Das Dorf mit seinen gut 2100 Einwohnern liegt in einem ländlichen Gebiet umgeben von den bekannten Moränenhügeln. Die Gemeinde strebt eine ausgewogene Altersdurchmischung an und berücksichtigt die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen bei der Planung der Infrastruktur. Menschen aus anderen Kulturen soll mit Respekt und Offenheit begegnet werden. Die Gemeinde will ihnen eine gezielte Integration ermöglichen und erwartet aber auch eine aktive Anpassung an das gemeinsame Umfeld. Die Gemeinde Neuheim bietet attraktiven Lebensraum für Familien. Deren Bedürfnisse und Sicherheit haben einen hohen Stellenwert bei der Raum- und Verkehrsplanung. Neuheim unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, indem die Gemeinde bedarfsgerechte Betreuungsangebote fördert. In den 13 Klassen, vom Kindergarten bis zur Sekundarschule, gehen 240 SuS zur Schule. Ausser dem Kindergarten sind der Zyklus 1 und 2 im Schulhaus Dorf I untergebracht. Im neuen Schulhaus Dorf II geht der Zyklus 3 in die Schule. Neben der schulergänzenden Betreuung und der Schulsozialarbeit werden an der Schule Neuheim auch Logopädie und Psychomotoriktherapie angeboten.

Die partizipative Schulkultur wird von einem jährlichen Schuljahresmotto, Skilager und Sportwochenangeboten und gemeinsamen Schulaktivitäten wie der Herbstwanderung, dem Sporttag oder der Sommerolympiade mit der ELG geprägt. Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird durch die monatlichen Elternbesuchstage, der Arbeit der ELG und vielen Klassenaktivitäten gefördert. Den Schlusspunkt des

Schuljahres setzt immer die traditionelle «Schulchilbi», welche von allen SuS jeweils sehnlichst erwartet wird (vgl. Website Schule Neuheim).

2.13.2 Das Partizipationshaus der Schule Neuheim

Als Vorbild für das Partizipationshaus der Schule Neuheim diente die Schule Ebersecken aus dem Kanton Luzern. Die Schule Ebersecken entwickelte und baute in ihrer Auseinandersetzung mit «Just Community» gemeinsam mit ihren SuS ein Partizipationshaus. In diesem Partizipationshaus sind die Elemente von «Just Community» der Schule Ebersecken enthalten. Die Arbeit am Partizipationshaus ist nie abgeschlossen, da es immer wieder erweitert und umgebaut werden kann (vgl. Gehrig, 2018, S. 42). Zu den Begriffen Fundament, Organe, Strukturen und Unterricht wurden Inhalte definiert, welche zum heutigen Zeitpunkt in der Schule Neuheim aktiv gelebt und umgesetzt werden. Der Wandel der Partizipation, mit neuen Ideen, Aktivitäten und Projekten gilt natürlich auch für das Partizipationshaus der Schule Neuheim. Exemplarisch werden einzelne Elemente des Partizipationshauses der Schule Neuheim vorgestellt.

Abbildung 8: Partizipationshaus der Schule Neuheim 2020

Unsere Haltungen

Die vier Haltungsleitsätze wurden aus dem Qualitätsleitbild der Schule Neuheim abgeleitet, welches im Jahr 2010 unter der Mitwirkung von Lehrpersonen, der Schulleitung und der Schulkommision entwickelt wurde. Aus dem Qualitätsleitbild werden jährlich Bereiche ausgewählt und als Schwerpunkte in das Schulprogramm aufgenommen und schrittweise umgesetzt (vgl. Qualitätsleitbild Schule Neuheim, 2010).

Der Morgenkreis

Der Morgenkreis fördert und unterstützt das Zusammenleben (Interesse haben für andere, zuhören, erzählen). Dabei kommen Rituale zum Tragen. Sie unterstützen den Übergang von «Zuhause zur Schule». Der Morgenkreis dient dazu, den SuS soziale Anerkennung und das Gefühl von sozialer Eingebundenheit zu vermitteln. Die SuS erfahren, dass sie ein Teil einer Gemeinschaft sind und dass sie diese mit ihrem Dazugehören entscheidend mitprägen (vgl. Gehrig, 2019, S. 3). Im Moment wird der Morgenkreis in dieser beschriebenen Form in einer 5. Klasse der Schule Neuheim gelebt.

Der Klassenrat

Der Klassenrat bietet eine Möglichkeit, wie Kinder und Jugendliche kontinuierlich ihr Schulleben mitgestalten und dabei demokratische Verhaltensweisen einüben können. Sie lernen ihre Klassengemeinschaft zu verbessern und erreichen zugleich gesetzte Lehrplanziele. Die Kinder erleben im Klassenrat, dass ihre Anliegen ernstgenommen werden und dass sie gemeinsam etwas bewirken können. Sie erfahren, dass es sich lohnt, sich bei der Suche nach gemeinsamen Lösungen einzubringen. Sie vertiefen ihre Vertrauensbeziehungen untereinander und zur Lehrperson (vgl. Marty, 2013, S. 34 und Kapitel 2.12). Seit dem Schuljahr 2019 / 2020 wurde der Ablauf des Klassenrats im Zyklus 2 der Schule Neuheim vereinheitlicht und findet regelmässig einmal pro Woche statt.

Tag der Kinderrechte

Jedes Jahr organisiert Simone Gysi, eine ehemalige Lehrerin der Schule Neuheim und zugleich Präsidentin des Fördervereins «Kinder der Zukunft», am Tag der Kinderrechte einen Anlass, um die Kinder einer Kindergartenklasse sowie die SuS der 3. und 4. Klasse für Kinderrechte zu sensibilisieren. Im Kindergarten wurde eine Geschichte über die Erlebnisse eines 7-jährigen Jungen erzählt, um den Kindern einen Einblick in die Situation von Gleichaltrigen in Peru zu geben. Wie es bei diesem Anlass Brauch ist, backten die 3. und 4. Klässler zusammen mit den Lehrpersonen «Grittibänzen» und verkauften sie zugunsten des Fördervereins «Kinder der Zukunft». Im Zentrum der Unterstützung steht dabei die Primarschule Yachay in Huancayo, die im Oktober 2019 das 10-jährige Jubiläum feiern durfte (vgl. Website Kinder der Zukunft, 2019). Mit diesem Anlass werden jedes Jahr die Kinderrechte mit einer Gruppe von SuS thematisiert. Die Partizipation wird über die Landesgrenzen hinaus mit der Unterstützung der Primarschule Yachay in Huancayo wirklichkeitsnah gelebt.

Schulanlässe

Klassenübergreifende Anlässe können als Einstieg in eine partizipative Schulgemeinschaft verstanden werden. Es gilt dabei zu beachten, dass sich die Mitbestimmung der SuS bei solchen Anlässen auf

einzelne Teilbereiche beschränkt. Eine unvollständige Auswahl sei hier genannt: Sporttag, Ski-Klassenlager, Sportwoche, Göttisysteme, gemeinsames Räbeliechtli schnitzen, vorlesen im Advent, gemeinsame Projektwochen etc.

Schulhilbi

Am Ende des Schuljahres findet immer die grosse Schulhilbi in Neuheim statt. In altersdurchmischten Gruppen dürfen die SuS verschiedene Stände besuchen, bei welchen die Lehrpersonen Spiele und Attraktionen für gross und klein anbieten. Um die Mittagszeit wird an den Verpflegungsständen das Mittagessen serviert und gemeinsam eingenommen. Mit den gewonnenen Jetons können die SuS am Ende der Schulhilbi kleine Preise einlösen. Mit der gemeinsamen Abschlussdarbietung endet die Schulhilbi und mit ihr auch das Schuljahr. Mit diesem Anlass wird jedes Jahr die Partizipation zwischen den SuS aber auch den Lehrpersonen in einem hohen Mass an der Neuheimer Schule gelebt.

Individuelle Interessenforschungs-Methode und Service-Learning

Im Unterricht kommen verschiedene Unterrichtsmethoden zum Einsatz, welche eine kooperative und partizipative Ausrichtung haben. Die IIM (Individuelle Interessenforschungs-Methode) ist eine 7-Schritt-Projektmethode, mit welcher sich Kinder und Jugendliche grundlegende Kompetenzen aneignen, um ein eigenes Thema, das sie interessiert, selbstständig zu erkunden und zu erforschen. Die IIM wurde von Cindy Nottage und Virginia Morse um 1980 in den USA entwickelt, um den Lernenden das Basiswissen, die Strategien und Reflexionsmöglichkeiten zu vermitteln, welche sie für Forschungsprojekte brauchen (Müller-Hostettler, 2020). Eine weitere Unterrichtsmethode, die an der Neuheimer Schule praktiziert wird, ist das Service-Learning, welches im Kapitel 2.10 beschrieben und vorgestellt wurde.

2.13.3 Beschreibung des Zyklus 2

Im Zyklus 2 gehen 90 SuS verteilt auf drei Mittelstufen I Klassen und zwei Mittelstufen II Klassen zur Schule. Eine Mittelstufen I Klasse wird dabei gemischt als 3. und 4. Klasse geführt. Die Partizipation wird im Zyklus 2 mit der Herbstwanderung und dem alljährlichen gemeinsamen Skilager gelebt. Im Schuljahr 2019 / 2020 fanden ausserdem gemeinsame Leselektionen statt, in welchen die SuS ihrer persönlichen Leselektüre frönen konnten. Im Bereich Service-Learning erarbeiteten die 4. und die 5. Klasse gemeinsam Leseprojekte, welche die Bevölkerung von Neuheim miteinbezogen. Die KLP des Zyklus 2 führen regelmässig mit ihren SuS einmal pro Schulwoche Klassenräte durch. Die KLP des Zyklus 2 haben sich auf einen genormten Ablauf ihres Klassenrats geeinigt und ein Ablaufschema für alle Klassen verbindlich festgelegt. Eine KLP der 5. Klasse führt mit ihrer Klasse regelmässig die Morgenkreise durch.

2.13.4 Planung und Umsetzung des Pilotprojekts «Just Community» mit dem Zyklus 2

Wie in der Einleitung schon erwähnt, fanden im April 2019 erste Gespräche mit dem Rektor der Schule Neuheim und dem Autor statt. Ziel war es, ein Masterthema zu finden, welches auch der Schule Neuheim von Nutzen sein konnte. Die Idee, die SuS-Partizipation an der Schule Neuheim mit einem

Pilotprojekt mit dem Zyklus 2 neu aufzubauen und zu stärken, nahm Gestalt an. Die SuS-Partizipation war in der Jahresplanung für die kommenden Schuljahre ein fester Bestandteil und sollte ausgehend vom Erfahrungsschatz des Zyklus 2 in die anderen Zyklen einfließen. Der Autor stellte den Aufbau, die Zusammenhänge und die Kerninhalte von «Just Community» dem Schulleiter und dem Steuergruppenmitglied des Zyklus 2 vor den Sommerferien vor. Ziel war es, die Lehrpersonen des Zyklus 2 nach den Sommerferien über die Inhalte und Ziele von «Just Community» zu informieren und Ziele für das Schuljahr 2019 / 2020 zu vereinbaren. Anlässlich der Sitzung am 09. September 2019 wurden die Zusammenhänge und die Kerninhalte von «Just Community» allen Lehrpersonen des Zyklus 2 vorgestellt. In der anschliessenden Diskussion wurden folgende Inhalte und Ziele für das Schuljahr 2019 / 2020 vereinbart:

Tabelle 6: Ziele und Inhalte Zyklus 2 SJ 2019/20

1. Bis Oktober 2019 sind die Klassenräte in allen Klassen des Zyklus 2 implementiert und im Ablauf vereinheitlicht.
2. Bis zu den Weihnachtsferien 2019 wird der Stufenrat in der Mittelstufe I und der Mittelstufe II einmal durchgeführt. (2 Delegierte SuS pro Klasse treffen sich zum Austausch in der jeweiligen Stufe)
3. Bis zu den Frühlingsferien 2020 findet der erste Zyklusrat im Zyklus 2 statt. (Die Delegierten der Mittelstufe I und II treffen sich zum Austausch im Zyklusrat)

Aus dem Beschlussprotokoll geht hervor: «Die Diskussion geht dahin, dass in diesem Schuljahr 2019 / 2020 als Höchstform ein Zyklusrat stattfinden soll. Auf diesem Weg dahin, sollen der Klassenrat und der Stufenrat gefestigt werden, um den Zyklusrat aufzubauen. Welche Bedingungen werden gestellt, damit in diesem Schuljahr noch eine Zyklusvollversammlung durchgeführt werden? Welche flankierenden Massnahmen benötigt dieses Projekt?» (Beschlussprotokoll Zyklus 2 Schule Neuheim vom 09.09.2019) In der Diskussion zwischen den anwesenden Lehrpersonen war spürbar, dass mit der Einführung des Lehrplans 21 viele Ressourcen schon mit diesem Thema besetzt waren. Die Idee, neben dem neu angedachten Zyklusrat auch eine Zyklusvollversammlung zu organisieren und durchzuführen, wurde kritisch beurteilt. Der Mehrwert einer Zyklusvollversammlung konnte einige Lehrpersonen nicht überzeugen, daher wurde dieses Vorhaben zurückgestellt. Im Zentrum stand auch die Frage nach mehr Zeit und Ressourcen für die Umsetzung neuer partizipativer Inhalte mit den SuS. Mit dieser Ausgangslage wurde klar, dass sich der Fokus auf die Vereinheitlichung und Stärkung des Klassenrats ausrichtete. Der Klassenrat wurde neu in der 3. Klasse eingeführt und von der 4. bis zur 6. Klasse mit folgendem Ablaufschema vereinheitlicht:

Tabelle 7: Ablauf des Klassenrats

Ablauf des Klassenrats
1. Rollenverteilung
2. Begrüssung und Eröffnung
3. Gefühlsrunde

4. Rückblick: Vorlesen des letzten Protokolls ⇒ Was hat sich verändert? ⇒ Was hat sich nicht verändert und warum nicht?
5. Vorlesen der heutigen Anliegen: ⇒ Klassenrat-Briefkasten leeren ⇒ Was müssen wir besprechen?
6. Finden einer gemeinsamen Lösung ⇒ Wie können wir das Problem lösen?
7. Abstimmung über eine gemeinsame Lösung ⇒ Festhalten der Vereinbarung im Protokoll
8. Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte
9. Ich freue mich auf ...
10. Beenden des Klassenrats

Es wurden sieben Regeln eingeführt und Rollen wie Moderator, Protokollschreiber, Zeit- und Regelwächter für den Klassenrat definiert, wie sie im Kapitel 2.12.4 beschrieben wurden. In jeder Klasse wurden die Klassenratsregeln, der Ablauf und die Rollen des Klassenrats besprochen und im Klassenzimmer grafisch ersichtlich gemacht (vgl. Abb. im Kapitel 2.12.5). Jede Klasse wählte je eine Delegierte und einen Delegierten, welche die Klasse im Stufenrat vertreten sollte. Der erste Stufenrat der Mittelstufe I und der Mittelstufe II fand vor den Weihnachtsferien im Dezember 2019 statt. Es wurden verschiedene klassenübergreifende Themen besprochen. Als zentrales Thema stand der allgemeine Umgang zwischen den einzelnen SuS und Gruppierungen der verschiedenen Klassen im Fokus dieser Stufenratsitzung. Der angedachte Zyklusrat mit den Delegierten der Mittelstufe I und der Mittelstufe II konnte mit dem Ausbruch des Corona-Virus und des Lockdowns der Schule leider nicht mehr durchgeführt werden.

2.14 Zusammenfassung der Theorie

Aufbauend unter anderem auf Jean Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung und auf das demokratische Verständnis von John Dewey konnte Lawrence Kohlberg mit seinem moralischen Entwicklungsmodell einen wichtigen Grundstein zur Auseinandersetzung mit dem Begriff «Moral» legen. Sein progressiver Ansatz der Moralerziehung trug dazu bei, dass bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen die Entwicklung von moralischen Urteilskompetenzen fokussiert wurde. Mit seinen entwickelten Dilemmadiskussionen, welche er mit Kindern und Jugendlichen durchführte, konnte er in seiner Längsschnittstudie aufzeigen, dass die moralische Urteilskompetenzen von Kindern und Jugendlichen mit der Bearbeitung von Dilemmasituationen entwickelt werden konnten. Sein Ansatz der Moralerziehung wurde kritisch hinterfragt und diskutiert. Doch sein Programm «Just Community» wurde über die Jahre hinweg weiterentwickelt und ist in der heutigen Zeit ein zentrales Fundament bei der Entwicklung einer «gerechten Gemeinschaft». Die wertvolle Erforschung und Weiterentwicklung von

«Just Community» durch Fritz Oser und Wolfgang Althof macht es heute möglich, dass einzelne Elemente von «Just Community» schrittweise in den Schulen eingeführt werden können. Der Gedanke einer «gerechten Gemeinschaft» wurde von vielen anderen aufgenommen. Wolfgang Edelstein von der DeGeDe hat mit seinen Ausführungen einen modernen Ansatz beschrieben, wie man Demokratie lernen, leben und mitgestalten kann. Dies gilt auch für Heidi Gehrig mit ihrer Beschreibung einer «individualisierenden Gemeinschaftsschule» oder Georg Lind mit seiner Entwicklung der Konstanzer Methode der Dilemmadiskussion. Diese erwähnten Beispiele zeigen auf, dass der Gedanke von «Just Community» bis heute ein wichtiger Ausgangspunkt für die Moralerziehung von Kindern und Jugendlichen darstellt. Dabei nimmt der Klassenrat eine besondere Stellung ein.

Mit der regelmässigen Durchführung von Klassenräten wird es möglich, moralische und demokratische Inhalte mit Kindern und Jugendlichen in der Klasse zu besprechen. Mit dem Klassenrat können verschiedene Lernebenen bei Kindern und Jugendlichen angesprochen werden, wie eigenverantwortliches Lernen oder die Entwicklung sozialer und demokratischer Kompetenzen. Es liegt an den einzelnen Schulen, die Chance «Klassenrat» anzugehen und ihn als Fundament in der demokratiepädagogischen und partizipativen Schulentwicklung einzubinden und zu nutzen.

Die Schule Neuheim befindet sich auf dem Weg zu einer «Just Community» Schule. Wie im Neuheimer Partizipationshaus beschrieben, sind einzelne partizipative Elemente bekannt und werden schon umgesetzt, andere können mit den SuS, den Lehrpersonen und der Schulleitung noch entwickelt und implementiert werden. Im Moment liegt der Fokus beim Klassenrat, welcher in einem Pilotprojekt mit dem Zyklus 2 eingeführt und vereinheitlicht wurde. In einer Klassenratbefragung bei den SuS und Lehrpersonen wurde die heutige «Qualität» des Klassenrats erhoben.

Im nächsten Kapitel 3 wird die Forschungsmethodik, die Konzeption der verwendeten Fragebögen und die grundlegende Forschungsfrage zu dieser Klassenratbefragung vorgestellt.

3 Forschungsmethodik

Der Zyklus 2 der Schule Neuheim konnte sich im Herbst 2019 darauf einigen, dass die Führung eines Klassenrats mit einem identischen Ablauf in allen fünf Klassen im Moment der gemeinsame Nenner darstellt. In der Aktionsforschung standen die Klassenräte des Zyklus 2 der Schule Neuheim im Zentrum des Forschungsbereichs.

3.1 Planung der Aktionsforschung Zyklus 2 Schule Neuheim

Für die Aktionsforschung mit dem Zyklus 2 der Schule Neuheim kam folgender Ablauf zur Anwendung:

Tabelle 8: Planung der Aktionsforschung Zyklus 2 Schule Neuheim

Zeitraumen	Aktion
09. September 2019	Präsentation der «Just Community» Inhalte allen Lehrpersonen Zyklus 2 und Beschluss: Einführung und Vereinheitlichung der Klassenräte im Zyklus 2.
Ende Oktober 2019	Vereinheitlichung der Klassenräte im Zyklus 2 abgeschlossen.
Im Dezember 2019	Stufenräte in den Mittelstufen 1 & 2 mit zwei Delegierten aus den jeweiligen Klassen werden durchgeführt.
Ab 26.2.2020 bis 06.03.2020	KLP-Klassenratumfrage.
Ab 28.02.2020 bis 10.03.2020	SuS-Klassenratumfrage (4. – 6. Klasse)
Ab 16.03.2020 (Lockdown ab 17.03.2020)	Start der Interviews mit den 3. Klässlern. (abgesagt)
Ab 08.03.2020	Verarbeitung der Klassenratumfrageresultate der KLP
Ab 13.03.2020	Verarbeitung der Klassenratumfrageresultate der SuS

3.2 Konzeption des Fragebogens für SuS und KLP

IQES online (www.iqesonline.net) eignet sich für webbasierte interne Evaluationen und den Aufbau einer schulischen Feedbackkultur. IQES online bietet Praxis erprobte Feedback- und Evaluationsinstrumente, Unterrichtsmaterialien und Methodenkoffer für einen kompetenzorientierten Unterricht. IQES online wird im deutschsprachigen Raum zurzeit von rund 3000 Schulen genutzt, davon 1200 Schulen in der Schweiz sowie 1800 Schulen in Deutschland, Österreich, Belgien, Südtirol / Italien sowie Deutsche Auslandsschulen. Netzwerkpartner sind Schulen, Bildungsregionen, Programme und Schulleitungsverbände. IQES online hat zum Ziel, Schulen und Bildungsinstitutionen miteinander zu vernetzen. Dadurch wird der Wissens- und Erfahrungsaustausch intensiviert. Mit dem IQES-Evaluationscenter für Schulen können Schulleitungen und Lehrpersonen Evaluationen und Feedbacks durchführen. Es steht eine umfangreiche Palette wissenschaftlich geprüfter und praxiserprobter Instrumente zu Verfügung (vgl. Brägger, 2019).

Für die Konzeption der Fragebögen wurde das IQES online Evaluationsinstrument «Selbsteinschätzung für Lehrpersonen zum Klassenrat» (Brägger, Marty, Amstutz, 2009) und das Evaluationsinstrument «Schüler/innen-Befragung zum Klassenrat» (Brägger, Marty, Amstutz, 2009) übernommen. Die IQES online Evaluationsinstrumente wurden mit dem Instrument «Fragebögen zum Klassenrat» (Diel, 2013) vom hessischen Kultusministerium und mit den theoretischen Inhalten von Daublesky & Lauble und der DeGeDe zu den sozialen und demokratischen Kompetenzen abgeglichen. Die Grundstruktur des IQES-

Fragebogens wurde übernommen und einige Fragen inhaltlich oder im Wording angepasst. Bei der Gestaltung des Fragebogens wurde darauf geachtet, dass die Items kurz, verständlich und präzise formuliert sind. Pro Item sollte nur ein Sachverhalt erfragt werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 260). Die Altersstruktur der befragten SuS der 4. bis 6. Klasse wurde bei der Konzeption des SuS-Fragebogens bei den Formulierungen der Fragen beachtet.

Für die Lehrpersonenbefragung zum Thema Klassenrat vom 26.02.2020 bis 06.03.2020 wurden sechs KLP des Zyklus 2 zur anonymen Umfrage eingeladen. Die Struktur des Fragebogens wurde mit folgenden zehn Themenkreise festgelegt und mit den in Klammern gesetzten Anzahl Fragen (58) bestückt:

1. Atmosphäre (4 Fragen)
2. Mitsprache, Mitwirken, Demokratie (8 Fragen)
3. Themen und Entscheidungen (8 Fragen)
4. Wie die SuS sich im Klassenrat organisieren (7 Fragen)
5. Rituale und Regeln im Klassenrat (6 Fragen)
6. Nutzen / Gewinn (6 Fragen)
7. Das haben die SuS im Klassenrat gelernt (10 Fragen)
8. Rückmeldungen zum Verhalten der SuS (4 Fragen)
9. Das gelingt mir im Klassenrat (5 Fragen)
10. Bemerkungen und Anregungen

Für die SuS-Befragung zum Thema Klassenrat wurden 62 SuS der 4. bis 6. Klasse vom 28.02.2020 bis 10.03.2020 anonym befragt. Für die Struktur des Fragebogens wurden folgende neun Themenkreise festgelegt und mit den in Klammern gesetzten Anzahl Fragen (66) bestückt:

1. Atmosphäre (6 Fragen)
2. Mitsprache, Mitwirken, Demokratie (10 Fragen)
3. Themen und Entscheidungen (8 Fragen)
4. Wie wir uns im Klassenrat organisieren (Ablauf der Klassenratssitzungen) / Rituale und Regeln im Klassenrat (12 Fragen)
5. Was wir vom Klassenrat haben (Nutzen, Gewinn) (7 Fragen)
6. Das haben ich im Klassenrat gelernt (9 Fragen)
7. Aufgaben im Klassenrat / Rückmeldung zum Verhalten der SuS (10 Fragen)
8. Rückmeldung für meine Lehrerin / meinen Lehrer (4 Fragen)
9. Bemerkungen oder Verbesserungsvorschläge

Bei der Auswertung des Fragebogens werden die «Durchschnittswerte» von 1 – 4 angegeben und eine «Qualitätseinschätzung» (1 trifft nicht zu, 2 trifft eher nicht zu, 3 trifft eher zu, 4 trifft zu) vollzogen. Unter «3-4» werden die positiven Nennungen in Prozenten angegeben. «N» nennt die Anzahl SuS oder KLP, die an der Befragung teilgenommen haben und «KA» steht für keine Antwort.

Abbildung 9: Auswertungsraster SuS und KLP

3.3 Vorgehen zur Beantwortung der Fragestellung

Wie im Kapitel 2.12.1 beschrieben, hat der Klassenrat seine Wurzeln in der Idee der Demokratie und wurde von John Dewey und Celestin Freinet in einer ersten, ursprünglichen Form entwickelt. Entsprechend kann der Klassenrat nicht einfach als bloße «Methode» verstanden werden, sondern als eine demokratische Lebensform, als gelebte und praktizierte Demokratie (vgl. Wocken, 2017, S. 14). Der Klassenrat wird dem Bedürfnis der SuS gerecht, sich der Klassengemeinschaft zugehörig zu fühlen und konstruktiv mitzuwirken. Er fördert verschiedene Kompetenzen, stärkt das Vertrauensverhältnis, die Eigenverantwortung und die Motivation und kann auch Beziehungen vertiefen (vgl. Marty, 2013, S. 37). Er hilft soziale Konflikte zu schlichten und ermöglicht die Planung, Durchführung und Evaluierung gemeinsamer Projekte. Durch den Klassenrat werden demokratische Kompetenzen und sozialmoralische Ressourcen der SuS entwickelt (vgl. Edelstein, 2010, S. 12).

Daublesky & Lauble haben folgende soziale und demokratische Kompetenzen genannt, die mit der regelmässigen Durchführung von Klassenräten geschult und entwickelt werden können.

Soziale Kompetenzen:

- zuhören
- auf andere achten
- sich in andere einfühlen (Empathie)
- seine Gefühle und Bedürfnisse adäquat äussern
- Verhaltens- und Spielregeln erkennen und einhalten
- Widersprüche und unklare Situationen aushalten (Ambiguitätstoleranz)
- Anerkennung / Lobaussprechen
- sachliche Kritik aushalten
- Konflikte gewaltfrei lösen

Demokratische Kompetenzen:

- Respekt vor den Rechten der anderen üben
- Die prinzipielle Gleichwertigkeit aller Menschen anerkennen
- demokratisches Sprechen lernen
- demokratische Entscheidungsprozesse üben
- demokratische Klassenkultur entwickeln (vgl. Daublesky & Lauble, 2006, S. 13)

Die DeGeDe nennt folgende soziale, moralische, sprachliche und demokratische Kompetenzen, die im Klassenrat gefördert werden können:

- Perspektivenübernahme
- Sozial-kommunikative Fähigkeiten
- Emotionsbezogene soziale Fähigkeiten
- Handlungsstrukturierende Fähigkeiten: Selbstsicherheit, Konfliktfähigkeit

- Kontaktfähigkeit, Kooperationsfähigkeit
- Moralische Urteilsfähigkeit, moralische Dialogfähigkeit
- Emotionsbezogene moralische Fähigkeiten
- Fähigkeit zu normenkonformem, fairem, fürsorglichem, hilfreichen Handeln
- Politische Urteilsfähigkeit
- Fähigkeit zu demokratischem Sprechen
- politikbezogene emotionale Fähigkeiten
- Fähigkeit zu loyalem, partizipativem, zivilcouragiertem und solidarischem Handeln (vgl. DeGeDe, 2018, S. 13)

Bei der Konzeption des Fragebogens wurde darauf geachtet, dass die beschriebenen, theoretischen Grundlagen zum Thema Klassenrat abgebildet werden konnten. Aus den oben genannten sozialen, moralischen, sprachlichen und demokratischen Kompetenzen wurde eine Synthese vollzogen und für die Operationalisierung 7 Hypothesen definiert, welche mit den Themenkreisen und den Fragen des entwickelten Fragebogens der KLP und SuS in Bezug standen (vgl. Kapitel 3.1). Die 7 Hypothesen wurden folgendermassen mit der Fragestellung in Zusammenhang gebracht:

Durch die Durchführung von regelmässigen Klassenräten der SuS des Zyklus 2 der Schule Neuheim wird / werden

- **die Selbstverantwortung der Kinder gestärkt,**
- **die Mitverantwortung der Kinder gestärkt,**
- **das Selbstvertrauen der Kinder gesteigert,**
- **die Meinungsbildung und Kritikfähigkeit der SuS gefördert,**
- **die Gesprächskultur der SuS geschult,**
- **Herausforderungen im Klassenrat erkannt und Lösungsstrategien entwickelt,**
- **gemeinsame Entscheidungen im Klassenrat akzeptiert und von allen Teilnehmenden umgesetzt.**

Somit werden die sozialen und demokratischen Handlungskompetenzen der SuS des Zyklus 2 der Schule Neuheim verändert.

Damit die Fragestellung beantwortet werden konnte, wurden die Fragen aus den neun, respektive zehn Themenkreisen der SuS- und KLP-Klassenratbefragung nach Inhalt und Aussage den 7 Hypothesen zugeordnet. Da sich die SuS-Klassenratbefragung von der KLP-Klassenratbefragung bei einigen Fragen unterscheidet, wurden die Fragebögen abgeglichen. Für die Zuordnung der einzelnen Fragen zu den 7 Hypothesen wurden die Themenkreise und Fragen mit folgenden 3 Fragesätzen untersucht:

- 1. Kann aus dem Themenkreis ein Zusammenhang mit einer Hypothese erkannt werden?**
- 2. Steht die Frage in Bezug zu einer Hypothese?**
- 3. Kann aus den Antworten eine Ableitung zu einer Hypothese eruiert werden?**

Mit diesem Verfahren wurden die Fragen den 7 Hypothesen zugewiesen, die Antworten der SuS-Klassenratbefragung und der KLP-Klassenratbefragung statistisch erfasst und die Ergebnisse prozentual in einem Diagramm ersichtlich gemacht (siehe Kapitel 5.2 und **Anhang B**). Mit diesem Vorgehen wurde es möglich, die Antworten der SuS und der KLP miteinander zu vergleichen und die aufgestellten Hypothesen in der Diskussion zu verwerfen oder zu belegen. Letztlich sollte mit dieser Handlungsweise in der Beantwortung der Fragestellung aufgezeigt werden, inwiefern sich die sozialen und demokratischen Handlungskompetenzen der SuS des Zyklus 2 der Schule Neuheim verändern, wenn Klassenräte regelmässig durchgeführt werden.

3.4 Begründung der Vorgehensweise

«Die Konzeption von Fragebögen ist anspruchsvoll und setzt eine grosse Theorie- und Feldkenntnis voraus» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 251). Daher war der Entscheid naheliegend, mit einem Fragebogen zu arbeiten, welcher von Fachleuten entwickelt wurde und sich bei der Anwendung bewährte (siehe Brägger, Marty, Amstutz, 2009 & Diel, 2013). Der Fragebogen sollte so klar aufgebaut und formuliert sein, dass ihn die Befragten ohne Rückfragen bearbeiten können (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 250f.). Damit dieser Umstand berücksichtigt werden konnte, wurden die SuS vor und während der Onlinebefragung vom Autor mit einer Power-Point-Präsentation angeleitet und bei der Befragung durch die KLP und dem Autor eng begleitet. Durch dieses Vorgehen konnte sicher gestellt werden, dass die SuS allfällige Verständnisfragen direkt mit den anwesenden Lehrpersonen klären konnten. Da die Themenkreise und Fragen des SuS- und KLP-Fragebogens sehr ähnlich gehalten sind, können in der Diskussion der Ergebnisse die Antworten besser miteinander verglichen und Unterschiede oder Übereinstimmungen erkannt werden. Die aus den Hypothesen zugewiesenen Fragen entstandenen Diagramme können belegen, ob eine aufgestellte Hypothese verworfen oder belegt werden kann. Wie in der Einleitung erwähnt, konnten die geplanten Interviews mit den 3. Klässlern wegen des Lockdowns nicht durchgeführt werden und die Ergebnisse aus diesen Interviews flossen nicht in den Beantwortungsprozess der Fragestellung ein. Die Antworten der Teilnehmenden bei der Klassenratbefragung ergeben aus der Sicht des Autors trotzdem ein repräsentatives Bild, wie die SuS und KLP die Wirksamkeit «ihres» Klassenrats einschätzen.

3.5 Fragestellung und Forschungsdesign

Bei der Konstruktion der Fragestellung wurde darauf geachtet, dass sich die Frage auf die SuS und KLP des Zyklus 2 der Schule Neuheim bezieht, da sich die Befragung zum Thema Klassenrat auf diese Gruppe fokussierte. In der Fragestellung wurde der Begriff soziale und demokratische Handlungskompetenzen verwendet, welcher ein Sammelbegriff darstellt. Dieser Sammelbegriff konnte mit der theoretischen Aufschlüsselung des Klassenrats in Kapitel 2.12 und direkt von Daublesky & Laube und der DeGeDe belegt und beschrieben werden. Die zentrale Fragestellung wird auf der nächsten Seite in das verwendete Forschungsdesign eingebettet und der Forschungsablauf dargestellt:

Abbildung 10: Fragestellung & Forschungsdesign

4 Ergebnisse der Klassenratbefragung

Wie im Kapitel 3.2 erwähnt, haben bei dieser Klassenratbefragung 62 SuS der Schule Neuheim von der 4. bis 6. Klasse vom 28.02.2020 bis 10.03.2020 mit dem überarbeiteten IQES online Evaluationsinstrument «SuS-Befragung zum Klassenrat» teilgenommen. 4 Kinder waren zum Zeitpunkt der Umfrage in ihrer Klasse abwesend. Im Kapitel 4.1 werden die Ergebnisse der Antworten der SuS zu den neun Themenkreisen beschrieben. Einzelne Fragen werden textlich zusammengefasst und wichtige, aussagekräftige Antworten mit der passenden Grafik veranschaulicht. Verglichen mit den KLP haben mehr SuS von der Möglichkeit, keine Antwort zu geben, Gebrauch gemacht. Für die KLP-Klassenratbefragung vom 26.02.2020 bis 06.03.2020 wurde das überarbeitete IQES online Evaluationsinstrument «Selbsteinschätzung für Lehrpersonen zum Klassenrat» vom IQES Evaluationscenter verwendet. Im Kapitel 4.2 werden die Ergebnisse der Antworten der KLP zu den zehn Themenkreisen erläutert. Von sechs angeschriebenen KLP haben fünf an der Befragung teilgenommen, was einer Rücklaufquote von 83.3% entspricht. Wie bei den SuS wurden einzelne Fragen textlich zusammengefasst und wichtige und aussagekräftige Fragen mit der passenden Grafik veranschaulicht und erläutert. Die gesamte SuS- und KLP-Klassenratbefragung ist im **Anhang A** ersichtlich.

4.1 Ergebnisse der SuS-Klassenratbefragung

1. Atmosphäre

Unter dem Themenkreis Atmosphäre wurden 6 Fragen über das Wohlbefinden, die Stimmung und den Umgang untereinander während des Klassenrats gestellt.

Abbildung 11: Frage 1.1 Atmosphäre

98% der SuS haben angegeben, dass sie sich auf den Klassenrat freuen und sich im Klassenrat wohl fühlen (vgl. Abb. 11). 98% der SuS fühlen sich wohl, wenn der Klassenrat durchgeführt wird (Frage 1.2) und die Mehrheit von 85% der SuS hat auch den Eindruck, dass sie ihre Themen ohne Probleme in den Klassenrat einbringen kann (Frage 1.3).

Abbildung 12: Frage 1.4 Atmosphäre

22% der SuS haben den Eindruck, dass sie von anderen Kindern ausgelacht werden, wenn sie ihre Meinung kund tun. Sie fühlen sich in ihrer Meinungsfreiheit durch Reaktionen von anderen SuS eingeschränkt (vgl. Abb. 12).

Abbildung 13: Frage 1.5 Atmosphäre

84% der SuS sind der Meinung, dass sich alle Kinder genug am Klassenrat beteiligen. 17% der Kinder sind der Auffassung, dass sich nicht alle SuS genug während des Klassenrat einbringen (vgl. Abb. 13). 98% der Kinder ist es wichtig, dass der Klassenrat regelmässig stattfindet und nicht ausfällt (Frage 1.6).

2. Mitsprache, Mitwirken, Demokratie

Dieser Themenkreis befasste sich mit 10 Fragen, wie sich die SuS mit eigenen Ideen, Themen und Wünschen in den Klassenrat einbringen und gemeinsam Probleme und Konflikte besprechen und lösen können.

Abbildung 14: Frage 2.1 Mitsprache, Mitwirken, Demokratie

94% der SuS finden es wichtig, dass sie ihre eigenen Ideen und Wünsche im Klassenrat einbringen können (vgl. Abb. 14). 93% der Kinder geben an, dass sie ihre eigenen (Schul-) Themen im Klassenrat besprechen können (Frage 2.2). 100% der Kinder finden es zentral, dass sie Bescheid wissen und gut informiert sind (Frage 2.3).

Abbildung 15: Frage 2.4 Mitsprache, Mitwirken, Demokratie

62% der SuS sind der Meinung, dass der Klassenrat ein Forum sein könnte, um sich gegenseitig besser kennenzulernen. 38% der Kinder ist dies nicht so wichtig. Mit dem Durchschnittswert von 2.8 gehört diese Frage zur Kategorie mit dem tiefsten Wert (vgl. Abb. 15). Alle SuS haben angegeben, dass sie ihre Konflikte und Probleme im Klassenrat lösen wollen (Frage 2.5). Es ist den SuS mit 97% Zustimmung auch ein wichtiges Anliegen, dass sie bei schulischen Ausflügen, Aufführungen oder Festen etc. mitreden und mitgestalten können (Frage 2.6). Die Antworten auf die Frage, ob die SuS mitbestimmen wollen, wie das Schulzimmer eingerichtet werden soll, fällt mit 88% positiv aus (Frage 2.7).

Abbildung 16: Frage 2.9 Mitsprache, Mitwirken, Demokratie

87% der Kinder finden es wichtig, dass sie Vorschläge für den Unterricht machen können (vgl. Abb. 16). Die gemeinsame Suche nach Lösungen genießt einen hohen Stellenwert und wurde mit 98% positiv bewertet (Frage 2.10).

3. Themen und Entscheidungen

Die Kinder konnten 8 Fragen unter dieser Fragekategorie über die Themenfindung und wie Entscheidungen im Klassenrat getroffen werden beantworten.

Abbildung 17: Frage 3.1 Themen und Entscheidungen

Eine Mehrheit von 90% der Kinder findet, dass sie genügend Möglichkeiten zum Mitreden und Mitbestimmen im Klassenrat haben (vgl. Abb. 17).

Abbildung 18: Frage 3.2 Themen und Entscheidungen

Die Frage 3.2 führte bei der Befragung zu den meisten Rückfragen der SuS. Mit den drei Ebenen, Mitsprache, Mitentscheidung und Ausführung ist sie eher komplex aufgebaut. 93% der Kinder sind der Meinung, dass sie jeweils bei den Themen wissen, ob sie mitentscheiden, mitgestalten und bei der Ausführung beteiligt sind (vgl. Abb. 18). Die Möglichkeit, Themen in den Klassenrat einzubringen, wird von 90% SuS als positiv bewertet (Frage 3.3). In der Folgefrage sind 100% der Kinder der Ansicht, dass die meisten Themen von den SuS selber in den Klassenrat eingebracht werden (Frage 3.4).

Abbildung 19: Frage 3.5 Themen und Entscheidungen

77% der Kinder geben an, dass sie Themen in den Klassenrat einbringen. 14 Kinder von 62 bringen aber selber eher keine eigenen Themen in den Klassenrat ein (vgl. Abb. 19). 92% der SuS finden es fair, wie Lösungen gefunden werden und wie im Klassenrat entschieden wird (Frage 3.6).

Abbildung 20: Frage 3.7 Themen und Entscheidungen

Die Mehrheit der SuS von 85% hat angegeben, dass die Entscheidungen und Lösungen jeweils in einem Protokoll festgehalten werden (vgl. Abb. 20). Bei der Folgefrage geben sogar 95% der Kinder an, dass die Beschlüsse vom letzten Klassenrat jeweils überprüft werden (Frage 3.8).

4. Wie wir uns im Klassenrat organisieren (Ablauf der Klassenratssitzungen) / Rituale und Regeln im Klassenrat

Die Organisation und vereinbarte Rituale und Regeln des Klassenrats standen bei diesen 12 Fragen im Zentrum.

Abbildung 21: Frage 4.1 Wie wir uns im Klassenrat organisieren

Die Sitzordnung für den Klassenrat wird von 90% der Kinder als passend angegeben (vgl. Abb. 21). Die Sitzordnung kann, nach der Meinung von 88% der Kinder rasch eingerichtet werden. (Frage 4.2) 98% der SuS übernehmen Aufgaben im Klassenrat, z.B. die Sitzordnung einrichten, die Zeit hüten, das Protokoll schreiben oder das Gespräch leiten (Frage 4.3). 93% der SuS sind der Ansicht, dass sie von ihren Lehrpersonen in ihren Aufgaben unterstützt werden (Frage 4.4).

Abbildung 22: Frage 4.5 Wie wir uns im Klassenrat organisieren

68% der SuS finden, dass der Klassenrat zur vereinbarten Zeit stattfindet. 32% der SuS sind bei dieser Frage anderer Meinung und 2 Kinder enthalten sich bei dieser Frage (vgl. Abb. 22). Eine Mehrheit von 95% kennt den Ablauf der Klassenratssitzung (Frage 4.6) und 82% der SuS haben die Auffassung, dass genügend Zeit für die Besprechung von Themen und die Findung von Lösungen zur Verfügung steht (Frage 4.7). 93% der Kinder gefällt es, dass ihr Klassenrat jeweils z.B. mit einer Ermutigungs- oder Befindlichkeitsrunde, einem Eröffnungsritual oder einem Wochenrückblick begonnen wird (Frage 4.8). Die eingeführten Klassenratsregeln halten 95% der Kinder für angebracht und nützlich (Frage 4.9).

Abbildung 23: Frage 4.10 Rituale und Regeln

21% der Kinder sind der Meinung, dass ihre spontanen Ideen eher keinen Platz im Klassenrat finden. 79% haben den positiven Eindruck, dass ihre spontanen Ideen jeweils Platz im Klassenrat finden und besprochen werden können (vgl. Abb. 23).

Abbildung 24: Frage 4.11 Rituale und Regeln

71% der SuS sind damit zufrieden, wie die Regeln im Klassenrat eingehalten werden. 29% sind kritischer eingestellt und beobachten, dass die Regeln noch zu wenig eingehalten werden (vgl. Abb. 24). 86% der Kinder beantworteten die Frage, ob sie Störungen im Klassenrat lösen können, positiv (Frage 4.12).

5. Was wir vom Klassenrat haben (Nutzen, Gewinn)

Die Wirksamkeit des Klassenrats konnten die SuS mit der Beantwortung der 7 Fragen in diesem Themenkreis beurteilen.

Abbildung 25: Frage 5.1 Nutzen / Gewinn

79% der Kinder beurteilen die Stimmung in der Klasse als besser, wenn im Klassenrat ein Streit oder ein Problem besprochen und gelöst werden konnte. 21% der SuS beurteilen diese Frage eher negativ und 5 Kinder geben bei dieser Frage keine Antwort (vgl. Abb. 25). 85% der Kinder geben an, dass dank des Klassenrats einander geholfen wird (Frage 5.2) und 86% der SuS haben auch schon die Erfahrung gemacht, dass ihnen selber der Klassenrat schon geholfen hat (Frage 5.3). Nach der Meinung der SuS von 88% berücksichtigen die Lehrpersonen Vorschläge, die für den Unterricht gemacht wurden (Frage 5.4) und 93% der Kinder haben die Ansicht, dass im Klassenrat Lösungen für gemeinsame Ausflüge, Reisen oder Projekte gefunden werden (Frage 5.5).

Abbildung 26: Frage 5.6 Nutzen / Gewinn

22% der Kinder sind der Ansicht, dass keine oder wenige Themen aus ihrem Klassenrat in die ganze Schule eingeflossen sind. 68% der Kinder sehen diese Frage positiver. Mit einem Durchschnitt von 2.9 ist dies einer der tiefsten Werte der Befragung (vgl. Abb. 26). 90% der SuS sind zufrieden, was sie mit dem Klassenrat schon erreicht haben (Frage 5.7).

6. Das habe ich im Klassenrat gelernt

Mit 9 Fragen konnten die Kinder angeben, in welchen Bereichen sie etwas im Klassenrat gelernt haben.

Abbildung 27: Frage 6.1 Das habe ich im Klassenrat gelernt

95% der Kinder vertreten die Meinung, dass sie ihre Interessen und Vorschläge in den Klassenrat einbringen können (vgl. Abb. 27). 100% der Kinder sind der Auffassung, mit dem Klassenrat gelernt zu haben, Meinungen zu vertreten und zu begründen (Frage 6.2). Mit 98% geben die SuS an, den anderen zuzuhören (Frage 6.3) und 95% haben die Ansicht, dass sie die Meinungen von anderen respektieren, auch wenn sie damit nicht einverstanden sind (Frage 6.4). 97% der Kinder finden es wichtig, andere SuS zu loben und positive Rückmeldungen zu geben (Frage 6.5).

Abbildung 28: Frage 6.6 Das habe ich im Klassenrat gelernt

100% geben an, sich über ein Lob von anderen SuS freuen zu können. Mit 3.8 ist dies eine Frage, welche zu den höchsten durchschnittlichen Werten zählt (vgl. Abb. 28). 89% der Kinder geben an, dass sie nicht beleidigt sind, wenn zu ihnen etwas Kritisches gesagt wird (Frage 6.7) und 95% der Kinder können mit einer gemeinsamen Lösung zufrieden sein, auch wenn sie einen anderen Vorschlag hatten, der nicht berücksichtigt wurde (Frage 6.8). Schlussendlich sind 97% der SuS der Meinung, dass sie sich an Abmachungen halten können (Frage 6.9).

7. Aufgaben im Klassenrat / Rückmeldung zum Verhalten der SuS

Welche Aufgaben die SuS im Klassenrat übernehmen können und wie sie das Verhalten der SuS während des Klassenrats einschätzen, wurde mit den 10 Fragen unter diesem Themenkreis erhoben.

Abbildung 29: Frage 7.1 Aufgaben im Klassenrat

23% der Kinder vertreten die Auffassung, dass sie die Sitzordnung im Klassenrat nicht vorbereiten können wobei 77% der Kinder den Eindruck haben, die Sitzordnung vorbereiten zu können. 10 Kinder geben keine Angabe bei dieser Frage (vgl. Abb. 29). Bei der Aufgabe zur Erstellung der Themenliste sind ebenfalls 77% der SuS der Meinung, die Themenliste erstellen zu können (Frage 7.2). 86% der SuS geben an, die Rolle des Gesprächsleiters übernehmen zu können (Frage 7.3) und 84% der Kinder haben schon Beschlüsse aufgeschrieben oder das Protokoll geführt (Frage 7.4). 93% der Kinder haben schon die Zeit beim Klassenrat gehütet (Frage 7.5) und ebenfalls 93% der SuS haben den Klassenrat beobachtet und am Schluss der Klasse ein Feedback gegeben (Frage 7.6). 80% der SuS sind der Meinung, dass sie die anderen im Klassenrat jeweils aussprechen lassen (Frage 7.7).

Abbildung 30: Frage 7.8 Rückmeldungen zum Verhalten der SuS

79% sind der Ansicht, dass sich alle SuS an die Gesprächsregeln während des Klassenrats halten (vgl. Abb. 30). Mit einem Durchschnittswert von 2.9 ist dies ein tiefer Wert.

Abbildung 31: Frage 7.9 Rückmeldungen zum Verhalten der SuS

Die Folgefrage 7.9 erhält mit 2.8 den tiefsten Wert der Befragung. 67% der Kinder sind der Auffassung, dass sich alle SuS im Klassenrat zu Wort melden, 33% sehen die allgemeine aktive Beteiligung der SuS kritischer (vgl. Abb. 31). 73% der Kinder beobachten während des Klassenrats, dass die Mehrheit der SuS über sich und nicht über andere sprechen (keine Beleidigungen, kein Schlechtmachen anderer). 16 Kinder erleben diesen Punkt im Klassenrat negativer (Frage 7.10).

8. Rückmeldung für meine Lehrerin / meinen Lehrer

Mit 4 Fragen konnten die Kinder ihrer KLP ein Feedback zum Klassenrat geben.

Abbildung 32: Frage 8.1 Rückmeldung für meine Lehrerin / meinen Lehrer

98% der SuS vertreten die Meinung, dass die KLP während des Klassenrats darauf achtet, dass alle SuS ihre Meinung zum besprochenen Thema abgeben (vgl. Abb. 32). Aus der Sicht von 95% der Kinder sorgen die KLP auch dafür, dass die Gesprächsregeln während des Klassenrats eingehalten werden (Frage 8.2).

Abbildung 33: Frage 8.3 Rückmeldung für meine Lehrerin / meinen Lehrer

91% der Kinder fühlen sich sicher, dass sie nicht ausgelacht werden, wenn die KLP den Klassenrat leitet. 5 Kinder fühlen sich «eher nicht sicher» oder «nicht sicher» und weitere 5 Kinder geben bei dieser Frage keine Antwort (vgl. Abb. 33). Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der letzten Frage, 93% der SuS fühlen sich sicher, dass Konflikte fair ausgetragen werden, wenn die KLP den Klassenrat leitet, 4 Kinder haben bei dieser Frage schon negative Erfahrungen gemacht (Frage 8.4).

9. Bemerkungen oder Verbesserungsvorschläge

Von 62 SuS haben 39 noch zusätzliche Bemerkungen oder Verbesserungsvorschläge geschrieben.

- 13 SuS hatten geschrieben, dass sie keine Bemerkungen oder Verbesserungsvorschläge zum Klassenrat hätten.
- Bei 4 Kindern war die Fairness untereinander das Thema.
- 4 Kinder bemängelten, dass während des Klassenrats die Regeln nicht eingehalten wurden.
- 3 Kinder hatten beobachtet, dass während des Klassenrats jemand ausgelacht oder nicht ernst genommen wurde.
- 3 weiteren Kindern ist es wichtig, dass die Regeln eingehalten werden sollten, der Regelwächter aber auch nicht zu schnell eingreifen sollte.
- 2 Kinder machten darauf aufmerksam, dass nicht die KLP den Klassenrat führen, sondern die SuS selber.
- 2 Kinder gaben an, dass sie die Frage mit der Sitzordnung nicht beantworten konnten, da sie immer wieder eine andere Sitzordnung haben.
- 1 Kind bemängelte, dass nach einer Lektion die Pausen nicht eingehalten werden.
- 1 Kind findet, dass der Klassenrat wieder am Nachmittag stattfinden sollte.
- 1 Kind möchte nicht immer die gleichen Themen im Klassenrat besprechen.
- 1 Kind wäre froh, wenn der Klassenrat nicht mehr so lange dauern würde.
- 1 Kind beobachtete, dass immer das Gleiche geschrieben wird. (Im Protokoll?)
- 3 Kinder haben den Klassenrat gelobt.

5 höchste Werte

∅

5 tiefste Werte

∅

2.5 - Am Klassenrat ist mir wichtig, dass wir dort unsere Probleme und Konflikte lösen können.	3,9
2.6 - Am Klassenrat ist mir wichtig, dass wir mitreden können, wenn wir mit der Klasse etwas unternehmen (Ausflüge, Aufführungen, Feste usw.).	3,8
2.10 - Am Klassenrat ist mir wichtig, dass wir gemeinsame Lösungen finden.	3,8
4.3 - Wir Schüler/innen übernehmen verschiedene Aufgaben im Klassenrat (z.B. Sitzordnung, Zeit hüten, Protokoll, Gesprächsleitung).	3,8
6.6 - Ich kann mich über Lob von meinen Mitschüler/innen freuen.	3,8

4.5 - Der Klassenrat findet zur vereinbarten Zeit statt.	2,8
2.4 - Am Klassenrat ist mir wichtig, dass ich die anderen besser kennenlerne.	2,8
7.9 - Während dem Klassenrat melden sich alle Schüler/innen zu Wort.	2,8
7.8 - Während dem Klassenrat halten sich alle Schüler/innen an die Gesprächsregeln.	2,9
5.6 - Unser Klassenrat hat auch schon Themen für die ganze Schule eingebracht.	2,9

Abbildung 34: 5 höchste und tiefste Werte der SuS-Befragung

Die Befragung eruierte auch die 5 höchsten und 5 tiefsten Durchschnittswerte aus den Antworten der gestellten Fragen. Bei den SuS waren es die Fragen 2.5, 2.6 und 2.10 aus dem Themenkreis Mitsprache, Mitwirken und Demokratie, welche einen hohen Durchschnittswert von 3.8 bis 3.9 im Vergleich aller Antworten erzielen konnten sowie die Fragen 4.3 und 6.6 mit einem Durchschnittswert von 3.8. Dem gegenüber stehen die Fragen 4.5, 2.4 und 7.9, die von allen SuS mit 2.8 im Durchschnittswert eher negativ beantwortet wurden. Dazu zählen auch die Fragen 7.8 und 5.6 mit einem Durchschnittswert von jeweils 2.9 (vgl. Abb. 34).

4.2 Ergebnisse der KLP-Klassenratbefragung

1. Atmosphäre

Unter dem Themenkreis Atmosphäre wurden 4 Fragen über das Wohlbefinden, die Stimmung und den Umgang untereinander während des Klassenrats gestellt.

Abbildung 35: Frage 1.1 Atmosphäre

100% der KLP sind der Ansicht, dass sich die SuS auf den Klassenrat freuen (vgl. Abb. 35).

Abbildung 36: Frage 1.2 Atmosphäre

Die Frage, ob sich die SuS wohl fühlen, wenn der Klassenrat durchgeführt wird, wird von 100% der KLP positiv beantwortet (vgl. Abb. 36).

Abbildung 37: Frage 1.3 Atmosphäre

Alle 5 KLP geben an, dass die SuS ihre Themen immer ohne Probleme in den Klassenrat einbringen können (vgl. Abb. 37). Es ist allen 5 KLP zu 100% wichtig, dass der Klassenrat regelmässig stattfindet (Frage 1.4).

2. Mitsprache, Mitwirken, Demokratie

Dieser Themenkreis befasste sich mit 8 Fragen, wie sich die SuS mit eigenen Ideen, Themen und Wünschen in den Klassenrat einbringen und gemeinsam Probleme und Konflikte besprechen und lösen können.

Abbildung 38: Frage 2.1 Mitsprache, Mitwirken, Demokratie

Nach der Meinung von 100% der KLP können die SuS ihre Ideen und Wünsche (vgl. Abb. 38) oder ihre eigenen Themen (Frage 2.2) in den Klassenrat einbringen. Die Möglichkeit der Problem- und Konfliktbewältigung innerhalb eines Klassenrats wird von 100% der KLP bejaht (Frage 2.3).

Abbildung 39: Frage 2.4 Mitsprache, Mitwirken, Demokratie

Bei der Frage 2.4 wird ersichtlich, dass die Möglichkeit der Mitwirkung der SuS bei Ausflügen, Aufführungen oder Festen bei drei KLP bewusst ist. Bei einer KLP können die SuS bis heute weniger mitentscheiden, was mit der Klasse unternommen wird und eine KLP macht zu dieser Frage keine Angabe (vgl. Abb. 39).

Abbildung 40: Frage 2.5 Mitsprache, Mitwirken, Demokratie

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Frage 2.5. Vier von fünf KLP geben an, dass die SuS bei der Gestaltung des Schulzimmers eher Einfluss nehmen können. Bei einer KLP ist dies im Moment eher noch nicht möglich (vgl. Abb. 40). Die Fragen 2.4 und 2.5 erreichten mit durchschnittlich 2.8 jeweils den tiefsten Wert der Befragung. Die KLP sind zu 100% der Ansicht, dass die SuS Vorschläge einbringen können, um an der Schule etwas zu verändern und zu verbessern (Frage 2.6) und eigene Vorschläge für den Unterricht machen können (Frage 2.7). Die Frage, dass die Kinder im Klassenrat gemeinsame Lösungen finden können, wird von allen 5 KLP positiv beantwortet (Frage 2.8).

3. Themen und Entscheidungen

Die KLP konnten 8 Fragen unter dieser Fragekategorie über die Themenwahl und wie Entscheidungen im Klassenrat getroffen werden beantworten.

Abbildung 41: Frage 3.1 Themen und Entscheidungen

100% der KLP sind der Auffassung, dass die SuS genügend Möglichkeiten zum Mitreden und Mitbestimmen im Klassenrat bekommen (vgl. Abb. 41). Alle KLP sind der Ansicht, dass die SuS wissen, ob sie bei den einzelnen Themen ihre Meinung dazu sagen können, mitentscheiden können oder bei der Ausführung beteiligt sind (Frage 3.2). Die Kinder die gleichen Möglichkeiten haben, um ihre Themen in den Klassenrat einbringen zu können (Frage 3.3) und sie wissen, wie die Themen für den Klassenrat ausgewählt werden (Frage 3.4).

Abbildung 42: Frage 3.5 Themen und Entscheidungen

Eine KLP hat bei der Frage 3.5 angegeben, dass die meisten Themen eher nicht von den SuS in den Klassenrat einfließen. 80% der KLP sind der Meinung, dass die meisten Themen von ihren SuS in den Klassenrat einfließen (vgl. Abb. 42). Die KLP sind zu 100% überzeugt davon, dass die SuS es fair finden, wie Lösungen im Klassenrat gefunden werden (Frage 3.6).

Abbildung 43: Frage 3.7 Themen und Entscheidungen

Die Protokollführung bei Entscheidungen und Lösungen im Klassenrat ist für 60% der KLP wichtig und wird auch regelmässig angewendet. Bei 40% der KLP kommt das Instrument des Protokolls wenig oder nicht zum Einsatz (vgl. Abb. 43).

Abbildung 44: Frage 3.8 Themen und Entscheidungen

In der Anschlussfrage geben 80% der KLP an, dass die Beschlüsse und deren Einhaltung vom letzten Klassenrat wieder überprüft werden (vgl. Abb. 44).

4. Wie sich die SuS im Klassenrat organisieren

Die Organisation und vereinbarte Rituale und Regeln des Klassenrats standen bei diesen 12 Fragen im Zentrum.

Abbildung 45: Frage 4.1 Wie sich die SuS im Klassenrat organisieren

Alle KLP sind davon überzeugt, dass die gewählte Sitzordnung zu den Besprechungen passt (vgl. Abb. 45) und schnell eingerichtet ist (Frage 4.2). 100% der KLP geben an, dass die SuS verschiedene Rollen (z.B. Sitzordnung, Zeit hüten, Protokoll, Gesprächsleitung) im Klassenrat übernehmen können (Frage 4.3) und von den KLP darin auch unterstützt werden (Frage 4.4). Der Klassenrat findet nach der Meinung von 100% der KLP zur vereinbarten Zeit statt (Frage 4.5) und die SuS sind über den Ablauf des Klassenrats informiert (Frage 4.6).

Abbildung 46: Frage 4.7 Wie sich die SuS im Klassenrat organisieren

Alle 5 KLP sind der Auffassung, dass die Zeit mehrheitlich reicht, um die geplanten Themen zu besprechen und Entscheidungen zu finden (vgl. Abb. 46). Ausser bei der Frage 4.7 mit 3.6 erreichten die Fragen aus dem Fragenbereich 4 mit durchschnittlich 4.0 den höchsten Wert der Befragung. Alle KLP sind mit der Organisation des Klassenrats zu 100% zufrieden.

5. Rituale und Regeln im Klassenrat

Die KLP konnten 6 Fragen zum Themenkreis Rituale und Regeln beantworten.

Abbildung 47: Frage 5.1 Rituale und Regeln

Den Einstieg in den Klassenrat gestalten alle 5 KLP mit einem Ritual, welches eine vertrauensvolle und motivierende Stimmung schafft (z.B. Ermutigungsrunde, Lied, Wochenrückblick) (vgl. Abb. 47).

Abbildung 48: Frage 5.2 Rituale und Regeln

Bei der Frage, ob die Klassenratsregeln für die Durchführung hilfreich sind, beantwortet eine KLP die Frage mit «trifft eher nicht zu». Die andern 4 KLP erleben ihre Regeln positiv für den Ablauf des Klassenrats (vgl. Abb. 48). 100% der KLP sind der Meinung, dass die Klassenratsregeln genug Raum für Spontanität zulassen (Frage 5.3).

Abbildung 49: Frage 5.4 Rituale und Regeln

Eine KLP ist eher noch nicht zufrieden, wie ihre SuS die Regeln im Klassenrat einhalten. 80% der KLP sind mit der Einhaltung der Regeln durch die SuS zufrieden (vgl. Abb. 49).

Abbildung 50: Frage 5.5 Rituale und Regeln

4 KLP beobachten in ihrer Klasse, dass die SuS fähig sind, auftretende Störungen während des Klassenrats selber zu lösen. Eine KLP schätzt die Kompetenz ihrer SuS in diesem Bereich noch weniger gut ein (vgl. Abb. 50). 100% der KLP finden das Abschiedsritual des Klassenrats gut (Frage 5.6).

6. Nutzen / Gewinn

Die Wirksamkeit des Klassenrats konnten die KLP mit der Beantwortung der 6 Fragen in diesem Themenkreis beurteilen.

Abbildung 51: Frage 6.1 Nutzen / Gewinn

Alle KLP beurteilen die Stimmung als positiv, nachdem im Klassenrat ein Streit besprochen wurde (vgl. Abb. 51). Die KLP stimmen zu 100% überein, dass auch die Hilfsbereitschaft unter den SuS mit der Durchführung des Klassenrats zunimmt (Frage 6.2) und alle haben beobachtet, dass sich Verbesserungen aus dem Klassenrat für den Unterricht ergeben haben (Frage 6.3).

Abbildung 52: Frage 6.4 Nutzen / Gewinn

Die Frage 6.4, ob die Gestaltung von Klassenaktivitäten durch den Klassenrat profitierte, wird nur von einer KLP eher negativ bewertet. 3 KLP nutzen den Klassenrat, um Ausflüge, Reisen, oder Projekte mit den SuS zu planen und zu gestalten. Eine KLP hat bei dieser Frage keine Antwort gegeben (vgl. Abb. 52).

Abbildung 53: Frage 6.5 Nutzen / Gewinn

Vier von fünf KLP erleben den Einfluss des Klassenrats auf die Gestaltung des Gemeinschaftslebens positiv. Eine KLP sieht den Nutzen kritischer (vgl. Abb. 53). Alle KLP sind zufrieden, was sie mit der Klasse und der Durchführung des Klassenrats erreicht haben (Frage 6.6).

7. Das haben die SuS im Klassenrat gelernt

Mit 10 Fragen konnten die KLP angeben, in welchen Bereichen die SuS etwas im Klassenrat gelernt haben.

Nach der Meinung aller KLP haben die SuS durch den Klassenrat gelernt, ihre Themen in den Klassenrat einzubringen, (Frage 7.1) ihre Meinungen zu äussern und Vorschläge zu machen (Frage 7.2) und Anliegen in der Gesprächsrunde zu begründen (Frage 7.3).

Abbildung 54: Frage 7.4 Das haben die SuS im Klassenrat gelernt

100% der KLP sind der Ansicht, dass die SuS gelernt haben, anderen Kinder zuzuhören (vgl. Abb. 54) und auch andere Positionen nachvollziehen zu können (Frage 7.5).

Abbildung 55: Frage 7.6 Das haben die SuS im Klassenrat gelernt

Alle KLP haben beobachtet, dass die Kinder andere SuS loben können (vgl. Abb. 55). Die SuS können sich über Lob ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler freuen (Frage 7.7) und sind bereit, kritische Anmerkungen vermehrt anzunehmen (Frage 7.8). Sie lassen sich auf gemeinsam erarbeitete Lösungsvorschläge ein (Frage 7.9) und die Einhaltung von Abmachungen konnte durch den Klassenrat bei den SuS gestärkt werden (Frage 7.10). Alle Fragen wurden von den KLP in diesem Themenkreis positiv mit «trifft eher zu» oder mit «trifft zu» beantwortet.

8. Rückmeldungen zum Verhalten der SuS

Mit 4 Fragen konnten die KLP Rückmeldungen zum Verhalten ihrer SuS während des Klassenrats geben.

Alle 5 KLP sind der Meinung, dass die SuS sich während des Klassenrats ausreden lassen (Frage 8.1). Die vereinbarten Gesprächsregeln werden nach der Meinung aller KLP von den SuS mehrheitlich eingehalten (Frage 8.2).

Abbildung 56: Frage 8.3 Rückmeldungen zum Verhalten der SuS

Zwei KLP erleben in ihrer Klasse, dass sich nicht alle SuS in das Klassenratsgespräch einbringen wollen oder können. Für 60% der KLP bringen sich alle SuS genügend ins Klassenratsgespräch ein (vgl. Abb. 56).

Abbildung 57: Frage 8.4 Rückmeldungen zum Verhalten der SuS

Das Thema, dass SuS über andere sprechen oder andere während des Klassenrats beleidigen oder schlecht machen, beobachtet nur eine KLP in ihrer Klasse. Die anderen 4 KLP sind damit zufrieden, wie die SuS die Gesprächsregeln einhalten und sich miteinander während des Klassenrats unterhalten (vgl. Abb. 57).

9. Das gelingt mir im Klassenrat

Mit 5 Fragen konnten die KLP ein Feedback geben, was ihnen ihrer Meinung nach im Klassenrat gelingt.

Die KLP beurteilen zu 100% positiv, dass es ihnen gelingt, den SuS im Klassenrat Raum für ihre Themen und Anliegen zu lassen (Frage 9.1). Alle KLP sind der Ansicht, dass sie die SuS aktiv im Klassenrat bei der Bewältigung ihrer Aufgaben unterstützen (Frage 9.2) und den SuS aktiv und aufmerksam zuhören (Frage 9.3) und sich im Klassenrat auf gemeinsame Lösungen einlassen (Frage 9.4).

Abbildung 58: Frage 9.5 Das gelingt mir im Klassenrat

Alle 5 KLP versuchen, Anliegen der Kinder bei der Unterrichtsplanung und Gestaltung zu berücksichtigen (vgl. Abb. 58). Alle Fragen wurden von den KLP in diesem Themenkreis positiv mit «trifft eher zu» oder mit «trifft zu» beantwortet.

10. Bemerkungen und Anregungen

Eine KLP machte die Bemerkung, dass sich sehr viele Fragen wiederholten.

5 höchste Werte	Ø	5 tiefste Werte	Ø
4.1 - Die Sitzordnung im Klassenrat passt gut zu den Besprechungen.	4,0	2.4 - Im Klassenrat können die Schüler/innen mitreden, wenn mit der Klasse etwas unternommen wird (Ausflüge, Aufführungen, Feste usw.).	2,8
4.2 - Die Sitzordnung ist rasch eingerichtet.	4,0	2.5 - Im Klassenrat können die Schüler/innen mitbestimmen, wie das Schulzimmer eingerichtet und gestaltet wird.	2,8
4.4 - Die Schüler/innen erhalten genügend Unterstützung in ihren Rollen im Klassenrat.	4,0	6.5 - Unser Klassenrat hat schon zur Gestaltung des Gemeinschaftslebens auf Schulebene beigetragen.	2,8
4.5 - Der Klassenrat findet zur vereinbarten Zeit statt.	4,0	8.3 - Während des Klassenrats bringen sich alle Schüler/innen ein.	2,8
4.6 - Die Schüler/innen kennen den Ablauf der Klassenratssitzungen.	4,0	3.7 - Die Entscheidungen/Lösungen werden in einem Protokoll aufgeschrieben. Die Schüler/innen können sie nachlesen.	3,0

Abbildung 59: 5 höchste und tiefste Werte der KLP-Befragung

Bei den KLP waren es die Fragen 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 und 4.6 aus dem Themenkreis, wie die SuS sich im Klassenrat organisieren, die einen hohen maximalen Durchschnittswert von 4.0 im Vergleich aller gegebenen Antworten erzielen konnten. Dem gegenüber stehen die Fragen 2.4, 2.5, 6.5 und 8.3, die von allen KLP mit 2.8 im Durchschnittswert eher negativ beantwortet wurden. Dazu zählt auch die Fragen 3.7 mit einem Durchschnittswert von 3.0 (vgl. Abb. 59).

5 Diskussion der SuS- und KLP-Klassenratbefragung

Wie im Kapitel 3.4 erwähnt, wurde eine ähnliche Struktur und vergleichbare Themenkreise für den SuS- und KLP-Fragebogen gewählt. Im Kapitel 5.1 werden innerhalb der Themenkreise zentrale Aussagen der SuS und den KLP analysiert, kritisch diskutiert und hinsichtlich der 7 aufgestellten Hypothesen untersucht. Teilweise werden aussagekräftige Antworten mit theoretischen Grundlagen belegt und mit einer Grafik ersichtlich gemacht. Anschliessend wird im Kapitel 5.2 dargelegt, mit welcher Methode die Hypothesen belegt oder verworfen werden. Die Fragestellung wird im Kapitel 5.3 beantwortet und im Kapitel 5.4 werden die Diskussionsergebnisse kritisch beleuchtet.

5.1 Diskussion der Ergebnisse

1. Atmosphäre

Die Atmosphäre während des Klassenrats wird von einer grossen Mehrheit der SuS und den KLP positiv bewertet. Daraus ist abzulesen, dass sich das Gefäss Klassenrat im Schulunterricht des Zyklus 2 etabliert hat und für die SuS und die KLP ein wichtiger Ort der gemeinsamen, wertschätzenden und lösungsorientierten Kommunikation geworden ist. Aus dieser positiven Grundstimmung kann geschlossen werden, dass sich eine Vertrauensbasis unter den SuS in den verschiedenen Klassen und den jeweiligen KLP entwickelt hat. Daher kann der Hypothese, dass die Selbst- und Mitverantwortung der einzelnen SuS durch die im Klassenrat besprochenen Themenbereiche tendenziell gefördert und gestärkt wurden, zugestimmt werden.

Abbildung 60: Frage 1.4 Atmosphäre / SuS-Befragung

Dennoch haben 13 von 62 Kindern angegeben, dass teilweise Kinder während des Klassenrats ausgelacht werden, wenn sie ihre Meinung kundtun (vgl. Abb. 60). Bei der Frage 1.5 vertreten 10 Kinder die Meinung, dass sich während des Klassenrats nicht alle ausgewogen beteiligen. Die KLP oder der Regelwächter sollten weiterhin achtsam sein, wenn solche Situationen während des Klassenrats entstehen. Es macht Sinn, die Atmosphäre während des Klassenrats immer wieder zu evaluieren. Dabei können einzelne SuS auch auf ihr Verhalten während des Klassenrats angesprochen werden, damit sie erklären dürfen, warum sie sich bei einem spezifischen Diskussionsthema wenig in das gemeinsame Gespräch eingebracht haben (vgl. Marty, 2013, S. 46).

2. Mitwirken, Mitsprache, Demokratie

Alle SuS haben angegeben, dass sie ihre Konflikte und Probleme im Klassenrat lösen wollen. Dieses Anliegen wird auch von allen KLP unterstützt. Die gemeinsame Suche nach Lösungen geniesst bei den SuS und den KLP einen hohen Stellenwert. SuS und KLP bemühen sich im Klassenrat, Herausforderungen zu erkennen und im gemeinsamen Gespräch Lösungsansätze zu finden. Daher kann

der Hypothese, dass der Klassenrat dabei hilft, Herausforderungen gemeinsam anzugehen und konstruktive Lösungen in der Diskussion zu finden, in diesem Bereich zugestimmt werden. Der Klassenrat wird als Forum angesehen, in welchem die SuS und die KLP Konflikte und Probleme ansprechen können, um im gemeinsamen Gespräch Lösungen zu finden, welche für alle stimmig sind (vgl. Reich, 2008, S. 3). Diese Resultate aus der Umfrage können dahingehend gedeutet werden, dass die Meinungsbildung und Kritikfähigkeit der SuS mit dem Besprechen von Problemen und Konflikten im Klassenrat gefördert werden konnte. Alle KLP und 94% der SuS sehen den Sinn und Zweck des Klassenrats auch darin, dass Ideen, Themen und Wünsche der SuS in den Klassenrat eingebracht und diskutiert werden können. Diese Antworten zeigen auf, wie SuS und KLP den Klassenrat als Instrument nutzen, um in der Diskussion partizipative Ergebnisse zu finden. Diese Haltung der SuS und der KLP bestärkt die Hypothese, dass die SuS durch die Möglichkeit, ihre Ideen, Themen und Wünsche im Klassenrat besprechen zu können, die Mitverantwortung der SuS für die diskutierten Inhalte steigert.

Abbildung 61: Frage 2.6 Mitsprache, Mitwirken, Demokratie / SuS-Befragung

Für 97% der SuS ist es ein wichtiges Anliegen, dass sie bei schulischen Ausflügen, Aufführungen oder Festen etc. mitreden und mitgestalten können (vgl. Abb. 61).

Abbildung 62: Frage 2.4 Mitsprache, Mitwirken, Demokratie / KLP-Befragung

75% der KLP sind der gleichen Meinung wie die SuS und geben dies mit «trifft eher zu» an. Bei einer KLP können die SuS noch wenig in diesem Bereich mitentscheiden und eine KLP hat sich bei dieser Frage enthalten (vgl. Abb. 62). Diese Antworten können hypothetisch dahingehend gedeutet werden, dass eine Bewusstheit bei den KLP für die Möglichkeit zur Mitbestimmung der SuS bei der Realisierung von Ausflügen, Aufführungen oder Festen etc. vorhanden ist, diese in der Praxis aber noch ausgebaut werden könnte.

3. Themen und Entscheidungen

Alle KLP und 90% der SuS geben an, dass die SuS genügend Möglichkeiten haben, Themen in den Klassenrat einzubringen oder in den Klassenratssitzungen mitzureden und mitzubestimmen. Die komplexe Frage, ob die SuS bei jedem Thema im Klassenrat wissen, ob sie ihre Meinung sagen können, oder ob sie mitentscheiden können, oder ob sie bei der Ausführung beteiligt sind, haben alle KLP und 93% der SuS positiv beantwortet. Diese Antworten lassen den Schluss zu, dass die KLP gemeinsam mit den SuS klassenrelevante Themen im Klassenrat besprechen und die SuS auch die Möglichkeit haben, über ihre spezifischen Themen im Klassenrat zu diskutieren und über Lösungsvorschläge

abzustimmen. Diese Antworten bestätigen die Hypothese, dass die im Klassenrat gemeinsam getroffenen Entscheidungen von den meisten SuS akzeptiert und umgesetzt werden.

Abbildung 63: Frage 3.5 Themen und Entscheidungen / SuS-Befragung

23% der SuS geben bei der Frage, ob sie selber Themen in den Klassenrat einbringen trotzdem an, dass sie eher zurückhaltend sind und diese Chance kaum oder nicht nutzen (vgl. Abb. 63). Natürlich ist es nicht jedem Kind gegeben, von sich aus aktiv Themen anzusprechen, welche ihm wichtig sind. Es könnte auch sein, dass sich diese Kinder durch Themen angesprochen fühlen, welche die anderen 77% der SuS in den Klassenrat einbringen. Sie fühlen sich dann durch die Äusserungen dieser Kinder in ihrer Meinung bestätigt. Tendenziell kann davon ausgegangen werden, dass jedes Kind, welches den Mut aufbringt, ein persönliches Thema in den Klassenrat einzubringen, mit einem gestärkten Selbstvertrauen aus der Diskussion hervorgeht. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Gesprächsregeln eingehalten werden und das Kind durch die Klasse beim besprochenen Thema Unterstützung erfährt (vgl. Marty, 2013, S. 46).

Abbildung 64: Frage 3.5 Themen und Entscheidungen / KLP-Befragung

Eine KLP gibt bei der gleichen Frage an, dass die meisten Themen eher nicht von den SuS in den Klassenrat einfließen. Es könnte sein, dass diese Lehrperson Themenbereiche oder Konflikte, welche in der Klasse besprochen werden sollten, selber als Thematik in die Klasse einbringt (vgl. Abb. 64).

Abbildung 65: Frage 3.7 Themen und Entscheidungen / SuS-Befragung

Nach der Meinung von 85% der SuS werden die im Klassenrat getroffenen Entscheidungen und Lösungen jeweils in einem Protokoll festgehalten und können anschliessend von interessierten SuS nachgelesen werden (vgl. Abb. 65).

Abbildung 66: Frage 3.7 Themen und Entscheidungen / KLP-Befragung

Interessant ist der Umstand, dass 60% der KLP die Meinung der SuS teilen, aber 40% der KLP angeben, dass eher kein Protokoll über die Entscheidungen im Klassenrat geführt wird (vgl. Abb. 66). Für diese beiden KLP macht es Sinn, den Prozess des Protokollführens mit ihren SuS noch einmal zu besprechen. Damit nach einem Klassenkreis nachvollzogen werden kann, wie ein Beschluss zustande gekommen ist, ist es notwendig, ein Protokoll zu führen. Dies darf auch ein einfaches Beschlussprotokoll sein, welches während des Klassenrats verfasst wird. Der Protokollführer oder die Protokollführerin sollte im Prozess des Protokollschreibens von den SuS aber auch von der KLP Unterstützung erhalten (vgl. Marty, 2013, S. 46). Die Überprüfung der getroffenen Beschlüsse im nächsten Klassenrat, welche im Protokoll festgehalten wurden, wird von 80% der KLP und von 95% der SuS positiv beantwortet.

4. Organisation des Klassenrats / Rituale und Regeln

Alle KLP äussern sich sehr positiv darüber, wie sich die SuS allgemein im Klassenrat organisieren. Auch die Mehrheit der SuS von 88% bis 98% schätzt die Organisation des Klassenrats positiv ein. Dies bedeutet, dass eine grosse Mehrheit der SuS den organisatorischen Aufbau verinnerlicht hat und auch die meisten eingeführten Rituale und Regeln als Unterstützung des Klassenrats erfährt. Die bewusste Selbst- und Mitverantwortung der SuS gegenüber der Organisation des Klassenrats unterstützen die angewandten organisatorischen Abläufe des Klassenrats. Die SuS erleben in diesem Sinn die Organisation des Klassenrats als Bereicherung (vgl. DeGeDe, 2018, S. 15). Der Hypothese, dass durch den Klassenrat die Selbst- und Mitverantwortung der SuS gefördert wird, kann wiederum zugestimmt werden. Eine Ausnahme macht dabei die Frage 4.5.

Abbildung 67: Frage 4.5 Organisation des Klassenrats / Rituale und Regeln / SuS-Befragung

68% der SuS sind der Meinung, dass der Klassenrat eher zur vereinbarten Zeit stattfindet, wobei 32% der Kinder diese Meinung nicht teilen. Zwei Kinder haben bei dieser Frage keine Angaben gemacht (vgl. Abb. 67).

Abbildung 68: Frage 4.5 Organisation des Klassenrats / Rituale und Regeln / KLP-Befragung

Bei der gleichen Frage sind 4 KLP der Ansicht, dass der Klassenrat zur vereinbarten Zeit stattfindet, eine KLP hat bei dieser Frage keine Angaben gemacht (vgl. Abb. 68). Der Durchschnittswert beträgt bei den SuS bei dieser Frage 2.8 und hat damit bei den SuS einen tiefen Wert erreicht, im Gegensatz zu den KLP, die mit 4.0 einen hohen Wert ausweisen. Hier können nur Mutmassungen gemacht werden. Gehen die 19 Kinder, die diese Frage eher negativ beantwortet haben, bei dieser Lehrperson in die Schule, welche sich zu dieser Frage nicht geäussert hat oder verteilen sich diese Kinder auch auf

andere Klassen? Damit gesicherte Aussagen über diese Frage getätigt werden könnten, müsste eine Nachbefragung bei den SuS und den KLP durchgeführt werden, doch dies würde das Gebot der anonymen Befragung verletzen.

Abbildung 69: Frage 4.7 Organisation des Klassenrats / Rituale und Regeln / SuS-Befragung

Die Frage 4.7, ob genügend Zeit für die Besprechung der Themen und der Lösungsfindungen vorhanden ist, beantworten 82% der SuS mit «trifft zu» und mit «trifft eher zu». 17% sind aber auch der Meinung, dass die Zeit eher oder zu knapp bemessen ist (vgl. Abb. 69).

Abbildung 70: Frage 4.7 Organisation des Klassenrats / Rituale und Regeln / KLP-Befragung

Die KLP schätzen diese Frage positiver ein. 100% beantworten sie mit «trifft zu» und mit «trifft eher zu» (vgl. Abb. 70). Die Mehrheit der SuS ist der Ansicht, dass genügend Zeit für das gemeinsame Gespräch über ein Thema und das Finden von Lösungen jeweils vorhanden ist. Diese Einschätzung der SuS ist auch dahingehend wichtig, dass nur durch genügend Gesprächszeit im Klassenrat Lösungsansätze für Problematiken gefunden werden, welche alle SuS mittragen können (vgl. Marty, 2013, S. 39). Durch die Antworten der SuS und den KLP auf die Frage 4.7 kann der Hypothese, dass durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten gemeinsam getroffene Entscheidungen von der Mehrheit der SuS besser akzeptiert und umgesetzt werden können, beigepflichtet werden. Für die KLP ist es wichtig, Gesprächsabläufe während des Klassenrats und auch den Ablauf der Lösungsfindung zu reflektieren. Es ist darauf zu achten, wie Entscheidungen während des Klassenrats zustande kommen und ob die Mehrheit der Kinder mit dem gefundenen Lösungsansatz einverstanden ist. Sollten einzelne SuS mit einer Entscheidung, die im Klassenverband getroffen wurde, Mühe bekunden, ist es sinnvoll, mit diesen Kindern das Gespräch zu suchen und herauszufinden, warum eine Entscheidung nicht mitgetragen werden kann (vgl. Marty, 2013, S. 47).

Abbildung 71: Frage 4.11 Organisation des Klassenrats / Rituale und Regeln / SuS-Befragung

Von den SuS sind 71% zufrieden, wie die Regeln während des Klassenrats eingehalten werden. 29% der SuS sind noch unzufrieden, wie die Regeln während des Klassenrats umgesetzt werden (vgl. Abb. 71).

Abbildung 72: Frage 5.4 Organisation des Klassenrats / Rituale und Regeln / KLP-Befragung

Eine KLP ist mit der Umsetzung der eingeführten Regeln eher noch unzufrieden. (vgl. Abb. 72) Auch bei der Frage 5.2, bei welcher erfragt wird, ob die Regeln als nützlich betrachtet werden, gibt eine KLP an, dass sie die eingeführten Klassenratsregeln als nicht hilfreich betrachtet. Die Anschlussfrage 5.5 impliziert, dass bei einer Klasse die SuS allenfalls auftretende Störungen während des Klassenrats noch nicht selber untereinander lösen können. Im gemeinsamen Kontext dieser Fragegruppe könnte es sein, dass bei einer Klasse gerade das Thema von auftretenden Störungen oder das Einhalten der Regeln von der KLP mit den SuS im Klassenrat noch einmal besprochen werden muss. Bei SuS, die neu in den Klassenrat eingestiegen sind, braucht es auch Zeit und Geduld, bis sie selber fähig sind, Störungen im Ablauf des Klassenrats zu erkennen und auch gemeinsam darauf adäquat zu reagieren. Ein Austausch zwischen den KLP im Zyklus 2 über den Ablauf des Klassenrats kann helfen, Sicherheit im Umgang mit schwierigen Situationen im Verlauf eines Klassenrats zu gewinnen.

5. Nutzen und Gewinn

Abbildung 73: Frage 5.7 Nutzen und Gewinn / SuS-Befragung

90% der SuS sind zufrieden, was mit der Durchführung von regelmässigen Klassenräten erreicht werden kann (vgl. Abb. 73).

Abbildung 74: Frage 6.6 Nutzen und Gewinn / KLP-Befragung

Bei den KLP sind es sogar 100%, die diese Frage positiv beantworten (vgl. Abb. 74). Diese hohe Zufriedenheit bei den SuS wie bei den KLP macht deutlich, dass der Sinn und Zweck des Klassenrats bei den SuS und den KLP erkannt wurde. Es ist auch ein Hinweis dafür, dass die SuS und die KLP den regelmässigen Austausch untereinander schätzen und sie den Mehrwert der gemeinsamen Diskussion und das gemeinsame Suchen von Lösungen im schulischen Alltag feststellen. Daher kann auch der Hypothese, dass die Gesprächskultur der SuS durch regelmässig durchgeführte Klassenräte gefördert wird, zugestimmt werden. 68% der SuS sind davon überzeugt, dass der Klassenrat auch schon Themen für die ganze Schule eingebracht habe. Bei den KLP sind es bei der vergleichbaren Frage hohe 80%. Da der Klassenrat nur beim Zyklus 2 verbindlich eingeführt wurde, ist klar, dass die Wirkung eines einzelnen Klassenrats auf die gesamte Schule noch relativ gering ausfällt. Mit der geplanten Einführung

von Stufen- und Zyklusräten wird sich dieser Wert wahrscheinlich aber noch weiter stabilisieren und erhöhen. Im Vergleich zwischen den KLP und den SuS ist auch die Frage, ob die Stimmung in der Klasse nachher besser ist, wenn im Klassenrat ein Konflikt besprochen und gelöst wurde, interessant.

Abbildung 75: Frage 5.1 Nutzen und Gewinn / SuS-Befragung

79% der SuS bestätigen mehrheitlich diese Ansicht, wobei 21% anderer Meinung sind und 5 SuS keine Angaben zu dieser Frage machen (vgl. Abb. 75).

Abbildung 76: Frage 6.1 Nutzen und Gewinn / KLP-Befragung

Die KLP nehmen die Stimmung in der Klasse nach der Besprechung eines Konflikts zu 100% positiver wahr (vgl. Abb. 76). Natürlich kann nicht jeder Konflikt oder Streit in einem Klassenrat restlos geklärt werden. Oftmals sind betroffene Kinder nach einem Streit noch gekränkt oder verletzt. Es braucht Zeit und Geduld, bis sich diese Kinder wieder miteinander versöhnen und sich gegenseitig vergeben können. Ein Klassenrat, der zu diesen wichtigen Schritten einlädt, ist für alle ein Gefäß, um gemeinsam aus Konflikten zu lernen und daraus gestärkt hervortreten (vgl. Marty, 2013, S. 45). Daher kann tendenziell der Hypothese, dass das Selbstvertrauen der SuS durch die Besprechung von Konflikten und Problemen im Klassenrat gesteigert wird, beigepflichtet werden.

6. Das haben die SuS im Klassenrat gelernt

Wie schon bei der Auswertung der Ergebnisse bei den SuS und KLP beschrieben, fallen die Antworten zu den Fragen, was die SuS im Klassenrat alles gelernt haben, sehr positiv aus. Es wird von den SuS und den KLP im Umgang mit dem Klassenrat erlebt, dass durch die Diskussion und die gemeinsame Auseinandersetzung die Gesprächskultur gestärkt wird. Meinungen und Interessen können von den SuS besser begründet und im Klassenrat vertreten werden. KLP und SuS sind der Ansicht, dass die SuS gelernt haben, Meinungen von anderen SuS besser zu akzeptieren und auch mit Lösungsansätzen leben zu können, die nicht ganz den eigenen Idealen entsprechen. Die Hypothese, dass die Gesprächskultur mit der Durchführung von regelmässigen Klassenräten gefördert wird, aber auch die Hypothese, dass gemeinsame Entscheidungen besser akzeptiert und umgesetzt werden können, kann mit diesen Antworten bestätigt werden. Dies zeigt bei den SuS auch die Frage 6.7.

Abbildung 77: Frage 6.7 Das haben die SuS im Klassenrat gelernt / SuS-Befragung

89% der Kinder sind der Meinung, dass sie nicht beleidigt sind, wenn ihnen etwas Kritisches gesagt wird (vgl. Abb. 77). Diese Ansicht wird von allen KLP geteilt. Die Entwicklung der Kritikfähigkeit der SuS ist auch dahingehend wichtig, damit ihr Selbstvertrauen gestärkt werden kann, was wiederum diese Hypothese belegen würde.

7. Aufgaben im Klassenrat / Rückmeldungen zum Verhalten der SuS

Die SuS haben bei diesem Fragenblock auch Fragen zu den Aufgaben im Klassenrat beantwortet. Viele Aufgaben während eines Klassenrats werden in den Klassen immer wieder neu verteilt, wie die Gesprächsleitung oder das Führen des Protokolls. 86% der SuS geben an, dass sie die Aufgabe der Gesprächsleitung übernehmen könnten und 84% könnten sich auch vorstellen, das Protokoll in einem Klassenrat zu führen. 93% der SuS trauen sich zu, die Aufgabe des Zeitwächters oder des Gesprächsbeobachters zu übernehmen. Diese hohen Prozentzahlen zeigen, dass sich viele Kinder mit den Aufgaben eines Klassenrats identifizieren und sich auch vorstellen können, eine solche Aufgabe während eines Klassenrats auszuüben. In diesem Fragenbereich wird die Selbst- und Mitverantwortung der SuS angesprochen. Die hohe Zustimmung der SuS kann als Indiz dafür genommen werden, dass durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten die Selbst- und Mitverantwortung der SuS gestärkt wird. Daher kann dieser Hypothese zugestimmt werden. Die Sitzordnung oder die Inhalte der Themenliste des Klassenrats ist oft schon vorgegeben und kann daher nicht von einem einzelnen Kind selber bestimmt werden. Dies könnte auch erklären, dass nur 77% der Kinder angegeben haben, die Sitzordnung vorbereiten (10 SuS keine Angabe) oder die Themenliste erstellen (5 SuS keine Angabe) zu können.

Abbildung 78: Frage 7.9 Rückmeldungen zum Verhalten der SuS / SuS-Befragung

Bei der SuS-Umfrage wurde bei der Frage, ob sich alle SuS während des Klassenrats zu Wort melden, ein tiefer Durchschnittswert von 2.8 ermittelt (vgl. Abb. 78).

Abbildung 79: Frage 8.3 Rückmeldungen zum Verhalten der SuS / KLP-Befragung

Auch 40% der KLP beobachten während des Klassenrats, dass sich nicht alle SuS in den Klassenrat einbringen (vgl. Abb. 79). Natürlich ist es nicht jedem Kind in gleichem Masse gegeben, sich aktiv an einer Diskussion zu beteiligen. Je nach Konstellation der Klasse kann es vorkommen, dass sich einige Kinder wenig am Gespräch beteiligen oder beim zu besprechenden Thema sich einige SuS weniger angesprochen fühlen. Bei dieser Frage würde es Sinn machen, im Gespräch mit den SuS, die sich selten oder nicht im Klassenrat zu Wort melden, die Gründe zu erfahren. Mit gezielten Hilfestellungen der KLP könnten auch diese SuS ermuntert werden, am Geschehen des Klassenrats aktiv teilzunehmen und ihr Selbstvertrauen zu stärken (vgl. Marty, 2013, S. 46).

Abbildung 80: Frage 7.10 Rückmeldungen zum Verhalten der SuS / SuS-Befragung

Interessant ist auch der Vergleich der Antworten der Frage, ob während des Klassenrats über sich und nicht über andere gesprochen wird (keine Beleidigungen oder Schlechtmachen anderer). 73% der SuS sind der Meinung, dass bei Wortmeldungen die meisten SuS über sich sprechen. 27% der Kinder beobachten, dass sich doch einzelne SuS über andere Kinder äussern (vgl. Abb. 80).

Abbildung 81: 8.4 Rückmeldungen zum Verhalten der SuS / KLP-Befragung

Diese Meinung wird auch von einer KLP geteilt, wobei vier KLP angeben, dass diese Regel von den meisten SuS gut eingehalten wird (vgl. Abb. 81). Der Regelwächter oder die KLP können ein Kind, das während eines Gesprächs über ein anderes Kind beleidigend spricht daran erinnern, dass es seine persönliche Meinung kund tun und nicht über ein anderes Kind urteilen soll. Diese Frage kann auch in Zusammenhang mit Frage 1.4 (siehe 1. Atmosphäre) gesehen werden, bei welcher 22% der SuS angeben, dass teilweise Kinder während des Klassenrats ausgelacht werden, wenn sie ihre Meinung sagen. In einer solchen Situation leidet natürlich das Selbstvertrauen der betroffenen Kinder und der Hypothese, dass das Selbstvertrauen der SuS durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten gestärkt wird, müsste in einem solchen Fall widersprochen werden. Fortschritte können in diesem Bereich durch die von der KLP angeleitete Reflexion des Verhaltens der betroffenen SuS erreicht werden oder durch eine positive SuS Feedbackrunde, wenn eine Diskussion in Hinsicht dieser spezifischen Frage gut verlaufen ist (vgl. DeGeDe, 2018, S. 17).

8. Rückmeldungen an die KLP

Die Rückmeldungen der SuS und die Selbsteinschätzung der KLP werden unter diesem Punkt zusammengefasst. Wie aus den Ergebnissen im Kapitel 4 ersichtlich, sind die Selbsteinschätzungen der KLP und auch die Rückmeldungen der SuS an die KLP sehr positiv ausgefallen. Dies kann ein Indiz

dafür sein, dass sich eine stabile Vertrauensbasis zwischen den KLP und den SuS gebildet hat und dieses Grundvertrauen den Klassenrat positiv beeinflusst.

Abbildung 82: 8.4 Rückmeldungen an die KLP / SuS-Befragung

Stellvertretend für diese gute Grundstimmung kann die Frage 8.4 stehen, bei welcher eine grosse Mehrheit von 93% der SuS sich sicher fühlt, wenn bei einem schwierigen Thema die KLP den Klassenrat leitet und die Konflikte fair ausgetragen werden (vgl. Abb. 82). Der Hypothese, dass durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten Herausforderungen erkannt und Lösungsstrategien entwickelt werden, kann daher zugestimmt werden. Dabei darf nicht vergessen werden, dass sich die Rolle der KLP im Klassenrat im Vergleich zum Schulalltag verändert. Sie nimmt sich zurück und überlässt z.B. die Moderation oder das Führen des Protokolls den SuS. Auch bei auftretenden Konflikten während einer Diskussion ist es zuerst der Regelwächter, der seine Mitschüler auf die geltenden Gesprächsregeln aufmerksam macht. Die Reflexion der eigenen Haltung der KLP ist entscheidend, denn die KLP ist gleichberechtigtes Mitglied in einem von SuS gestalteten Klassenrat (vgl. DeGeDe, 2018, S. 21).

5.2 Diskussion der Hypothesen

Damit die 7 Hypothesen klar belegt oder verworfen werden können, wurden die Fragen aus den Themenkreisen der jeweiligen Hypothese zugeordnet, welche eine Antwort auf die aufgestellte Hypothese im Fragenkonstrukt beinhaltet. Die Antworten der SuS und KLP wurden aus der Befragung zusammengezogen und neu in einem Diagramm mit einer Prozentangabe dargestellt, ob die Aussage «zu» oder «eher zutrifft», «nicht» oder «eher nicht zutrifft» oder keine Angabe gemacht wurde. Untenstehend werden die Diagramme ausgewertet, verglichen und die 7 Hypothesen mit diesem Vorgehen belegt oder verworfen. Im **Anhang B** ist ersichtlich, wie viele Fragen aus welchem Themenkreis der jeweiligen Hypothese zugeordnet und wie die Diagramme berechnet wurden.

1. Hypothese : Die Selbstverantwortung der Kinder wird gestärkt.

Abbildung 83: SuS Diagramm zur Hypothese 1

Aus den zugeordneten und analysierten Fragen geht hervor, dass durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten aus den Antworten von 86% der SuS eine Stärkung ihrer Selbstverantwortung belegt werden kann. Bei 10% der SuS kann diese Schlussfolgerung nicht bestätigt werden und bei 4% gibt es keine Angaben.

Abbildung 84: KLP Diagramm zur Hypothese 1

Aus den Antworten aller KLP kann entnommen werden, dass durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten die Selbstverantwortung der Kinder gestärkt wird.

Die Hypothese, dass durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten die Selbstverantwortung der SuS gestärkt wird, kann somit belegt werden.

2. Hypothese: Die Mitverantwortung der SuS wird gestärkt.

Abbildung 85: SuS Diagramm zur Hypothese 2

Aus den positiven Antworten von 88% der SuS kann abgeleitet werden, dass die Mitverantwortung der SuS durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten eine Stärkung erfährt. Bei 10% der SuS findet sich für diese Hypothese keinen Beleg und 2% der SuS geben dazu keine Angaben.

Abbildung 86: KLP Diagramm zur Hypothese 2

Bei den KLP sind es 87%, welche die These nahe legt, dass die Mitverantwortung der SuS durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten eine Stärkung erfährt. Dieser Annahme gegenüber stehen 11% mit negativen Antworten und 2% ohne Angaben.

Der Hypothese, dass durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten die Selbstverantwortung der SuS gestärkt wird, kann somit zugestimmt werden.

3. Hypothese: Das Selbstvertrauen der Kinder wird gesteigert.

Abbildung 87: SuS Diagramm zur Hypothese 3

Die 88% der positiven Antworten der SuS lassen den Schluss zu, dass das Selbstvertrauen der SuS durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten gesteigert wird. Bei 8% der SuS lässt sich diese Behauptung nicht beweisen und bei 4% der SuS gibt es dazu keine Angaben.

Abbildung 88: KLP Diagramm zur Hypothese 3

Bei den KLP sind es sogar 100% die den Schluss zulassen, dass das Selbstvertrauen der SuS durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten gesteigert wird.

Aus diesen Resultaten lässt sich ableiten, dass das Selbstvertrauen der SuS durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten gesteigert wird. Daher kann diese Hypothese belegt werden.

4. Hypothese: Die Meinungsbildung und Kritikfähigkeit der SuS wird gefördert.

Abbildung 89: SuS Diagramm zur Hypothese 4

Aus den ausgewerteten Antworten zu dieser Hypothese kann entnommen werden, dass bei 91% der SuS durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten die Meinungsbildung und Kritikfähigkeit gefördert wird. Bei 7% der SuS ist dies eher nicht der Fall und bei 2% gibt es zu dieser Hypothese keine Angaben.

Abbildung 90: KLP Diagramm zur Hypothese 4

Bei den KLP kann aus den ausgewerteten Antworten zu dieser Hypothese entnommen werden, dass 96% davon ausgehen, dass durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten die Meinungsbildung und Kritikfähigkeit der SuS gefördert wird. Bei 3% trifft diese Schlussfolgerung eher nicht zu und bei 1% der KLP gibt es zu dieser Hypothese keine Angaben.

Diese Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten die Meinungsbildung und Kritikfähigkeit gefördert wird. Daher kann diese Hypothese belegt werden.

5. Hypothese: Die Gesprächskultur der SuS wird geschult.

Abbildung 91: SuS Diagramm zur Hypothese 5

Aus den ausgewerteten Antworten von 88% der SuS geht hervor, dass durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten die Gesprächskultur der SuS geschult werden kann. Bei 9% der Antworten findet sich keinen Beleg für diese Hypothese und bei 3% gibt es keine Angaben.

Abbildung 92: KLP Diagramm zur Hypothese 5

Aus den ausgewerteten Antworten von 91% der KLP kann abgeleitet werden, dass durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten die Gesprächskultur der SuS geschult werden kann. Bei 7% der Antworten findet sich eher keinen Beleg für diese Hypothese und bei 2% gibt es keine Angaben.

Diese Prozentzahlen lassen den Schluss zu, dass die Hypothese belegt werden kann und durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten die Gesprächskultur der SuS geschult wird.

6. Hypothese: Herausforderungen werden erkannt und Lösungsstrategien entwickelt.

Abbildung 93: SuS Diagramm zur Hypothese 6

Aus 88% der Antworten der SuS lässt sich schliessen, dass in den regelmässig durchgeführten Klassenräten Herausforderungen erkannt und Lösungsstrategien entwickelt werden. 8% der Antworten der SuS bestätigen diese Erkenntnis nicht und bei 4% gibt es dazu keine Angaben.

Abbildung 94: KLP Diagramm zur Hypothese 6

Bei der gleichen Hypothese lässt sich aus 92% der Antworten der KLP schliessen, dass in den regelmässig durchgeführten Klassenräten Herausforderungen erkannt und Lösungsstrategien entwickelt werden. 5% der Antworten der KLP bestätigen diese Erkenntnis eher nicht und bei 3% gibt es dazu keine Angaben.

Die Hypothese, dass durch die regelmässige Durchführung von Klassenräten Herausforderungen erkannt und Lösungsstrategien entwickelt werden, kann somit belegt werden.

7. Hypothese: Gemeinsame Entscheidungen werden akzeptiert und von allen Teilnehmenden umgesetzt.

Abbildung 95: SuS Diagramm zur Hypothese 7

Aus 85% der Antworten der SuS kann gefolgert werden, dass gemeinsame Entscheidungen in den Klassenräten akzeptiert und von allen Teilnehmenden umgesetzt werden. 13% der Antworten bestätigen diese Schlussfolgerung nicht und bei 2% gibt es dazu von den SuS keine Angaben.

Abbildung 96: KLP Diagramm zur Hypothese 7

Bei den KLP sind es 88% der Antworten, aus denen gefolgert werden kann, dass gemeinsame Entscheidungen in den Klassenräten akzeptiert und von allen Teilnehmenden umgesetzt werden. 10% der Antworten bestätigen diese Schlussfolgerung nicht und bei 2% gibt es dazu von den KLP keine Angaben.

Aus diesem Ergebnis kann der Hypothese, dass gemeinsame Entscheidungen in den Klassenräten akzeptiert und von allen Teilnehmenden umgesetzt werden, zugestimmt werden.

5.3 Beantwortung der Fragestellung

Mit einer Befragung zum Thema Klassenrat der SuS der 4. – 6. Klasse und den KLP des Zyklus 2 der Schule Neuheim wurden Daten erhoben, um die Fragestellung zu beantworten. Die sozialen und demokratischen Handlungskompetenzen werden im Klassenrat in den einzelnen Klassen des Zyklus 2 der Schule Neuheim verändert, wenn sich die 7 aufgestellten Hypothesen in der Klassenratbefragung der SuS und KLP bestätigen. Die 7 Hypothesen lauten wie folgt: Die sozialen und demokratischen Handlungskompetenzen werden im Klassenrat in den einzelnen Klassen verändert wenn,

- die Selbstverantwortung der Kinder im Klassenrat gestärkt wird.
- die Mitverantwortung der Kinder im Klassenrat gestärkt wird.
- das Selbstvertrauen der Kinder gesteigert wird.
- die Meinungsbildung und Kritikfähigkeit der SuS im Klassenrat gefördert wird.
- die Gesprächskultur der SuS im Klassenrat gefördert wird.
- Herausforderungen erkannt und Lösungsstrategien im Klassenrat entwickelt werden.
- gemeinsame Entscheidungen im Klassenrat akzeptiert und von allen Teilnehmenden umgesetzt werden.

In der Diskussion der einzelnen Antworten aus den Themenkreisen der SuS- und KLP-Klassenratbefragung im Kapitel 5.1 konnten Hinweise auf alle sieben Hypothesen gefunden und zugeordnet werden. Anschliessend konnten alle 7 Hypothesen im Kapitel 5.2 in den Diagrammen zusammengestellten, analysierten und verglichenen Antworten der SuS und den KLP belegt werden. Daraus lässt sich zum heutigen Zeitpunkt schliessen, dass die sozialen und demokratischen Handlungskompetenzen der SuS der 4. – 6. Klasse der Schule Neuheim im Sinne der sieben Hypothesen positiv verändert werden, wenn Klassenräte regelmässig durchgeführt werden.

Aus den Antworten einer Minderheit von SuS und KLP konnten folgende Entwicklungsfelder aus der Befragung eruiert werden:

- Die Regel, dass kein Kind während des Klassenrats ausgelacht werden sollte, wenn es seine Meinung kund tut, sollte im Klassenrat thematisiert werden, wenn sich ein solcher Vorfall ereignet oder ein Kind sich dahingehend äussert.
- Die Beteiligung aller SuS bei Diskussionen im Klassenrat sollte im Klassenrat als Thema aufgegriffen und besprochen werden.
- In einem Klassenrat könnte darüber gesprochen werden, warum es Mut braucht, ein eigenes Thema in den Klassenrat einzubringen.
- Die Möglichkeit zur Mitbestimmung der SuS bei der Realisierung von Ausflügen, Aufführungen oder Festen etc. ist vorhanden, kann in der Praxis aber noch ausgebaut werden.
- Die Führung eines Protokolls sollte im Klassenrat als Abmachung befolgt werden, damit getätigte Entscheidungen auch später nachvollzogen werden können.
- Es sollte im Klassenrat ein Gespräch darüber geführt werden, warum eine Anzahl SuS den Eindruck haben, dass der Klassenrat nicht zur vereinbarten Zeit stattfindet.
- Damit klar wird, ob genügend Zeit für Diskussionen oder Entscheidungen im Klassenrat zur Verfügung stand, kann ein Feedback bei den SuS eingeholt werden.
- Mit einer kleinen Umfrage kann ergründet werden, ob alle SuS und KLP mit der Einhaltung der vereinbarten Regeln zufrieden sind.
- Wenn eine Konfliktsituation im Klassenrat behandelt wurde, macht es Sinn, allenfalls nach dem Klassenrat bei den beteiligten SuS nachzufragen, ob nun mit der Besprechung des Konflikts die Angelegenheit bereinigt ist.

Diese Entwicklungsfelder können in die tägliche Arbeit der SuS und KLP mit dem Klassenrat im Zyklus 2 einfließen, um die Wirkung des Klassenrats noch zu verbessern.

5.4 Kritische Beleuchtung der Diskussionsergebnisse

Die im Zeitraum vom 28.02.2020 bis 10.03.2020 quantitativ erhobenen Datensätze bei den 62 SuS der 4. bis 6. Klasse der Schule Neuheim ergeben Hinweise auf die sozialen und demokratischen Handlungskompetenzen dieser Schülergruppe. Dazu gehören auch die Einschätzungen und Antworten der 5 KLP aus dem Zyklus 2, welche bei der KLP-Befragung vom 26.02.2020 bis 06.03.2020 teilgenommen haben. Die 7 aufgestellten Hypothesen konnten mit den Antworten des IQES online Evaluationsinstrument «Selbsteinschätzung für Lehrpersonen zum Klassenrat» und dem Evaluationsinstrument «Schüler/innen-Befragung zum Klassenrat» (Brägger, Marty, Amstutz, 2009) belegt werden. Die Ergebnisse der SuS- und KLP-Klassenratbefragung wurden im Kapitel 5.1 analysiert, gedeutet und in Bezug zueinander gestellt und zusätzlich mit der Zuordnung der einzelnen Antworten zu den 7 Hypothesen im Kapitel 5.2 arithmetisch noch einmal belegt.

Die wohlwollende Grundhaltung der SuS und der KLP gegenüber dem Klassenrat darf als Auftrag verstanden werden, um die Arbeit mit dem Klassenrat zu vertiefen und die im Kapitel 5.3 genannten Entwicklungsfelder umzusetzen. Bei der Umsetzung dieser Entwicklungsfelder werden die positiven Erfahrungen der SuS und der KLP mit dem Klassenrat hilfreich sein.

Bei dieser Befragung handelt es sich um die ausgewählte Zielgruppe des Zyklus 2 der Schule Neuheim und versteht sich als Momentaufnahme. Damit die Fragestellung über einen längeren Zeitraum beantwortet werden kann, müsste eine Studie über mehrere Jahre andauern, um Datenmaterial über die Entwicklungen im Bereich des Klassenrats über einen grösseren Zeitraum hinweg miteinander vergleichen zu können. Dazu könnte wieder das IQES online Evaluationsinstrument verwendet oder neu ein qualitativer Ansatz in Betracht gezogen werden. Interessant ist auch die Frage, wie sich die sozialen und demokratischen Handlungskompetenzen der SuS verändern würden, wenn keine regelmässigen Klassenräte durchgeführt werden. Dazu konnte die Befragung keine Antworten beisteuern. Es müsste zu diesem Thema eine Vergleichsstudie mit einer anderen Schule gestartet werden, die keine Klassenräte durchführen, damit diese Frage beantwortet werden könnte.

6 Fazit

Lawrence Kohlberg hat mit seinem moralischen Entwicklungsmodell die Grundlagen erschaffen, auf dessen Kriterien eine moderne Moralerziehung aufbauen kann. Seine langjährigen Forschungen im Bereich der Moralerziehung floss auch in sein Erziehungsmodell «Just Community» ein. Die stetige Weiterentwicklung von «Just Community» durch Fritz Oser und Wolfgang Althof machte es möglich, die Inhalte der «gerechten Gemeinschaft» auch in den deutschsprachigen Schulen einzuführen und erlebbar zu machen. Mit seinem Ansatz, wie man Demokratie lernen, leben und mitgestalten kann, zeigte Wolfgang Edelstein einen neuen Weg auf, wie Elemente von «Just Community» in den Schulen umgesetzt werden können. Dazu darf man auch die Weiterentwicklung der Dilemmadiskussionen durch Georg Lind und die Beschreibung der «Individualisierenden Gemeinschaftsschule» von Heidi Gehrige zählen.

Als ein zentrales Element von «Just Community» kann der Klassenrat genannt werden. Im Klassenrat kommen die SuS ein erstes Mal mit demokratischen Grundsätzen in Kontakt und lernen in der gemeinsamen Diskussion ihre Meinungen und Überzeugungen zu formulieren und für sie einzustehen. Es ist wichtig, wenn Kinder schon früh in ihrer Schullaufbahn Erfahrungen im Gespräch mit anderen Kinder machen dürfen. So lernen sie, sich mündlich auszudrücken und erfahren, wie sie gemeinsam mit anderen SuS im Gespräch im Klassenrat etwas bewirken können. Sie lernen, anderen zuzuhören und gemeinsam getroffene Entscheidungen zu akzeptieren und umzusetzen. Dabei sind die SuS auf die wohlwollende Unterstützung der Lehrpersonen angewiesen, die sich bewusst sind, welche Rolle sie im Klassenrat einnehmen sollen. Wie die Belegung der 7 Hypothesen in dieser Masterarbeit aufzeigt, wird in diesen im Klassenrat ablaufenden Prozessen unter anderem die Selbst- und Mitverantwortung der SuS gestärkt und ihr Selbstvertrauen dadurch gesteigert. Auch die Meinungsbildung und Kritikfähigkeit wird durch den Klassenrat geschult.

Die intensive Auseinandersetzung mit dem moralischen Entwicklungsmodell von Lawrence Kohlberg und dem «Just Community» Gedankengut haben dem Autor aufgezeigt, wie unsere Gesellschaftsordnung auf den Werten einer funktionierenden Demokratie aufgebaut ist. Bei der Untersuchung des Klassenrats des Zyklus 2 der Schule Neuheim wurde dem Autor bewusst, wie wichtig die Einführung von demokratischen Strukturen an unseren Schulen sind.

Die positiven Ergebnisse aus der SuS- und KLP-Klassenratbefragung des Zyklus 2 der Schule Neuheim machen Mut und dürfen auch als Auftrag verstanden werden, um die nächsten Schritte in Richtung einer «Just Community» Schule anzugehen. Unter der Leitung des Autors wird eine Arbeitsgruppe im nächsten Schuljahr die partizipative Ausrichtung der gesamten Schule Neuheim evaluieren. Aus dieser Evaluation sollen die weiteren partizipativen Meilensteine für die Schule Neuheim gemeinsam mit dem Team festgelegt werden. Die in den Klassenräten des Zyklus 2 gemachten Erfahrungen sollen in die Stufen- und Zyklusräte des Zyklus 2 einfließen. Das aus der SuS- und KLP-Klassenratbefragung generierte Steuerungswissen soll die Zyklen 1 und 3 bei der Entwicklung ihrer Klassenräte aktiv

unterstützen. Mit regelmässig durchgeführten Klassenräten in allen Zyklen ist die Grundlage dafür gegeben, um Zyklus- und später Schulvollversammlungen zu organisieren und durchzuführen.

Als Unterstützung für den zu beschreitenden Weg wurde vom Autor ein Merkblatt entwickelt (siehe **Anhang C**). In diesem Merkblatt sind zu beachtende und zentrale Punkte und mögliche Bausteine einer «Just Community» Schule aufgeführt. Grundlage für dieses Merkblatt waren die theoretischen und praktischen Inhalte, welche in dieser Masterarbeit ausgeführt wurden. Dieses Merkblatt soll eine Art Wegweiser sein, mit dem Ziel, dass die aufgeführten Punkte hilfreich für die weiteren Schritte in Richtung einer «Just Community» Schule sind.

Wie in der Einleitung beschrieben, befinden wir uns in einer Zeit, in welcher es nicht einfach ist, mutig und zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Die Corona-Krise wird uns gesellschaftlich und wirtschaftlich noch lange beschäftigen. Es macht daher Sinn, den Kindern und Jugendlichen in dieser besonderen Zeit den Geist der «gerechten Gemeinschaft» näher zu bringen und Zeit und Geduld für demokratische Werte einzusetzen. Nur so wird es möglich sein, gemeinsam aus einer Krise gestärkt hervorzutreten und neue, gerechte und zukunftsweisende Projekte anzugehen. An dieser Stelle darf der Ausspruch von Hartmut von Hentig beachtet werden:

«Wenn die Gedanken gross sind, dürfen die Schritte dahin klein sein!»

Hartmut von Hentig

7 Literaturverzeichnis

- Althof, W. (1994). «*Just Community*» - *Die Schule als Gemeinschaft gestalten*. Zeitschrift: Schweizer Schule 10/94
- Althof, W. & Stadelmann, T. in Edelstein, W., Frank, S. & Sliwka, A. (Hrsg.). (2009). *Praxisbuch Demokratiepädagogik: sechs Bausteine für die Unterrichtsgestaltung und den Schulalltag* (Pädagogik Praxis). Weinheim: Beltz.
- Brägger, G. (2019). *IQES online die Plattform für Schul-und Unterrichtsentwicklung, Feedback und Selbstevaluation*. Zugriff am 24.03.2020. Verfügbar unter: https://www.ksd-bw.de/files/artikel/Basisinfo_IQESonline_BW-Schulen.pdf
- Brägger, G., Marty, H., Amstutz U. (2009) *Schüler/innen-Befragung zum Klassenrat*. IQES online, Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen. www.iqesonline.net
- Brägger, G., Marty, H., Amstutz U. (2009) *Selbsteinschätzung für Lehrpersonen zum Klassenrat*. IQES online, Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen. www.iqesonline.net
- Bucher, A. (1991). *Die Theorie der moralischen Entwicklung von Lawrence Kohlberg und seiner Schule und die Moralthologie: Ein Beitrag für eine intensivere und rekonstruktiv-kritische Interdisziplinarität* Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie Band 38/1991
- Daublebsky, B. & Lauble, S. (2006). *Eine Handreichung für die Praxis. Der Klassenrat als Mittel demokratischer Schulentwicklung*. Berlin BLK 2006, 60, [22] S. - (Praxisbausteine) - URN: [urn:nbn:de:0111-opus-5552](http://nbn:de:0111-opus-5552)
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), (2016). *Lehrplan 21*. Zugriff am 18.03.2020. Verfügbar unter: https://zg.lehrplan.ch/container/ZG_Grundlagen.pdf
- DeGeDe, et al. (2018). *Klassenrat - Herzstück einer demokratischen Schule. Eine Einführung für Pädagog*innen* Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik. Zugriff am 03.03.2020. Verfügbar unter: <https://www.degede.de/wp-content/uploads/2018/08/2018-paedagoginnen.pdf>
- Diel, E. (2013). *Fragebögen zum Klassenrat*. Landesschulamt und Lehrkräfteakademie, Hessisches Kultusministerium Wiesbaden.

- Edelstein, W., Frank, S. & Sliwka, A. (Hrsg.). (2009). *Praxisbuch Demokratiepädagogik: sechs Bausteine für die Unterrichtsgestaltung und den Schulalltag*; (Pädagogik Praxis). Weinheim: Beltz.
- Edelstein, W. (2010). *Ressourcen für die Demokratie. Die Funktion des Klassenrats in einer demokratischen Schulkultur*. Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik. Verlag Barbara Budrich: Oplaten und Farmington Hills.
- Edelstein, W., Oser, F. & Schuster, P. (Hrsg.). (2001). *Moralische Erziehung in der Schule: Entwicklungspsychologie und pädagogische Praxis* (Beltz Pädagogik). Weinheim Basel: Beltz Verlag.
- Garz, D. (2008). *Sozialpsychologische Entwicklungstheorien von Mead, Piaget und Kohlberg bis zur Gegenwart*. 4. Auflage. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Garz, D. (2015). *Lawrence Kohlberg zur Einführung* (2., korrigierte Auflage.). Hamburg: Junius.
- Gehrig, H. (2017). *Individualisierende Gemeinschaftsschule*, Kommentar für Lehrpersonen. Schulverlag plus AG.
- Gehrig, H. (2019). *Kinder partizipieren an ethischen Entscheidungsfindungen: Ein Beitrag zur Gestaltung von Schulen als «Fürsorgliche und gerechte Schulgemeinschaft»*, Workshop HfH Ethik Woche unveröffentlichte Folien / Script
- Huber, U. (2012), *Service-Learning Lernen durch Engagement. Ein Leitfaden mit Praxistipps*. Schweizer Netzwerk «Service-Learning – Lernen durch Engagement» Migros-Genossenschafts-Bund, Direktion Kultur und Soziales. Zugriff am 08.03.2020. Verfügbar unter: https://www.xhochherz.ch/static/files/Unterrichtsmaterialien_zum_Download/Service-Learning_Leitfaden.pdf
- Kohlberg, L. (2017). *Die Psychologie der Moralentwicklung* (Surkamp-Taschenbuch Wissenschaft). (W. Althof, Hrsg.) (7. Auflage.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Krappmann, L. (2016). *Menschenrechtliche Handlungsbefähigung – eine völkerrechtliche Bildungspflicht*. In: Weyers, S. & Köbel, N. (Hrsg.). (2016). *Bildung und Menschenrechte: interdisziplinäre Beiträge zur Menschenrechtsbildung*. Wiesbaden: Springer VS.

- Lind, G. (2017). *Moralerziehung auf den Punkt gebracht* (Auf den Punkt gebracht). Schwalbach/Ts: Debus Pädagogik.
- Luterbacher, M. (2018). *Just-Community – Lernen durch gemeinsame Gestaltung des Schullebens*
Partizipation – Warum tun wir uns das an? Impulstagung Schulnetz 21, unveröffentlichte Folien /
Script
- Marty, H. (2013). *Mitwirken - Partizipation in der Schule*, Herausgeberin: Stadt Zürich Schulamt Strategie-
und Organisationsentwicklung, Fachbereich QEQS
- Meinhardt, J. & Kühn-Popp, N. (2011). *Moralische Entwicklung*, Vertiefung in Entwicklungspsychologie
unveröffentlichte Folien / Script
- Müller-Hostettler, D. (2020). *IIM Individuelle Interessenforschungs-Methode*. Zugriff am 15.04.2020.
Verfügbar unter: <http://www.iimresearch.ch>
- Neubert, S. (2004). *Eine Einführung in die thematische Vielfalt von Deweys Philosophie und ihrer heutigen
Rezeption*. Universität Köln. Zugriff am 05.03.2020. Verfügbar unter: [https://www.hf.uni-
koeln.de/data/dewey/File/Neubert_Einfuehrung.pdf](https://www.hf.uni-koeln.de/data/dewey/File/Neubert_Einfuehrung.pdf)
- Oser, F. (1981). *Moralisches Urteil in Gruppen, soziales Handeln, Verteilungsgerechtigkeit: Stufen der
interaktiven Entwicklung und ihre erzieherische Stimulation* (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft)
(1. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Oser, F., Althof, W. & Garz, D. (1992). *Moralische Selbstbestimmung: Modelle der Entwicklung und
Erziehung im Wertebereich*; ein Lehrbuch. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Oser, F. & Althof, W. (2001). *Die gerechte Schulgemeinschaft: Lernen durch Gestaltung des Schullebens*.
In Edelstein, W., Oser, F. & Schuster, P. (Hrsg.). *Moralische Erziehung in der Schule:
Entwicklungspsychologie und pädagogische Praxis* (Beltz Pädagogik). Weinheim Basel: Beltz Verlag.
- Piaget, J. (1983). *Das moralische Urteil beim Kinde* (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft) (5. Aufl.).
Frankfurt a.M: Suhrkamp.
- Piaget, J. & Inhelder, B. (1993). *Die Psychologie des Kindes* (dtv Dialog und Praxis) (5. Aufl.). München:
Klett-Cotta.

- Reich, K. (2005). *Demokratie und Erziehung nach John Dewey aus praktisch-philosophischer und pädagogischer Sicht*. In H. Burckhart & J. Sikora (Hrsg.), *Praktische Philosophie – Philosophische Praxis* (S. 51-64). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Reich, K. (2008). (Hg.): *Methodenpool*. Zugriff am 27.02.2020. Verfügbar unter: <http://methodenpool.uni-koeln.de>
- Reusser, K. (1996). *Den Menschen vom Kind her verstehen. Jean Piagets universale Theorie der geistigen Entwicklung*. *Psychoscope* vol. 17, 6/1996 S. 4-7
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Schreiber, D., Witt, K., Kliewe, A. & Roos, A. RAA Brandenburg (Hrsg.). (2007). *Klasse werden - Klasse sein!* Zugriff am 04.03.2020. Verfügbar unter: https://raa-brandenburg.de/Portals/4/media/UserDocs/Klasse-werden_Klasse-sein_2.pdf
- Sliwka, A. (2004). *Service Learning: Verantwortung lernen in Schule und Gemeinde*. Berlin : BLK 2004, (Beiträge zur Demokratiepädagogik) Zugriff am 08.03.2020. Verfügbar unter: <https://www.pedocs.de/volltexte/2008/258/pdf/Sliwka.pdf>
- Website *Schule Neuheim*. Zugriff am 07.10.2019. Verfügbar unter: <http://www.schule-neuheim.ch/index.html>
- Website *Schule Neuheim*. *Qualitätsleitbild der Schule Neuheim*. Zugriff am 02.04.2020. Verfügbar unter: <https://www.schule-neuheim.ch/leitbild>
- Website *Kinder der Zukunft*. Zugriff am 15.04.2020. Verfügbar unter: <http://kinder-der-zukunft.ch/de/2019/11/zum-tag-der-kinderrechte/>
- Wocken, H., in Kruschel, R., Boban, I., Hinz, A. & Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt (Hrsg.). (2017). *Menschenrechtsbasierte Bildung: inklusive und demokratische Lern- und Erfahrungswelten im Fokus*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

8 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1: Entwicklungsstufenmodell nach Piaget (Garz, 2008)	5
Tabelle 2: Moralische Entwicklung nach Piaget (Meinhardt, Kühn-Popp, 2011).....	6
Tabelle 3: Die Stufen der moralische Entwicklung nach Kohlberg (Garz, 2015, S. 54).....	9
Tabelle 4: Die Sozialperspektiven der drei moralischen Niveaus nach Kohlberg & Selmann (Kohlberg, 2017, S. 133).....	10
Tabelle 5: Werte des menschlichen Lebens nach Kohlberg (Kohlberg, 2017, S. 27f.)	12
Tabelle 6: Ziele und Inhalte Zyklus 2 SJ 2019/20.....	47
Tabelle 7: Ablauf des Klassenrats	47
Tabelle 8: Planung der Aktionsforschung Zyklus 2 Schule Neuheim	50
Abbildung 1: Strukturelle Übergänge (Oser & Althof, 2001, S. 105).....	13
Abbildung 2: Elemente der Struktur einer gerechten Schulgemeinschaft (Oser & Althof, 2001, S. 247)	21
Abbildung 3: Projektphasen eines Service-Learning-Projekts (Huber, 2012, S. 13)	28
Abbildung 4: Klassenratsbaum (DeGeDe, 2018, S. 6)	32
Abbildung 5: Triade der Demokratiepädagogik (DeGeDe, 2018, S. 10).....	33
Abbildung 6: Qualitätsschritte im Klassenrat (DeGeDe, 2018, S. 11)	34
Abbildung 7: Beispiele Klassenratbriefkasten (Schule Neuheim).....	39
Abbildung 8: Partizipationshaus der Schule Neuheim 2020.....	44
Abbildung 9: Auswertungsraster SuS und KLP	52
Abbildung 10: Fragestellung & Forschungsdesign	55
Abbildung 11: Frage 1.1 Atmosphäre	56
Abbildung 12: Frage 1.4 Atmosphäre	56
Abbildung 13: Frage 1.5 Atmosphäre	57
Abbildung 14: Frage 2.1 Mitsprache, Mitwirken, Demokratie	57
Abbildung 15: Frage 2.4 Mitsprache, Mitwirken, Demokratie	57
Abbildung 16: Frage 2.9 Mitsprache, Mitwirken, Demokratie	58
Abbildung 17: Frage 3.1 Themen und Entscheidungen	58
Abbildung 18: Frage 3.2 Themen und Entscheidungen	58
Abbildung 19: Frage 3.5 Themen und Entscheidungen	58
Abbildung 20: Frage 3.7 Themen und Entscheidungen	59
Abbildung 21: Frage 4.1 Wie wir uns im Klassenrat organisieren	59
Abbildung 22: Frage 4.5 Wie wir uns im Klassenrat organisieren	59
Abbildung 23: Frage 4.10 Rituale und Regeln.....	60
Abbildung 24: Frage 4.11 Rituale und Regeln.....	60
Abbildung 25: Frage 5.1 Nutzen / Gewinn.....	60
Abbildung 26: Frage 5.6 Nutzen / Gewinn.....	60
Abbildung 27: Frage 6.1 Das habe ich im Klassenrat gelernt.....	61
Abbildung 28: Frage 6.6 Das habe ich im Klassenrat gelernt.....	61
Abbildung 29: Frage 7.1 Aufgaben im Klassenrat	61
Abbildung 30: Frage 7.8 Rückmeldungen zum Verhalten der SuS	62
Abbildung 31: Frage 7.9 Rückmeldungen zum Verhalten der SuS	62
Abbildung 32: Frage 8.1 Rückmeldung für meine Lehrerin / meinen Lehrer	62
Abbildung 33: Frage 8.3 Rückmeldung für meine Lehrerin / meinen Lehrer	63
Abbildung 34: 5 höchste und tiefste Werte der SuS-Befragung	63
Abbildung 35: Frage 1.1 Atmosphäre	64
Abbildung 36: Frage 1.2 Atmosphäre	64
Abbildung 37: Frage 1.3 Atmosphäre	64
Abbildung 38: Frage 2.1 Mitsprache, Mitwirken, Demokratie	65
Abbildung 39: Frage 2.4 Mitsprache, Mitwirken, Demokratie	65
Abbildung 40: Frage 2.5 Mitsprache, Mitwirken, Demokratie	65
Abbildung 41: Frage 3.1 Themen und Entscheidungen	66
Abbildung 42: Frage 3.5 Themen und Entscheidungen	66
Abbildung 43: Frage 3.7 Themen und Entscheidungen	66
Abbildung 44: Frage 3.8 Themen und Entscheidungen	66
Abbildung 45: Frage 4.1 Wie sich die SuS im Klassenrat organisieren.....	67
Abbildung 46: Frage 4.7 Wie sich die SuS im Klassenrat organisieren.....	67
Abbildung 47: Frage 5.1 Rituale und Regeln.....	67
Abbildung 48: Frage 5.2 Rituale und Regeln.....	67
Abbildung 49: Frage 5.4 Rituale und Regeln.....	68
Abbildung 50: Frage 5.5 Rituale und Regeln.....	68
Abbildung 51: Frage 6.1 Nutzen / Gewinn.....	68
Abbildung 52: Frage 6.4 Nutzen / Gewinn.....	68
Abbildung 53: Frage 6.5 Nutzen / Gewinn.....	69
Abbildung 54: Frage 7.4 Das haben die SuS im Klassenrat gelernt.....	69
Abbildung 55: Frage 7.6 Das haben die SuS im Klassenrat gelernt.....	69
Abbildung 56: Frage 8.3 Rückmeldungen zum Verhalten der SuS	70
Abbildung 57: Frage 8.4 Rückmeldungen zum Verhalten der SuS	70
Abbildung 58: Frage 9.5 Das gelingt mir im Klassenrat.....	70
Abbildung 59: 5 höchste und tiefste Werte der KLP-Befragung	71
Abbildung 60: Frage 1.4 Atmosphäre / SuS-Befragung	72
Abbildung 61: Frage 2.6 Mitsprache, Mitwirken, Demokratie / SuS-Befragung.....	73
Abbildung 62: Frage 2.4 Mitsprache, Mitwirken, Demokratie / KLP-Befragung.....	73

Abbildung 63: Frage 3.5 Themen und Entscheidungen / SuS-Befragung.....	74
Abbildung 64: Frage 3.5 Themen und Entscheidungen / KLP-Befragung.....	74
Abbildung 65: Frage 3.7 Themen und Entscheidungen / SuS-Befragung.....	74
Abbildung 66: Frage 3.7 Themen und Entscheidungen / KLP-Befragung.....	74
Abbildung 67: Frage 4.5 Organisation des Klassenrats / Rituale und Regeln / SuS-Befragung	75
Abbildung 68: Frage 4.5 Organisation des Klassenrats / Rituale und Regeln / KLP-Befragung	75
Abbildung 69: Frage 4.7 Organisation des Klassenrats / Rituale und Regeln / SuS-Befragung	76
Abbildung 70: Frage 4.7 Organisation des Klassenrats / Rituale und Regeln / KLP-Befragung	76
Abbildung 71: Frage 4.11 Organisation des Klassenrats / Rituale und Regeln / SuS-Befragung	76
Abbildung 72: Frage 5.4 Organisation des Klassenrats / Rituale und Regeln / KLP-Befragung	77
Abbildung 73: Frage 5.7 Nutzen und Gewinn / SuS-Befragung	77
Abbildung 74: Frage 6.6 Nutzen und Gewinn / KLP-Befragung	77
Abbildung 75: Frage 5.1 Nutzen und Gewinn / SuS-Befragung	78
Abbildung 76: Frage 6.1 Nutzen und Gewinn / KLP-Befragung	78
Abbildung 77: Frage 6.7 Das haben die SuS im Klassenrat gelernt / SuS-Befragung	79
Abbildung 78: Frage 7.9 Rückmeldungen zum Verhalten der SuS / SuS-Befragung	79
Abbildung 79: Frage 8.3 Rückmeldungen zum Verhalten der SuS / KLP-Befragung	79
Abbildung 80: Frage 7.10 Rückmeldungen zum Verhalten der SuS / SuS-Befragung	80
Abbildung 81: 8.4 Rückmeldungen zum Verhalten der SuS / KLP-Befragung	80
Abbildung 82: 8.4 Rückmeldungen an die KLP / SuS-Befragung	81
Abbildung 83: SuS Diagramm zur Hypothese 1	81
Abbildung 84: KLP Diagramm zur Hypothese 1	82
Abbildung 85: SuS Diagramm zur Hypothese 2	82
Abbildung 86: KLP Diagramm zur Hypothese 2	82
Abbildung 87: SuS Diagramm zur Hypothese 3	83
Abbildung 88: KLP Diagramm zur Hypothese 3	83
Abbildung 89: SuS Diagramm zur Hypothese 4	83
Abbildung 90: KLP Diagramm zur Hypothese 4	84
Abbildung 91: SuS Diagramm zur Hypothese 5	84
Abbildung 92: KLP Diagramm zur Hypothese 5	84
Abbildung 93: SuS Diagramm zur Hypothese 6	85
Abbildung 94: KLP Diagramm zur Hypothese 6	85
Abbildung 95: SuS Diagramm zur Hypothese 7	85
Abbildung 96: KLP Diagramm zur Hypothese 7	86

Quelle Titelbild: <https://pxhere.com/de/photo/601462>

9 Anhang

A: SuS- und KLP-Befragung zum Klassenrat.....	96
B: Zuordnung der Fragen zu den 7 Hypothesen	131
C: Merkpunkte und Bausteine einer «Just Community» Schule	147

A: SuS- und KLP-Befragung zum Klassenrat

Schüler/innen-Befragung zum Klassenrat Zyklus 2 2020

Gesamtbericht

Allgemeine Angaben zu dieser Befragung

Abschlussdatum der Befragung:	26.03.2020
Verwendeter Fragebogen:	Schüler/innen-Befragung zum Klassenrat Zyklus 2 2020
Per Zugangscode eingeladene Befragte:	62
Anzahl verschickter/verteilter Papierfragebogen:	0
Total eingeladene Befragte:	62
Vollständig beantwortete Fragebogen:	62
Rücklaufquote:	100,0%
Teilweise beantwortete Fragebogen:	1
Rücklaufquote inkl. teilweise beantwortete Fragebogen:	101,6%

Ergebnisse der Fragen mit Antwortskala

Auf einen Blick: Die Fragen mit den höchsten und tiefsten Werten

5 höchste Werte	Ø	5 tiefste Werte	Ø
2.5 - Am Klassenrat ist mir wichtig, dass wir dort unsere Probleme und Konflikte lösen können.	3,9	4.5 - Der Klassenrat findet zur vereinbarten Zeit statt.	2,8
2.6 - Am Klassenrat ist mir wichtig, dass wir mitreden können, wenn wir mit der Klasse etwas unternehmen (Ausflüge, Aufführungen, Feste usw.).	3,8	2.4 - Am Klassenrat ist mir wichtig, dass ich die anderen besser kennenlernen.	2,8
2.10 - Am Klassenrat ist mir wichtig, dass wir gemeinsame Lösungen finden.	3,8	7.9 - Während dem Klassenrat melden sich alle Schüler/innen zu Wort.	2,8
4.3 - Wir Schüler/innen übernehmen verschiedene Aufgaben im Klassenrat (z.B. Sitzordnung, Zeit hüten, Protokoll, Gesprächsleitung).	3,8	7.8 - Während dem Klassenrat halten sich alle Schüler/innen an die Gesprächsregeln.	2,9
6.6 - Ich kann mich über Lob von meinen Mitschüler/innen freuen.	3,8	5.6 - Unser Klassenrat hat auch schon Themen für die ganze Schule eingebracht.	2,9

Detailergebnisse

1 - Atmosphäre

	Durchschnittswerte Ø				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
1.1 - Ich freue mich jeweils auf den Klassenrat.									98%	62	0
1.2 - Ich fühle mich wohl, wenn wir Klassenrat haben.									98%	60	2
1.3 - Ich kann meine Themen immer ohne Probleme in den Klassenrat einbringen.									85%	59	3
1.4 - Im Klassenrat wird niemand ausgelacht, wenn er oder sie die eigene Meinung sagt.									78%	60	2

	Durchschnittswerte \bar{x}				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
1.5 - Am Klassenrat sind alle genug beteiligt.									84%	61	1
1.6 - Mir ist wichtig, dass der Klassenrat nicht ausfällt.									98%	61	1

2 - Mitsprache, Mitwirken, Demokratie

	Durchschnittswerte \bar{x}				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
2.1 - Am Klassenrat ist mir wichtig, dass ich meine Ideen und Wünsche einbringen kann.					0%	6%	31%	63%	94%	62	0
2.2 - Am Klassenrat ist mir wichtig, dass wir Schüler/innen unsere eigenen (Schul-)Themen besprechen können.					2%	5%	30%	63%	93%	60	2
2.3 - Am Klassenrat ist mir wichtig, dass ich besser Bescheid weiss und gut informiert bin.					0%	0%	34%	66%	100%	61	1
2.4 - Am Klassenrat ist mir wichtig, dass ich die anderen besser kenne/lerne.					10%	28%	30%	32%	62%	60	2
2.5 - Am Klassenrat ist mir wichtig, dass wir dort unsere Probleme und Konflikte lösen können.					0%	0%	10%	90%	100%	62	0
2.6 - Am Klassenrat ist mir wichtig, dass wir mitreden können, wenn wir mit der Klasse etwas unternehmen (Ausflüge, Aufführungen, Feste usw.).					0%	3%	11%	85%	97%	61	1
2.7 - Am Klassenrat ist mir wichtig, dass wir mitbestimmen können, wie unser Schulzimmer eingerichtet und gestaltet wird.					3%	8%	37%	52%	88%	60	2

	Durchschnittswerte Ø				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
2.8 - Am Klassenrat ist mir wichtig, dass wir Vorschläge einbringen können, wie man an unserer Schule etwas ändern oder verbessern könnte.					94%	62	0				
2.9 - Am Klassenrat ist mir wichtig, dass wir Vorschläge für den Unterricht machen können.					87%	61	1				
2.10 - Am Klassenrat ist mir wichtig, dass wir gemeinsame Lösungen finden.					98%	60	2				

3 - Themen und Entscheidungen

	Durchschnittswerte \bar{x}				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
3.1 - Im Klassenrat haben wir Schüler/innen genügend Möglichkeiten zum Mitreden und Mitbestimmen.					2%	8%	31%	60%	90%	62	0
3.2 - Ich weiss bei den einzelnen Themen, ob wir dazu unsere Meinung sagen können, ob wir mitentscheiden können oder ob wir beim Ausführen beteiligt sind.					0%	7%	38%	55%	93%	58	4
3.3 - Alle haben die gleiche Möglichkeit, Themen für die Klassenratssitzungen einzubringen.					2%	8%	16%	74%	90%	61	1
3.4 - Die meisten Themen kommen von den Schüler/innen.					0%	0%	27%	73%	100%	62	0
3.5 - Ich bringe auch Themen in den Klassenrat ein.					8%	15%	31%	47%	77%	62	0
3.6 - Ich finde es fair, wie wir im Klassenrat entscheiden oder Lösungen finden.					2%	7%	25%	67%	92%	61	1
3.7 - Die Entscheidungen und Lösungen werden in einem Protokoll aufgeschrieben. Ich kann sie nachlesen.					7%	8%	31%	54%	85%	61	1

4 - Wie wir uns im Klassenrat organisieren (Ablauf der Klassenratssitzungen) / Rituale und Regeln im Klassenrat

	Durchschnittswerte \bar{x}				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
4.1 - Unsere Sitzordnung im Klassenrat finde ich passend.					3%	7%	38%	52%	90%	58	4
4.2 - Die Sitzordnung ist rasch eingerichtet.					2%	10%	37%	52%	88%	60	2
4.3 - Wir Schüler/innen übernehmen verschiedene Aufgaben im Klassenrat (z.B. Sitzordnung, Zeit hüten, Protokoll, Gesprächsleitung).					0%	2%	16%	82%	98%	62	0
4.4 - Die Lehrerin / der Lehrer unterstützt uns bei diesen Aufgaben.					2%	5%	33%	61%	93%	61	1
4.5 - Der Klassenrat findet zur vereinbarten Zeit statt.					12%	20%	43%	25%	68%	60	2
4.6 - Ich kenne den Ablauf unserer Klassenratssitzungen.					3%	2%	28%	67%	95%	60	2
4.7 - Wir haben genug Zeit, um die Themen zu besprechen und Lösungen zu finden.					6%	11%	42%	40%	82%	62	0

	Durchschnittswerte \bar{x}				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
4.8 - Mir gefällt, wie unser Klassenrat anfängt (z.B. Ermutigungsrunde, Befindlichkeitsrunde, Eröffnungsritual, Lied, Wochenrückblick).				3,6	0%	7%	28%	66%	93%	61	1
4.9 - Unsere Klassenrats-Regeln sind nützlich.				3,4	0%	5%	48%	47%	95%	62	0
4.10 - Unsere spontanen Ideen haben Platz.				3,0	10%	11%	48%	31%	79%	62	0
4.11 - Ich bin zufrieden damit, wie die Regeln eingehalten werden.				2,9	10%	19%	39%	32%	71%	62	0
4.12 - Störungen im Klassenrat können wir lösen.				3,3	7%	7%	38%	48%	86%	58	4

5 - Was wir vom Klassenrat haben (Nutzen, Gewinn)

	Durchschnittswerte Ø				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
5.1 - Wenn im Klassenrat ein Konflikt (Streit, Problem) gelöst wird, ist nachher die Stimmung in der Klasse besser.					5%	16%	40%	39%	79%	57	5
5.2 - Dank dem Klassenrat helfen wir einander mehr.					3%	12%	47%	37%	85%	59	3
5.3 - Mir hat der Klassenrat auch schon geholfen.					8%	5%	25%	61%	86%	59	3
5.4 - Die Lehrperson hat schon Vorschläge für den Unterricht berücksichtigt, die wir im Klassenrat gemacht haben.					5%	7%	25%	63%	88%	59	3
5.5 - Wir finden im Klassenrat gemeinsame Lösungen, z.B. für Dinge, die wir mit der Klasse machen wollen (Ausflüge, Reisen, Projekte).					3%	3%	27%	67%	93%	60	2
5.6 - Unser Klassenrat hat auch schon Themen für die ganze Schule eingebracht.					12%	20%	34%	34%	68%	59	3
5.7 - Ich bin zufrieden mit dem, was wir mit dem Klassenrat erreichen.					7%	3%	38%	52%	90%	60	2

6 - Das habe ich im Klassenrat gelernt

	Durchschnittswerte \bar{x}				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
6.1 - Ich kann meine Interessen und Vorschläge in den Klassenrat einbringen.					0%	5%	37%	58%	95%	60	2
6.2 - Ich kann meine Meinung vertreten und begründen.					0%	0%	38%	62%	100%	61	1
6.3 - Ich kann den anderen zuhören.					0%	2%	21%	77%	98%	62	0
6.4 - Ich kann die Meinungen von anderen respektieren, auch wenn ich nicht damit einverstanden bin.					0%	5%	23%	72%	95%	61	1
6.5 - Ich kann meine Mitschüler/innen loben und ihnen positive Dinge sagen.					0%	3%	18%	79%	97%	61	1
6.6 - Ich kann mich über Lob von meinen Mitschüler/innen freuen.					0%	0%	20%	80%	100%	60	2
6.7 - Ich bin nicht gleich beleidigt, wenn man mir etwas Kritisches sagt.					2%	10%	32%	56%	89%	62	0

	Durchschnittswerte \bar{x}				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
6.8 - Ich kann mit einer gemeinsamen Lösung zufrieden sein, auch wenn ich einen anderen Vorschlag hatte.					95%	61	1				
6.9 - Ich kann mich an Abmachungen halten.					97%	61	1				

7 - Aufgaben im Klassenrat / Rückmeldung zum Verhalten der Schüler/innen

	Durchschnittswerte Ø				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
7.1 - Ich kann folgende Aufgaben im Klassenrat übernehmen: Die Sitzordnung vorbereiten					17%	6%	23%	54%	77%	52	10
7.2 - Ich kann folgende Aufgaben im Klassenrat übernehmen: Die Themenliste erstellen.					11%	12%	37%	40%	77%	57	5
7.3 - Ich kann folgende Aufgaben im Klassenrat übernehmen: Das Gespräch leiten.					7%	7%	22%	64%	86%	58	4
7.4 - Ich kann folgende Aufgaben im Klassenrat übernehmen: Die Beschlüsse aufschreiben / das Protokoll führen.					2%	14%	32%	53%	84%	57	5
7.5 - Ich kann folgende Aufgaben im Klassenrat übernehmen: Dafür sorgen, dass die Zeit eingehalten wird.					5%	2%	20%	73%	93%	59	3
7.6 - Ich kann folgende Aufgaben im Klassenrat übernehmen: Das Gespräch beobachten und eine Rückmeldung geben.					2%	5%	41%	52%	93%	61	1
7.7 - Während dem Klassenrat lassen wir Schüler/innen einander aussprechen.					8%	11%	23%	57%	80%	61	1

	Durchschnittswerte \bar{x}				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
7.8 - Während dem Klassenrat halten sich alle Schüler/innen an die Gesprächsregeln.	2,9				8%	13%	65%	15%	79%	62	0
7.9 - Während dem Klassenrat melden sich alle Schüler/innen zu Wort.	2,8				10%	23%	41%	26%	67%	61	1
7.10 - Während dem Klassenrat reden die Schüler/innen über sich und nicht über andere (keine Beleidigung oder Schlechtmachen anderer).	3,0				10%	17%	36%	37%	73%	59	3

8 - Rückmeldung für meine Lehrerin/ meinen Lehrer

	Durchschnittswerte \bar{x}				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
8.1 - Wenn meine Lehrerin / mein Lehrer den Klassenrat leitet, achtet sie/er darauf, dass alle ihre Meinung äussern können.					0%	2%	22%	76%	98%	59	3
8.2 - Wenn meine Lehrerin / mein Lehrer den Klassenrat leitet, sorgt er/ sie dafür, dass die Gesprächsregeln eingehalten werden.					0%	5%	36%	59%	95%	56	6
8.3 - Wenn meine Lehrerin / mein Lehrer den Klassenrat leitet, fühle ich mich sicher, dass ich nicht ausgelacht werde.					5%	4%	23%	68%	91%	57	5
8.4 - Wenn meine Lehrerin / mein Lehrer den Klassenrat leitet, fühle ich mich sicher, dass Konflikte fair ausgetragen werden.					3%	3%	34%	59%	93%	59	3

Antworten auf offene Fragen

9 - Hast du Bemerkungen oder Verbesserungsvorschläge? –

Diese Frage haben 39 von 62 Befragten beantwortet.

Antwort 1

Bei uns führt der Lehrer den Klassenrat nicht. Darum war es zum teil schwierig Fragen beantworten zu können. (Die Klassensprecher führen den Klassenrat, nach jedem Monat werden neue Klassensprecher gewählt.) Liebe Grüße Dario

Antwort 2

Das alle fair spielen mit einander und nicht schlagen sondern eine Lösung finden.nicht weiter machen wenn eine stop sagt und nicht weiter machen.

Antwort 3

Das alle Regeln eingehalten werden. Das der Regelwächter nicht gleich eingreift.

Antwort 4

Das alle Regeln eingehalten werden. Das der Regelwächter nicht sofort eingreift!

Antwort 5

Das man die Schüler Konflikte auch selbst löse lässt und sich nicht immer die Lehrer einmischen.

Antwort 6

Das nicht fast immer das gleich geschrieben wird

Antwort 7

Das wen die Oberstufe uns den Ball weg nimmt das der Lehrer mehr eingreift

Antwort 8

Der Klaseirat ist cool

Antwort 9

Der Regelwächter sollte seine Aufgabe ernst nehmen.

Antwort 10

Die Lehrperson leitet nicht den Klassenrat sondern Schüler oder Schülerinnen .

Antwort 11

Die pausen werden manchmal nicht eingehaltet nach einer Lektion

Antwort 12

Ein paar Kinder sollten lernen zu verlieren und nicht zu meckern.

Antwort 13

Es gab fragen die wir nicht haben zum beispiel:Ich kann die Sitzordnung vorbereiten. Den wir sitzen immer anders.

Antwort 14

Es gab Fragen wie die Sache mit der Sitzordnung wir sitzen immer wo anders. Aber sonst war der Fragebogen sehr toll.

Antwort 15

Es schwatzen manchmal werent dem Klassenrat viele und eigentlich dürfte man das gar nicht

Antwort 16

Ich finde das ein par aus der Klasse fast bei jedem Klassenrat vorkommen.Da habe ich beobachtet das Leute beschuldigt werden die gar nichts gemacht haben.

Antwort 17

ich finde das sistemsehr gut das wir Ämtchen haben.....

Antwort 18

Ich finde dem Klassenrat gut weil die anliegen nach dem Klassenrat immer Besser werden und ich finde Klassenrat nützlich DANKE (:

Antwort 19

ich finde die einten Themen die wir besprochen haben werden nicht eingehalten.

Antwort 20

ich habe keine Bemerkungen oder Verbesserungsvorschläge

Antwort 21

ich habe keine Verbesserung.

Antwort 22

ich merke oft das es Laut wir manchmal und nicht alle Gans zu hören

Antwort 23

Keinen auslachen im Klassenrat. Nur eine person spricht nicht drei. Respekt.

Antwort 24

Könten wir wieder den Klaserat wieder am nachmittag Machen.

Antwort 25

Manchmal hören die andern mir nicht zu

Antwort 26

Manchmal lachen Kinder andere aus wenn jemand etwas falsches sagt.

Antwort 27

nein

Antwort 28

nein

Antwort 29

nein

Antwort 30

nein

Antwort 31

Nein

Antwort 32

Nein alles gut!

Antwort 33

Nein ich finde alles gut wie es ist.

Antwort 34

Nein ich habe keine Bemerkung oder Verbesserungsvorschläge

Antwort 35

nein nicht wirrcklich.

Antwort 36

Nein, alles gut.

Antwort 37

Nein

Antwort 38

nicht immer die Gleichen Themen wie beim letzten Klassenrat.

Antwort 39

nicht mehr ein so langen Klassenrat

Erläuterungen und Auswertungshinweise

Gliederung des Berichts

Der Ergebnisbericht ist nach Fragetypen gegliedert.

Zuerst werden die Ergebnisse der Fragen mit Antwortskala angezeigt, gefolgt von den Antworten auf offene Fragen (falls vorhanden).

Die Reihenfolge der Fragen im Ergebnisbericht kann deshalb von jener im Fragebogen abweichen.

Fragetypen

Fragen mit Antwortskala

Bei den Fragen mit Antwortskala geben die Befragten eine Einschätzung zu einer Reihe von Aussagen auf einer Skala von 1 bis 4 ab (z. B. 1=«Aussage trifft nicht zu», 4=«Aussage trifft zu»).

Je nach Fragebogen können eine Antwortspalte (Qualitätseinschätzung) oder zwei Antwortspalten (Qualitätseinschätzung und Veränderungsbedarf) enthalten sein.

Offene Fragen

Bei offenen Fragen wird nach einer Einschätzung oder Meinung gefragt, ohne dass Antwortmöglichkeiten zur Auswahl gestellt werden.

Begriffe, Symbole, Abkürzungen

Ø (Durchschnittswert)

Bei Fragen mit Antwortskala gibt dieser Wert den Durchschnitt (Mittelwert) der gegebenen Antworten an. Bei einer Skala von 1 bis 4 bezeichnet der Wert 2,5 den Neutralitätswert.

Qualitätseinschätzung/ Veränderungsbedarf

Bei Fragen mit Antwortskala zeigen die Grafiken die Verteilung der Antworten auf die Antwortoptionen in Prozent und in absoluten Zahlen.

Theoretisch liegt die Summe der Prozentzahlen bei 100 Prozent. Praktisch kann dieser Wert wegen Rundungsgenauigkeiten manchmal aber auch leicht darüber oder darunter liegen.

N (Nennungen)

Anzahl der Personen, die eine Einschätzung oder Antwort auf die Frage abgegeben haben.

Nicht mitgezählt sind jene, die die Option «Keine Angabe» ausgewählt haben.

KA (Keine Angabe)

Anzahl der Personen, die auf diese Frage die Option «Keine Angabe» angekreuzt haben.

3–4

Prozentsatz der Befragten, die bei einer Frage mit Antwortskala die Einschätzung 3 oder 4 angekreuzt haben. Wegen Rundungsgenauigkeiten kann es zwischen den Zahlen in der Grafik und dem Wert in der Spalte «3–4» zu kleinen Abweichungen kommen.

Auswertungshinweise

Rücklaufquote

Die Rücklaufquote zeigt Ihnen, auf welche Resonanz die Befragung gestossen ist. Analysieren Sie die Quote anhand folgender Fragen: Entspricht der Rücklauf unseren Erwartungen? Gibt es organisatorische oder inhaltliche Gründe für einen besonders guten bzw. mangelhaften Rücklauf? Was lässt sich für eine nächste Befragung daraus lernen?

Fragen mit höchsten / tiefsten Werten

Höchste Werte: Sie können auf Stärken hinweisen: Da sind wir gut. Darauf können wir stolz sein. Wie können wir diese Stärken auch in Zukunft pflegen und ihnen Sorge tragen?

Tiefste Werte: Sie können ev. auf Schwächen hinweisen: Das behindert unsere Arbeit. Daran müssen wir arbeiten. Womit haben diese Schwächen zu tun? Entspricht das Ergebnis unseren Erwartungen? Wie können wir die Sicht der Beteiligten besser verstehen lernen?

Veränderungsbedarf: Hier müssen wir ansetzen: Da zeigen sich Optimierungsmöglichkeiten. Warum werden Veränderungen hier als notwendig erachtet? Was passiert, wenn keine Massnahmen umgesetzt werden? Können wir damit leben? Wie können wir uns verbessern?

Hinweis: Je nach Befragungsergebnissen können die «tiefsten Werte» vergleichsweise hoch ausfallen und deshalb als positive Werte (und nicht als «Schwäche») gewertet werden.

Durchschnittswerte

Qualitätseinschätzung: Durchschnittswerte oberhalb von 2,5 liegen im positiven Bereich, Werte unterhalb von 2,5 im negativen Bereich.

Der Prozentsatz der Befragten, die eine der zwei positiven Antworten (3–4) angekreuzt haben, zeigt auf einen Blick, bei welchen Qualitätsaussagen die Zufriedenheit vergleichsweise hoch ist und bei welchen sie eher tief ist.

Auf Grund der konkreten Fragestellung sollte von der Schule geklärt werden, ab wann aus Sicht der Betroffenen und Beteiligten von einem positiven Ergebnis gesprochen werden kann.

Veränderungsbedarf: Werte oberhalb von 2,5 bezeichnen einen klaren Veränderungsbedarf.

Der Prozentsatz der Befragten, die Veränderungen als eher nötig bis dringend nötig einschätzen (Antworten 3–4), zeigt auf einen Blick, wo der Veränderungsbedarf vergleichsweise hoch bzw. eher tief eingeschätzt wird. Auf Grund der konkreten Fragestellung muss die Schule beurteilen, wie der eingeschätzte Veränderungsbedarf angesichts der Möglichkeiten und Ressourcen der Schule priorisiert werden soll.

Verteilung der Antworten

Bei Fragen mit Antwortskala zeigt die Verteilung der Antworten, wie stark die Antworten variieren. Je kleiner die Varianz ist, desto treffender charakterisiert der Durchschnittswert die Verteilung. Bei einer breiten und ausgewogenen Verteilung der Antworten, müssen die Gründe dafür genauer analysiert werden.

Weiterführende Fragen

Bedeutung der Ergebnisse

Was bedeutet das Ergebnis für die einzelnen Personen, für verschiedene Gruppen wie Fach- oder Klassenlehrpersonen, für die gesamte Schule, für Schüler/innen, für Eltern etc.? Was bedeutet das Ergebnis für mich als Lehrperson? Für uns als gesamte Schule? Was heisst dies für meine/unsere Schüler/innen?

Bezug zu Erfahrungen und anderen Datenquellen

Habe ich dieses Ergebnis erwartet? Bestätigt es meine Erfahrungen? Bin ich überrascht oder irritiert, weil das Ergebnis nicht mit meinen Erfahrungen übereinstimmt? Gibt es weitere Informationsquellen, die wir beziehen könnten, um die Evaluationsergebnisse zu bestätigen oder zu relativieren?

Zusammenhänge und Hintergründe

Welche Zusammenhänge erkennen wir zwischen den einzelnen Ergebnissen? Welche Erklärungen für bestimmte Stärken und Schwächen bieten sich an? Mit welchen Kernaussagen fassen wir unsere Erkenntnisse zur Qualität unserer Schule zusammen?

Folgerungen und Massnahmen

Welche Schlussfolgerungen ziehen wir aus den Ergebnissen? Was für Ziele setzen wir uns? Mit welchen Massnahmen werden wir sie realisieren? Welchen Zeitrahmen setzen wir uns?

Weitere Informationen

Unter folgendem Link finden Sie weitere Tipps und Tricks, wie Sie bei der Auswertung der Ergebnisse vorgehen und dabei alle Anspruchsgruppen einbeziehen können.

<http://www.iqesonline.net/auswertungstipps/>

Lehrer/innen-Befragung zum Klassenrat Zyklus 2 2020

Gesamtbericht

Allgemeine Angaben zu dieser Befragung	
Abschlussdatum der Befragung:	08.03.2020
Verwendeter Fragebogen:	Lehrer/innen-Befragung zum Klassenrat Zyklus 2 2020
Per E-Mail eingeladene Befragte:	6
Anzahl verschickter/verteilter Papierfragebogen:	0
Total eingeladene Befragte:	6
Vollständig beantwortete Fragebogen:	5
Rücklaufquote:	83,3%
Teilweise beantwortete Fragebogen:	0
Rücklaufquote inkl. teilweise beantwortete Fragebogen:	83,3%

Ergebnisse der Fragen mit Antwortskala

Auf einen Blick: Die Fragen mit den höchsten und tiefsten Werten

5 höchste Werte	Ø	5 tiefste Werte	Ø
4.1 - Die Sitzordnung im Klassenrat passt gut zu den Besprechungen.	4,0	2.4 - Im Klassenrat können die Schüler/innen mitreden, wenn mit der Klasse etwas unternommen wird (Ausflüge, Aufführungen, Feste usw.).	2,8
4.2 - Die Sitzordnung ist rasch eingerichtet.	4,0	2.5 - Im Klassenrat können die Schüler/innen mitbestimmen, wie das Schulzimmer eingerichtet und gestaltet wird.	2,8
4.4 - Die Schüler/innen erhalten genügend Unterstützung in ihren Rollen im Klassenrat.	4,0	6.5 - Unser Klassenrat hat schon zur Gestaltung des Gemeinschaftslebens auf Schulebene beigetragen.	2,8
4.5 - Der Klassenrat findet zur vereinbarten Zeit statt.	4,0	8.3 - Während des Klassenrats bringen sich alle Schüler/innen ein.	2,0
4.6 - Die Schüler/innen kennen den Ablauf der Klassenratssitzungen.	4,0	3.7 - Die Entscheidungen/Lösungen werden in einem Protokoll aufgeschrieben. Die Schüler/innen können sie nachlesen.	3,0

Detailergebnisse

1 - Atmosphäre

	Durchschnittswerte Ø				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
1.1 - Die Schüler/innen freuen sich jeweils auf den Klassenrat.						100%	5	0			
1.2 - Die Schüler/innen fühlen sich wohl, wenn sie Klassenrat haben.						100%	5	0			
1.3 - Die Schüler/innen können ihre Themen immer ohne Probleme in den Klassenrat einbringen.						100%	5	0			
1.4 - Den Schüler/innen ist wichtig, dass der Klassenrat nicht ausfällt.						100%	5	0			

2 - Mitsprache, Mitwirken, Demokratie

	Durchschnittswerte Ø				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
2.1 - Im Klassenrat können die Schüler/innen ihre Ideen und Wünsche einbringen.					 0% 0% 20% 80% 0 0 1 4				100%	5	0
2.2 - Im Klassenrat können die Schüler/innen ihre eigenen Themen besprechen.					 0% 0% 20% 80% 0 0 1 4				100%	5	0
2.3 - Im Klassenrat können die Schüler/innen ihre Probleme und Konflikte lösen.					 0% 0% 60% 40% 0 0 3 2				100%	5	0
2.4 - Im Klassenrat können die Schüler/innen mitreden, wenn mit der Klasse etwas unternommen wird (Ausflüge, Aufführungen, Feste usw.).					 0% 25% 75% 0% 0 1 3 0				75%	4	1
2.5 - Im Klassenrat können die Schüler/innen mitbestimmen, wie das Schulzimmer eingerichtet und gestaltet wird.					 0% 20% 80% 0% 0 1 4 0				80%	5	0
2.6 - Im Klassenrat können die Schüler/innen Vorschläge einbringen, wie man an der Schule etwas ändern oder verbessern könnte.					 0% 0% 60% 40% 0 0 3 2				100%	5	0
2.7 - Im Klassenrat können die Schüler/innen Vorschläge für den Unterricht machen.					 0% 0% 80% 20% 0 0 4 1				100%	5	0

	Durchschnittswerte Ø				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
2.8 - Im Klassenrat können die Schüler/innen gemeinsame Lösungen finden.									100%	5	0

3 - Themen und Entscheidungen

	Durchschnittswerte Ø				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
3.1 - Im Klassenrat haben die Schüler/innen genügend Möglichkeiten zum Mitreden und Mitbestimmen.					0%	0%	40%	60%	100%	5	0
3.2 - Die Schüler/innen wissen bei den einzelnen Themen, ob sie dazu ihre Meinung sagen können, ob sie mitentscheiden können oder ob sie beim Ausführen beteiligt sind.					0%	0%	60%	40%	100%	5	0
3.3 - Alle Schüler/innen haben die gleiche Möglichkeit, Themen für die Klassenratssitzungen einzubringen.					0%	0%	20%	80%	100%	5	0
3.4 - Die Schüler/innen wissen, wie die Themen für den Klassenrat ausgewählt werden.					0%	0%	20%	80%	100%	5	0
3.5 - Die meisten Themen kommen von den Schüler/innen.					0%	20%	20%	60%	80%	5	0
3.6 - Die Schüler/innen finden es fair, wie im Klassenrat entschieden oder Lösungen gefunden werden.					0%	0%	40%	60%	100%	5	0
3.7 - Die Entscheidungen/Lösungen werden in einem Protokoll aufgeschrieben. Die Schüler/innen können sie nachlesen.					20%	20%	0%	60%	60%	5	0

4 - Wie die Schüler/innen sich im Klassenrat organisieren

	Durchschnittswerte \bar{x}				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
4.1 - Die Sitzordnung im Klassenrat passt gut zu den Besprechungen.					0%	0%	0%	100%	100%	5	0
4.2 - Die Sitzordnung ist rasch eingerichtet.					0%	0%	0%	100%	100%	5	0
4.3 - Die Schüler/innen übernehmen verschiedene Aufgaben im Klassenrat (z.B. Sitzordnung, Zeit hüten, Protokoll, Gesprächsleitung).					0%	0%	20%	80%	100%	5	0
4.4 - Die Schüler/innen erhalten genügend Unterstützung in ihren Rollen im Klassenrat.					0%	0%	0%	100%	100%	5	0
4.5 - Der Klassenrat findet zur vereinbarten Zeit statt.					0%	0%	0%	100%	100%	4	1
4.6 - Die Schüler/innen kennen den Ablauf der Klassenratssitzungen.					0%	0%	0%	100%	100%	5	0
4.7 - Die zur Verfügung stehende Zeit reicht, um die Themen zu besprechen und Lösungen / Entscheidungen zu finden.					0%	0%	40%	60%	100%	5	0

5 - Rituale und Regeln im Klassenrat

	Durchschnittswerte \bar{x}				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
5.1 - Der Einstieg in den Klassenrat schafft eine motivierende und vertrauensvolle Stimmung (Ermutigungsrunde, Eröffnungsritual, Lied, Wochenrückblick).					0%	0%	0%	100%	100%	5	0
5.2 - Die Klassenrats-Regeln sind hilfreich für die Durchführung.					0%	20%	0%	80%	80%	5	0
5.3 - Die Klassenrats-Regeln lassen genug Raum für Spontanität.					0%	0%	20%	80%	100%	5	0
5.4 - Ich bin zufrieden damit, wie die Regeln eingehalten werden.					0%	20%	20%	60%	80%	5	0
5.5 - Im Klassenrat auftretende Störungen können die Schüler/innen lösen.					0%	20%	40%	40%	80%	5	0
5.6 - Das Abschlussritual unseres Klassenrats finde ich gut.					0%	0%	0%	100%	100%	5	0

6 - Nutzen / Gewinn

	Durchschnittswerte Ø				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
6.1 - Wenn im Klassenrat ein Konflikt (Streit, Problem) gelöst wird, ist nachher die Stimmung in der Klasse besser.					0%	0%	60%	40%	100%	5	0
6.2 - Der Klassenrat fördert die Hilfsbereitschaft der Schüler/innen untereinander.					0%	0%	60%	40%	100%	5	0
6.3 - Aus dem Klassenrat haben sich schon Verbesserungen für den Unterricht ergeben.					0%	0%	40%	60%	100%	5	0
6.4 - Die Gestaltung unserer Klassenaktivitäten (z.B. Ausflüge, Reisen, Projekte) hat vom Klassenrat profitiert.					0%	25%	50%	25%	75%	4	1
6.5 - Unser Klassenrat hat schon zur Gestaltung des Gemeinschaftslebens auf Schulebene beigetragen.					0%	20%	80%	0%	80%	5	0
6.6 - Ich bin zufrieden mit dem, was wir mit dem Klassenrat erreichen.					0%	0%	20%	80%	100%	5	0

7 - Das haben die Schüler/innen im Klassenrat gelernt

	Durchschnittswerte Ø				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
7.1 - Sie können ihre Themen in den Klassenrat einbringen.									100%	5	0
7.2 - Sie können ihre Meinung äussern und Vorschläge machen.									100%	5	0
7.3 - Sie können ihre Anliegen begründen.									100%	5	0
7.4 - Sie können den anderen zuhören.									100%	5	0
7.5 - Sie können andere Positionen nachvollziehen.									100%	5	0
7.6 - Sie können ihre Mitschüler/innen loben.									100%	5	0
7.7 - Sie können sich über Lob ihrer Mitschüler/innen freuen.									100%	5	0

	Durchschnittswerte \bar{x}				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
7.8 - Sie können auch kritische Anmerkungen annehmen, ohne gleich beleidigt zu sein.					100%	5	0				
7.9 - Sie können sich auf eine gemeinsame Lösung einlassen.					100%	5	0				
7.10 - Sie können sich an Abmachungen halten.					100%	5	0				

8 - Rückmeldung zum Verhalten der Schüler/innen

	Durchschnittswerte Ø				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
8.1 - Während des Klassenrats lassen die Schüler/innen einander ausreden.									100%	5	0
8.2 - Während des Klassenrats halten sich die Schüler/innen an die Gesprächsregeln.									100%	5	0
8.3 - Während des Klassenrats bringen sich alle Schüler/innen ein.									60%	5	0
8.4 - Während des Klassenrats reden die Schüler/innen über sich und nicht über andere (keine Beleidigungen und kein Schlechtmachen anderer).									80%	5	0

9 - Das gelingt mir im Klassenrat

	Durchschnittswerte Ø				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
9.1 - Als Lehrperson gelingt es mir im Klassenrat den Schüler/innen Raum für ihre Themen / Anliegen zu lassen.					0%	0%	20%	80%	100%	5	0
9.2 - Als Lehrperson gelingt es mir im Klassenrat Schüler/innen in ihren Aufgaben im Klassenrat zu unterstützen.					0%	0%	0%	100%	100%	5	0
9.3 - Als Lehrperson gelingt es mir im Klassenrat zuzuhören.					0%	0%	40%	60%	100%	5	0
9.4 - Als Lehrperson gelingt es mir im Klassenrat mich auf eine gemeinsame Lösung einzulassen.					0%	0%	20%	80%	100%	5	0
9.5 - Als Lehrperson gelingt es mir im Klassenrat Anliegen der Schüler/innen bei der Unterrichtsplanung / -gestaltung zu berücksichtigen.					0%	0%	60%	40%	100%	5	0

Antworten auf offene Fragen

10 - Bemerkungen und Anregungen –

Diese Frage haben 1 von 5 Befragten beantwortet.

Antwort 1

Es hatte sehr viele sich wiederholende Fragen.

Erläuterungen und Auswertungshinweise

Gliederung des Berichts

Der Ergebnisbericht ist nach Fragetypen gegliedert.

Zuerst werden die Ergebnisse der Fragen mit Antwortskala angezeigt, gefolgt von den Antworten auf offene Fragen (falls vorhanden).

Die Reihenfolge der Fragen im Ergebnisbericht kann deshalb von jener im Fragebogen abweichen.

Fragetypen

Fragen mit Antwortskala

Bei den Fragen mit Antwortskala geben die Befragten eine Einschätzung zu einer Reihe von Aussagen auf einer Skala von 1 bis 4 ab (z. B. 1=«Aussage trifft nicht zu», 4=«Aussage trifft zu»).

Je nach Fragebogen können eine Antwortspalte (Qualitätseinschätzung) oder zwei Antwortspalten (Qualitätseinschätzung und Veränderungsbedarf) enthalten sein.

Offene Fragen

Bei offenen Fragen wird nach einer Einschätzung oder Meinung gefragt, ohne dass Antwortmöglichkeiten zur Auswahl gestellt werden.

Begriffe, Symbole, Abkürzungen

Ø (Durchschnittswert)

Bei Fragen mit Antwortskala gibt dieser Wert den Durchschnitt (Mittelwert) der gegebenen Antworten an. Bei einer Skala von 1 bis 4 bezeichnet der Wert 2,5 den Neutralitätswert.

Qualitätseinschätzung/ Veränderungsbedarf

Bei Fragen mit Antwortskala zeigen die Grafiken die Verteilung der Antworten auf die Antwortoptionen in Prozent und in absoluten Zahlen.

Theoretisch liegt die Summe der Prozentzahlen bei 100 Prozent. Praktisch kann dieser Wert wegen Rundungsgenauigkeiten manchmal aber auch leicht darüber oder darunter liegen.

N (Nennungen)

Anzahl der Personen, die eine Einschätzung oder Antwort auf die Frage abgegeben haben.

Nicht mitgezählt sind jene, die die Option «Keine Angabe» ausgewählt haben.

KA (Keine Angabe)

Anzahl der Personen, die auf diese Frage die Option «Keine Angabe» angekreuzt haben.

3–4

Prozentsatz der Befragten, die bei einer Frage mit Antwortskala die Einschätzung 3 oder 4 angekreuzt haben. Wegen Rundungsgenauigkeiten kann es zwischen den Zahlen in der Grafik und dem Wert in der Spalte «3–4» zu kleinen Abweichungen kommen.

Auswertungshinweise

Rücklaufquote

Die Rücklaufquote zeigt Ihnen, auf welche Resonanz die Befragung gestossen ist. Analysieren Sie die Quote anhand folgender Fragen: Entspricht der Rücklauf unseren Erwartungen? Gibt es organisatorische oder inhaltliche Gründe für einen besonders guten bzw. mangelhaften Rücklauf? Was lässt sich für eine nächste Befragung daraus lernen?

Fragen mit höchsten / tiefsten Werten

Höchste Werte: Sie können auf Stärken hinweisen: Da sind wir gut. Darauf können wir stolz sein. Wie können wir diese Stärken auch in Zukunft pflegen und ihnen Sorge tragen?

Tiefste Werte: Sie können ev. auf Schwächen hinweisen: Das behindert unsere Arbeit. Daran müssen wir arbeiten. Womit haben diese Schwächen zu tun? Entspricht das Ergebnis unseren Erwartungen? Wie können wir die Sicht der Beteiligten besser verstehen lernen?

Veränderungsbedarf: Hier müssen wir ansetzen: Da zeigen sich Optimierungsmöglichkeiten. Warum werden Veränderungen hier als notwendig erachtet? Was passiert, wenn keine Massnahmen umgesetzt werden? Können wir damit leben? Wie können wir uns verbessern?

Hinweis: Je nach Befragungsergebnissen können die «tiefsten Werte» vergleichsweise hoch ausfallen und deshalb als positive Werte (und nicht als «Schwäche») gewertet werden.

Durchschnittswerte

Qualitätseinschätzung: Durchschnittswerte oberhalb von 2,5 liegen im positiven Bereich, Werte unterhalb von 2,5 im negativen Bereich.

Der Prozentsatz der Befragten, die eine der zwei positiven Antworten (3–4) angekreuzt haben, zeigt auf einen Blick, bei welchen Qualitätsaussagen die Zufriedenheit vergleichsweise hoch ist und bei welchen sie eher tief ist.

Auf Grund der konkreten Fragestellung sollte von der Schule geklärt werden, ab wann aus Sicht der Betroffenen und Beteiligten von einem positiven Ergebnis gesprochen werden kann.

Veränderungsbedarf: Werte oberhalb von 2,5 bezeichnen einen klaren Veränderungsbedarf.

Der Prozentsatz der Befragten, die Veränderungen als eher nötig bis dringend nötig einschätzen (Antworten 3–4), zeigt auf einen Blick, wo der Veränderungsbedarf vergleichsweise hoch bzw. eher tief eingeschätzt wird. Auf Grund der konkreten Fragestellung muss die Schule beurteilen, wie der eingeschätzte Veränderungsbedarf angesichts der Möglichkeiten und Ressourcen der Schule priorisiert werden soll.

Verteilung der Antworten

Bei Fragen mit Antwortskala zeigt die Verteilung der Antworten, wie stark die Antworten variieren. Je kleinere die Varianz ist, desto treffender charakterisiert der Durchschnittswert die Verteilung. Bei einer breiten und ausgewogenen Verteilung der Antworten, müssen die Gründe dafür genauer analysiert werden.

Weiterführende Fragen

Bedeutung der Ergebnisse

Was bedeutet das Ergebnis für die einzelnen Personen, für verschiedene Gruppen wie Fach- oder Klassenlehrpersonen, für die gesamte Schule, für Schüler/innen, für Eltern etc.? Was bedeutet das Ergebnis für mich als Lehrperson? Für uns als gesamte Schule? Was heisst dies für meine/unsere Schüler/innen?

Bezug zu Erfahrungen und anderen Datenquellen

Habe ich dieses Ergebnis erwartet? Bestätigt es meine Erfahrungen? Bin ich überrascht oder irritiert, weil das Ergebnis nicht mit meinen Erfahrungen übereinstimmt? Gibt es weitere Informationsquellen, die wir beiziehen könnten, um die Evaluationsergebnisse zu bestätigen oder zu relativieren?

Zusammenhänge und Hintergründe

Welche Zusammenhänge erkennen wir zwischen den einzelnen Ergebnissen? Welche Erklärungen für bestimmte Stärken und Schwächen bieten sich an? Mit welchen Kernaussagen fassen wir unsere Erkenntnisse zur Qualität unserer Schule zusammen?

Folgerungen und Massnahmen

Welche Schlussfolgerungen ziehen wir aus den Ergebnissen? Was für Ziele setzen wir uns? Mit welchen Massnahmen werden wir sie realisieren? Welchen Zeitrahmen setzen wir uns?

Weitere Informationen

Unter folgendem Link finden Sie weitere Tipps und Tricks, wie Sie bei der Auswertung der Ergebnisse vorgehen und dabei alle Anspruchsgruppen einbeziehen können.

<http://www.iqesonline.net/auswertungstipps/>

B: Zuordnung der Fragen zu den 7 Hypothesen

Die Fragen aus den neun, respektive zehn Themenkreisen der SuS- und KLP-Klassenratbefragung werden nach Inhalt und Aussage den 7 Hypothesen zugeordnet. Da sich die SuS-Klassenratbefragung von der KLP-Klassenratbefragung bei einigen Fragen unterscheidet, wurden die Fragebögen abgeglichen. Für die Zuordnung der einzelnen Fragen zu den 7 Hypothesen wurden die Themenkreise und Fragen mit folgenden 3 Fragesätzen untersucht:

1. Kann aus dem Themenkreis ein Zusammenhang mit einer Hypothese erkannt werden?
2. Steht die Frage in Bezug einer Hypothese?
3. Kann aus den Antworten eine Ableitung zur Hypothese eruiert werden?

Mit diesem Verfahren wurden die Fragen den 7 Hypothesen zugewiesen, die Antworten der SuS-Klassenratbefragung und der KLP-Klassenratbefragung statistisch erfasst und die Ergebnisse prozentual in einem Diagramm ersichtlich gemacht.

Untersuchung der **SuS-Klassenratbefragung** im Zusammenhang der Überprüfung der 7 aufgestellten Hypothesen.

1. Hypothese: Die Selbstverantwortung der Kinder wird gestärkt

Aus den Themenkreisen 1. Atmosphäre, 2. Mitsprache, Mitwirken, Demokratie, 3. Themen und Entscheidungen, 4. Wie wir uns im Klassenrat organisieren (Ablauf der Klassenratsitzung) / Rituale und Regeln im Klassenrat, 5. Was wir vom Klassenrat haben (Nutzen / Gewinn), 6. Das habe ich im Klassenrat gelernt, 7. Aufgaben im Klassenrat / Rückmeldungen zum Verhalten der SuS wurden **21 Fragen** aus der SuS-Klassenratbefragung zur Überprüfung dieser Hypothese zugewiesen.

	1	2	3	4	5	
Frage	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angaben	Total
1.1	0	1	22	39	0	62
1.2	0	1	18	41	2	62
1.6	0	1	21	39	1	62
2.1	0	4	19	39	0	62
2.2	1	3	18	38	2	62
2.3	0	0	21	40	1	62
3.2	0	4	22	32	4	62
3.5	5	9	19	29	0	62
3.6	1	4	15	41	1	62
4.6	2	1	17	40	2	62
4.8	0	4	17	40	1	62
4.11	6	12	24	20	0	62
5.3	5	3	15	36	3	62
5.7	4	2	23	31	2	62
6.9	0	2	19	40	1	62
7.1	9	3	12	28	10	62
7.2	6	7	21	23	5	62

7.3	4	4	13	37	4	62
7.4	1	8	18	30	5	62
7.5	3	1	12	43	3	62
7.6	1	3	25	32	1	62
Total	48	77	391	738	48	

2. Hypothese: Die Mitverantwortung der SuS wird gestärkt

Aus den Themenkreisen 1. Atmosphäre, 2. Mitsprache, Mitwirken, Demokratie, 3. Themen und Entscheidungen, 4. Wie wir uns im Klassenrat organisieren (Ablauf der Klassenratsitzung) / Rituale und Regeln im Klassenrat, 5. Was wir vom Klassenrat haben (Nutzen / Gewinn), 7. Aufgaben im Klassenrat / Rückmeldungen zum Verhalten der SuS wurden **25 Fragen** aus der SuS-Klassenratbefragung zur Überprüfung dieser Hypothese zugewiesen.

	1	2	3	4	5	
Frage	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angaben	Total
1.4	3	10	19	28	2	62
1.5	4	6	33	18	1	62
2.1	0	4	19	39	0	62
2.2	1	3	18	38	2	62
2.3	0	0	21	40	1	62
2.5	0	0	6	56	0	62
2.6	0	2	7	52	1	62
2.7	2	5	22	31	2	62
2.8	0	4	15	43	0	62
2.9	2	6	20	33	1	62

2.10	1	0	8	51	2	62
3.1	1	5	19	37	0	62
3.3	1	5	10	45	1	62
3.4	0	0	17	45	0	62
3.7	4	5	19	33	1	62
3.8	0	3	16	43	0	62
4.3	0	1	10	51	0	62
4.9	0	3	30	29	0	62
4.12	4	4	22	28	4	62
5.2	2	7	28	22	3	62
5.5	2	2	16	40	2	62
5.6	7	12	20	20	3	62
7.7	5	7	14	35	1	62
7.8	5	8	40	9	0	62
7.9	6	14	25	16	1	62
Total	50	116	474	882	28	

3. Hypothese: Das Selbstvertrauen der Kinder wird gesteigert

Aus den Themenkreisen 6. Das habe ich im Klassenrat gelernt, 7. Aufgaben im Klassenrat / Rückmeldungen zum Verhalten der SuS, 8. Rückmeldung für meine Lehrerin / meinen Lehrer wurden **17 Fragen** aus der SuS-Klassenratbefragung zur Überprüfung dieser Hypothese zugewiesen.

	1	2	3	4	5	
Frage	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angaben	Total
6.1	0	3	22	35	2	62

6.2	0	0	23	38	1	62
6.3	0	1	13	48	0	62
6.4	0	3	14	44	1	62
6.5	0	2	11	48	1	62
6.6	0	0	12	48	2	62
6.7	1	6	20	35	0	62
6.8	0	3	20	38	1	62
6.9	0	2	19	40	1	62
7.1	9	3	12	28	10	62
7.2	6	7	21	23	5	62
7.3	4	4	13	37	4	62
7.4	1	8	18	30	5	62
7.5	3	1	12	43	3	62
7.6	1	3	25	32	1	62
8.3	3	2	13	39	5	62
8.4	2	2	20	35	3	62
Total	30	50	288	641	45	

4. Hypothesen: Die Meinungsbildung und Kritikfähigkeit der SuS wird gefördert

Aus den Themenkreisen 1. Atmosphäre, 2. Mitsprache, Mitwirken, Demokratie, 3. Themen und Entscheidungen, 6. Das habe ich im Klassenrat gelernt wurden **17 Fragen** aus der SuS-Klassenratbefragung zur Überprüfung dieser Hypothese zugewiesen.

	1	2	3	4	5	
Frage	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angaben	Total
1.3	0	9	22	28	3	62
2.1	0	4	19	39	0	62
2.2	1	3	18	38	2	62
2.3	0	0	21	40	1	62
2.5	0	0	6	56	0	62
2.6	0	2	7	52	1	62
2.7	2	5	22	31	2	62
2.8	0	4	15	43	0	62
2.9	2	6	20	33	1	62
3.1	1	5	19	37	0	62
3.2	0	4	22	32	4	62
3.5	5	9	19	29	0	62
3.6	1	4	15	41	1	62
6.1	0	3	22	35	2	62
6.2	0	0	23	38	1	62
6.4	0	3	14	44	1	62
6.7	1	6	20	35	0	62
Total	13	67	304	651	19	

5. Hypothese: Die Gesprächskultur der SuS wird geschult

Aus den Themenkreisen 2. Mitsprache, Mitwirken, Demokratie, 3. Themen und Entscheidungen, 4. Wie wir uns im Klassenrat organisieren (Ablauf der Klassenratsitzung) / Rituale und Regeln im Klassenrat, 5. Was wir vom Klassenrat haben (Nutzen / Gewinn), 6. Das habe ich im Klassenrat gelernt, 7. Aufgaben im Klassenrat / Rückmeldungen zum Verhalten der SuS, 8. Rückmeldung für meine Lehrerin / meinen Lehrer wurden **21 Fragen** aus der SuS-Klassenratbefragung zur Überprüfung dieser Hypothese zugewiesen.

	1	2	3	4	5	
Frage	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angaben	Total
2.5	0	0	6	56	0	62
2.6	0	2	7	52	1	62
2.7	2	5	22	31	2	62
2.10	1	0	8	51	2	62
3.3	1	5	10	45	1	62
4.7	4	7	26	25	0	62
5.5	2	2	16	40	2	62
6.1	0	3	22	35	2	62
6.2	0	0	23	38	1	62
6.3	0	1	13	48	0	62
6.4	0	3	14	44	1	62
6.5	0	2	11	48	1	62
7.6	1	3	25	32	1	62
7.7	5	7	14	35	1	62
7.8	5	8	40	9	0	62
7.9	6	14	25	16	1	62
7.10	6	10	21	22	3	62
8.1	0	1	13	45	3	62
8.2	0	3	20	33	6	62
8.3	3	2	13	39	5	62
8.4	2	2	20	35	3	62
Total	38	80	369	779	36	

Die Gesprächskultur der SuS wird geschult.

6. Hypothese: Herausforderungen werden erkannt und Lösungsstrategien entwickelt

Aus den Themenkreisen 2. Mitsprache, Mitwirken, Demokratie, 3. Themen und Entscheidungen, 4. Wie wir uns im Klassenrat organisieren (Ablauf der Klassenratsitzung) / Rituale und Regeln im Klassenrat, 5. Was wir vom Klassenrat haben (Nutzen / Gewinn), 6. Das habe ich im Klassenrat gelernt wurden **8 Fragen** aus der SuS-Klassenratbefragung zur Überprüfung dieser Hypothese zugewiesen.

	1	2	3	4	5	
Frage	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angaben	Total
2.5	0	0	6	56	0	62
2.10	1	0	8	51	2	62
3.6	1	4	15	41	1	62
4.12	4	4	22	28	4	62
5.1	3	9	23	22	5	62
5.2	2	7	28	22	3	62
5.5	2	2	16	40	2	62
6.8	0	3	20	38	1	62
Total	13	29	138	298	18	

Herausforderungen werden erkannt und Lösungsstrategien entwickelt.

7. Hypothese: Gemeinsame Entscheidungen werden akzeptiert und von allen Teilnehmenden umgesetzt

Aus den Themenkreisen 2. Mitsprache, Mitwirken, Demokratie, 3. Themen und Entscheidungen, 5. Was wir vom Klassenrat haben (Nutzen / Gewinn), 6. Das habe ich im Klassenrat gelernt, 7. Aufgaben im Klassenrat / Rückmeldungen zum Verhalten der SuS wurden **10 Fragen** aus der SuS-Klassenratbefragung zur Überprüfung dieser Hypothese zugewiesen.

	1	2	3	4	5	
Frage	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angaben	Total
2.10	1	0	8	51	2	62
3.6	1	4	15	41	1	62
3.7	4	5	19	33	1	62
3.8	0	3	16	43	0	62
5.4	2	2	16	40	2	62
5.5	7	12	20	20	3	62
5.6	7	12	20	20	3	62
6.8	0	3	20	38	1	62
6.9	0	2	19	40	1	62
7.8	5	8	40	9	0	62
Total	27	51	193	335	14	

Gemeinsame Entscheidungen werden akzeptiert und von allen Teilnehmenden umgesetzt.

Untersuchung der **KLP-Klassenratbefragung** im Zusammenhang der Überprüfung der 7 aufgestellten Hypothesen.

1. Hypothese: Die Selbstverantwortung der Kinder wird gestärkt

Aus den Themenkreisen 1. Atmosphäre, 2. Mitsprache, Mitwirken, Demokratie, 3. Themen und Entscheidungen, 4. Wie die SuS sich im Klassenrat organisieren, 6. Nutzen / Gewinn, 7. Das haben die SuS im Klassenrat gelernt wurden **12 Fragen** aus der KLP-Klassenratbefragung zur Überprüfung dieser Hypothese zugewiesen.

	1	2	3	4	5	
Frage	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angaben	Total
1.1	0	0	1	4	0	5
1.2	0	0	2	3	0	5
1.4	0	0	1	4	0	5
2.1	0	0	1	4	0	5
2.2	0	0	1	4	0	5
3.2	0	0	3	2	0	5
3.6	0	0	2	3	0	5
4.6	0	0	0	5	0	5
6.1	0	0	3	2	0	5
6.2	0	0	3	2	0	5
6.6	0	0	1	4	0	5
7.10	0	0	2	3	0	5
Total	0	0	20	40	0	

Die Selbstverantwortung der Kinder wird gestärkt.

2. Hypothese: Die Mitverantwortung der SuS wird gestärkt

Aus den Themenkreisen 2. Mitsprache, Mitwirken, Demokratie, 3. Themen und Entscheidungen, 4. Wie die SuS sich im Klassenrat organisieren, 5. Rituale und Regeln im Klassenrat, 6. Nutzen / Gewinn, 8. Rückmeldung zum Verhalten der SuS wurden **22 Fragen** aus der KLP-Klassenratbefragung zur Überprüfung dieser Hypothese zugewiesen.

Frage	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu	5 keine Angaben	Total
2.1	0	0	1	4	0	5
2.2	0	0	1	4	0	5
2.3	0	0	3	2	0	5
2.4	0	1	3	0	1	5
2.5	0	1	4	0	0	5
2.6	0	0	3	2	0	5
2.7	0	0	4	1	0	5
2.8	0	0	1	4	0	5
3.1	0	0	2	3	0	5
3.3	0	0	1	4	0	5
3.5	0	1	1	3	0	5
3.7	1	1	0	3	0	5
3.8	0	1	3	1	0	5
4.3	0	0	1	4	0	5
5.2	0	1	0	4	0	5
5.5	0	1	2	2	0	5
6.2	0	0	3	2	0	5
6.4	0	1	2	1	1	5

6.5	0	1	4	0	0	5
8.1	0	0	0	5	0	5
8.2	0	0	3	2	0	5
8.3	0	2	2	1	0	5
Total	1	11	44	52	2	

3. Hypothese: Das Selbstvertrauen der Kinder wird gesteigert

Aus den Themenkreisen 7. Das haben die SuS im Klassenrat gelernt und 9. Das gelingt mir im Klassenrat wurden **10 Fragen** aus der KLP-Klassenratbefragung zur Überprüfung dieser Hypothese zugewiesen.

	1	2	3	4	5	
Frage	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angaben	Total
7.1	0	0	0	5	0	5
7.2	0	0	0	5	0	5
7.4	0	0	2	3	0	5
7.5	0	0	2	3	0	5
7.6	0	0	1	4	0	5
7.7	0	0	0	5	0	5
7.8	0	0	3	2	0	5
7.9	0	0	2	3	0	5
7.10	0	0	2	3	0	5
9.4	0	0	1	4	0	5
Total	0	0	13	37	0	

Das Selbstvertrauen der Kinder wird gesteigert.

4. Hypothesen: Die Meinungsbildung und Kritikfähigkeit der SuS wird gefördert

Aus den Themenkreisen 1. Atmosphäre, 2. Mitsprache, Mitwirken, Demokratie, 3. Themen und Entscheidungen, 7. Das haben die SuS im Klassenrat gelernt wurden **15 Fragen** aus der KLP-Klassenratbefragung zur Überprüfung dieser Hypothese zugewiesen.

Frage	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu	5 keine Angaben	Total
1.3	0	0	3	2	0	5
2.1	0	0	1	4	0	5
2.2	0	0	1	4	0	5
2.3	0	0	3	2	0	5
2.4	0	1	3	0	1	5
2.5	0	1	4	0	0	5
2.6	0	0	3	2	0	5
2.7	0	0	4	1	0	5
3.1	0	0	2	3	0	5
3.2	0	0	3	2	0	5
3.6	0	0	2	3	0	5
7.1	0	0	0	5	0	5
7.2	0	0	0	5	0	5
7.5	0	0	2	3	0	5
7.8	0	0	3	2	0	5
Total	0	2	34	38	1	

Die Meinungsbildung und Kritikfähigkeit der SuS wird gefördert.

5. Hypothese: Die Gesprächskultur der SuS wird geschult

Aus den Themenkreisen 2. Mitsprache, Mitwirken, Demokratie, 3. Themen und Entscheidungen, 4. Wie die SuS sich im Klassenrat organisieren, 6. Nutzen / Gewinn, 7. Das haben die SuS im Klassenrat gelernt, 8. Rückmeldung zum Verhalten der SuS, 9. Das gelingt mir im Klassenrat wurden **18 Fragen** aus der KLP-Klassenratbefragung zur Überprüfung dieser Hypothese zugewiesen.

Frage	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu	5 keine Angaben	Total
2.3	0	0	3	2	0	5
2.4	0	1	3	0	1	5
2.5	0	1	4	0	0	5
2.8	0	0	1	4	0	5
3.3	0	0	1	4	0	5
4.7	0	0	2	3	0	5
6.4	0	1	2	1	1	5
7.1	0	0	0	5	0	5
7.2	0	0	0	5	0	5
7.4	0	0	2	3	0	5
7.5	0	0	2	3	0	5
7.6	0	0	1	4	0	5
8.1	0	0	0	5	0	5
8.2	0	0	3	2	0	5
8.3	0	2	2	1	0	5
8.4	0	1	2	2	0	5
9.1	0	0	1	4	0	5
9.4	0	0	1	4	0	5

Total	0	6	30	52	2	

6. Hypothese: Herausforderungen werden erkannt und Lösungsstrategien entwickelt

Aus den Themenkreisen 2. Mitsprache, Mitwirken, Demokratie, 3. Themen und Entscheidungen, 5. Rituale und Regeln, 6. Nutzen / Gewinn, 7. Das haben die SuS im Klassenrat gelernt wurden **8 Fragen** aus der KLP-Klassenratbefragung zur Überprüfung dieser Hypothese zugewiesen.

	1	2	3	4	5	
Frage	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angaben	Total
2.3	0	0	3	2	0	5
2.8	0	0	1	4	0	5
3.6	0	0	2	3	0	5
5.5	0	1	2	2	0	5
6.1	0	0	3	2	0	5
6.2	0	0	3	2	0	5
6.4	0	1	2	1	1	5
7.9	0	0	2	3	0	5
Total	0	2	18	19	1	

Herausforderungen werden erkannt und Lösungsstrategien entwickelt.

7. Hypothese: Gemeinsame Entscheidungen werden akzeptiert und von allen Teilnehmenden umgesetzt

Aus den Themenkreisen 2. Mitsprache, Mitwirken, Demokratie, 3. Themen und Entscheidungen, 6. Nutzen / Gewinn, 7. Das haben die SuS im Klassenrat gelernt 8. Rückmeldung zum Verhalten der SuS wurden **10 Fragen** aus der KLP-Klassenratbefragung zur Überprüfung dieser Hypothese zugewiesen.

Frage	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu	5 Keine Angaben	Total
2.8	0	0	1	4	0	5
3.6	0	0	2	3	0	5
3.7	1	1	0	3	0	5
3.8	0	1	3	1	0	5
6.3	0	0	2	3	0	5
6.4	0	1	2	1	1	5
6.5	0	1	4	0	0	5
7.9	0	0	2	3	0	5
7.10	0	0	2	3	0	5
8.2	0	0	3	2	0	5
Total	1	4	21	23	1	

Gemeinsame Entscheidungen werden akzeptiert und von allen Teilnehmenden umgesetzt.

C: Merkmale und Bausteine einer «Just Community» Schule

Die Chancen einer «Just-Community» Schule:

1. Förderung des sozialen, moralischen, demokratischen Lernens der SuS.
2. Pädagogische Schulentwicklung unter dem Partizipationsaspekt Entwicklung und Pflege einer gemeinsamen pädagogischen Haltung im Team.
SuS und Team setzen sich mit der Schulordnung und gemeinsamen Normen und Regeln auseinander und entwickeln diese weiter.
3. Bedingungen für ein friedliches Zusammenleben zum Wohle aller herstellen.
4. Öffentlichkeitsarbeit: Darstellung als Schule mit einem klaren demokratiepädagogischen Profil.
(Luterbacher, 2018, S. 29)

Es gibt verschiedene Punkte, auf welche geachtet werden müssen, damit der Weg zu einer «Just Community» Schule sinnvoll und zielgerichtet gemeinsam beschritten werden kann. Alle Punkte stammen von Personen, die einen langen Erfahrungsweg mit den Inhalten von «Just Community» ihr eigen nennen können.

Merkmale

DIE «Just Community» Schule gibt es nicht; jede Schule baut ihr eigenes Programm auf (Luterbacher, 2018, S. 31). Jede Schule hat ihr eigenes Leitbild, eigene Haltungen, die in den Schulunterricht einfließen oder Normen nach welchen die Schule aufgebaut ist und funktioniert. Die Sehnsucht nach einer partizipatorischen Schule steht vor dem Aufbau geeigneter Strukturen (Luterbacher, 2018, S. 31). Ohne diese Sehnsucht nach Veränderung macht es wenig Sinn, Strukturen in der Schule anzupassen oder neue Inhalte (z.B. Klassenräte, Schulvollversammlungen etc.) generell in der Schule einzuführen. Die Schulleitung und die Lehrpersonen müssen eine Haltung einnehmen, welche das Modell «Just Community» auch in Krisen trägt. Dabei ist die Rolle der Schulleitung nicht zu unterschätzen, da sie die Lehrpersonen bei Schwierigkeiten ermutigen und unterstützen sollte. Dies ist nur möglich, wenn die Schulleitung von der Gerechten Gemeinschaft selber sehr überzeugt ist und die Haltungen von «Just Community» mitträgt und nach innen und aussen vertritt. Die Zusammenarbeit muss zwischen der Schulleitung und den Lehrpersonen von gutem Einverständnis sein (vgl. Oser & Althof, 2001, S. 263ff.).

Eine **Arbeitsgruppe** bestehend aus Mitgliedern aller 3 Zyklen organisiert und begleitet den Aufbau einer «Just Community» Schule. Diese Arbeitsgruppe plant gemeinsam mit den SuS, den Lehrpersonen und der Schulleitung die Umsetzungsschritte von «Just Community» und ist verantwortlich, dass die Beschlüsse hinsichtlich der Einführung der «Just Community» Bausteine umgesetzt werden.

Mögliche Bausteine einer «Just Community» Schule

Der Morgenkreis fördert und unterstützt das Zusammenleben. (Interesse haben für Andere, zuhören, erzählen) Dabei kommen Rituale zum Tragen. Sie unterstützen den Übergang von «Zuhause zur Schule». Der Morgenkreis dient dazu, den SuS soziale Anerkennung und das Gefühl von sozialer Eingebundenheit zu vermitteln. Die SuS erfahren, dass sie ein Teil einer Gemeinschaft sind und dass sie diese mit ihrem Dazugehören entscheidend mitprägen (vgl. Gehrig, 2019, S. 3).

Der Klassenrat bietet eine erstklassige Möglichkeit, wie Kinder und Jugendliche kontinuierlich ihr Schulleben mitgestalten und dabei demokratische Verhaltensweisen einüben können. Sie lernen ihre Klassengemeinschaft zu verbessern und erreichen zugleich gesetzte Lehrplanziele. Die Kinder erleben im Klassenrat, dass ihre Anliegen ernstgenommen werden und dass sie gemeinsam etwas bewirken können. Sie erfahren, dass es sich lohnt, sich bei der Suche nach gemeinsamen Lösungen einzubringen. Sie vertiefen ihre Vertrauensbeziehungen untereinander und zur Lehrperson (vgl. Marty, 2013, S. 34).

Die fächerspezifischen **Dilemmadiskussionen** haben das Ziel, moralische Probleme zu behandeln. In der Klasse werden in der Dilemmadiskussion auf moralische Fragen moralische Antworten gesucht. Dabei soll für eine Problemstellung die gerechteste und fürsorglichste Antwort gefunden werden. Die SuS lernen dabei das Argumentieren und üben dies in den regelmässig durchgeführten Dilemmadiskussionen. Bei diesem Problem lösen kommen Elemente wie entdeckendes Lernen, Nachahmungslernen, das Ordnen neuer Informationen und Versuch und Irrtum zum Tragen. Die Dilemmadiskussionen sind «zugleich ein «Training» für die demokratischen Prozesse, in die eine «Gerechte Gemeinschaft» die einzelnen Beteiligten verwickelt. «Wie viele empirische Untersuchungen zeigen, tragen solche Dilemmadiskussionen aber auch sehr effektiv zu einer Weiterentwicklung der sozialen und moralischen Urteilsfähigkeit bei» (Althof, 1994, S. 28).

Die **Gemeinschaftsversammlung oder Schulvollversammlung** ist das Zentrum des Meinungsaustausch, der gemeinsamen Planung und Beschlussfassung bei welcher alle Schulseitige einer Schule teilnehmen. «Bei diesen Schulvollversammlung werden lösungsorientierte Diskussionen über Konflikte, Probleme oder Fragen der Gestaltung des Schullebens geführt, bei denen aus der Sicht der Betroffenen Handlungs- und Regelungsbedarf besteht» (Althof, 1994, S. 26). Die Gemeinschaftsversammlungen finden nicht auf freiwilliger Basis statt, sondern sind in den Stundenplan integriert. Jede Schule, die Schulvollversammlungen durchführen will, ist aufgefordert, spezifische Lösungen für ihre Schule zu finden, damit Gemeinschaftsversammlungen stattfinden können.

Die **Vorbereitungsgruppe** besteht aus gewählten Personen, SuS und Lehrpersonen, die aber ständig wechseln. Es wird darauf geachtet, dass immer aus jeder Klasse jemand vertreten ist. Diese Gruppe hat die Aufgabe, in Rücksprache mit den einzelnen Klassen und den Lehrpersonen, Themen für die

nächste Schulvollversammlung zu sammeln. Die Vorbereitungsgruppe ist für die Organisation und den Ablauf der Gemeinschaftsversammlung verantwortlich.

In den **Fairness- oder Vermittlungsausschuss** werden die Personen über einen längeren Zeitraum gewählt. Dieser Ausschuss hat die Funktion, darauf zu achten, dass Beschlüsse eingehalten werden. Er vermittelt im Streit oder bei Konflikten. «Der Vermittlungsausschuss soll eine neutrale Instanz sein, vor der alle Personen (SuS und Lehrpersonen) ihre Anliegen ohne Angst vor Kritik und Sanktionen vorbringen können. Der Vermittlungsausschuss ist ausserdem dafür verantwortlich, dass Beschlüsse der Schulvollversammlung, die nicht sofort ausgeführt werden können oder die eine weitere Behandlung erfordern, nicht untergehen» (Althof, 1994, S. 27).

Die **Weiterbildung der Lehrpersonen** ist ein weiteres wichtiges Element von «Just Community». Die Lehrpersonen sollten die Elemente von «Just Community» theoretisch und praktisch kennen, verstehen und mittragen. In den Weiterbildungen werden Probleme der Durchführung der Versammlung aufgearbeitet und neue theoretische Anhaltspunkte für das Gesamtkonzept erarbeitet.

Es macht Sinn, wenn ein **Berater** den Prozess begleitet, unterstützt und die Wirkung der Intervention allen Beteiligten zurückmeldet. Um die Wirksamkeit eines solchen Schulmodells feststellen zu können, ist es notwendig, die Schule in regelmässigen Abständen **wissenschaftlich zu evaluieren**.

Die Transparenz nach aussen ist wichtig, daher werden **Informationen für die Eltern und die Öffentlichkeit** bereitgestellt. Ein Mitspracherecht in schulischen Entscheidungen sollte auch der Elternorganisation (wenn vorhanden) und der Schulkommission gewährt werden. Beide Gruppierungen werden ebenfalls bei der Evaluation berücksichtigt (vgl. Oser & Althof, 2001, 246ff.).

Quellenangaben:

- Althof, W. (1994). «Just Community» - Die Schule als Gemeinschaft gestalten. Zeitschrift: Schweizer Schule 10/94
- Edelstein, W., Oser, F. & Schuster, P. (Hrsg.). (2001). *Moralische Erziehung in der Schule: Entwicklungspsychologie und pädagogische Praxis* (Beltz Pädagogik). Weinheim Basel: Beltz Verlag.
- Gehrig, H. (2019). *Kinder partizipieren an ethischen Entscheidungsfindungen: Ein Beitrag zur Gestaltung von Schulen als «Fürsorgliche und gerechte Schulgemeinschaft»*, Workshop HfH Ethik Woche unveröffentlichte Folien / Script
- Luterbacher, M. (2018). *Just-Community – Lernen durch gemeinsame Gestaltung des Schullebens* Partizipation – Warum tun wir uns das an? Impulstagung Schulnetz 21, unveröffentlichte Folien / Script
- Marty, H. (2013). *Mitwirken - Partizipation in der Schule*, Herausgeberin: Stadt Zürich Schulamt Strategie- und Organisationsentwicklung, Fachbereich QEES
- Oser, F., Althof, W. & Garz, D. (1992). *Moralische Selbstbestimmung: Modelle der Entwicklung und Erziehung im Wertebereich*; ein Lehrbuch. Stuttgart: Klett-Cotta.